

Universität Potsdam
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Institut für Informatik und Computational Science
Professur für Komplexe Multimediale Anwendungsarchitekturen

**Eine Umgebungsanalyse der bestehenden virtuellen
Lehr-/Lernumgebungen im Hinblick auf Medienbrüche**

Prüfungsarbeit zur Erlangung des akademischen Grades M.Sc. Computational Science

vorgelegt von Johannes Erich Zeiße

Matrikelnr.: 754412

E-Mail: zeisse@uni-potsdam.de

Themensteller / Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrike Lucke

Zweitgutachter: Dr.-Ing. Raphael Zender

Betreuer: Alexander Kiy

Potsdam, 08.02.2019

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Motivation.....	1
1.2	Forschungsfragen.....	1
1.3	Aufbau der Arbeit.....	2
2	Lernen mit digitalen Medien an der Universität Potsdam.....	3
2.1	E-Learning an Hochschulen.....	3
2.2	E-Learning mit Fokus auf die Universität Potsdam.....	6
2.3	Zu untersuchende E-Learning-Werkzeuge an der Universität Potsdam.....	7
3	Theoretische Grundlagen	12
3.1	Medienbruch nach Lackes und Siepermann.....	12
3.2	Lernumgebung	13
3.3	Umgebungsanalyse nach Unger.....	18
4	Methodik	19
4.1	Auswahl der Probanden	19
4.2	Fokusgruppe.....	19
4.3	ZIM-Pool als Lernumgebung.....	20
4.4	Erhebungsmethoden.....	26
4.4.1	Qualitative Erhebungsmethoden.....	26
4.4.2	Quantitative Erhebungsmethoden.....	29
4.5	Auswahl der Erhebungsmethoden.....	32
5	Datenerhebung.....	36
5.1	Versuchsaufbau.....	36
5.2	Versuchsdurchlauf in der Praxis.....	40
5.3	Versuchsergebnisse.....	43
5.3.1	Think-Aloud zur Erhebung der Lernaufgabe.....	43
5.3.2	Interviews zur Verbesserung der Lernumgebung und der Werkzeuge.....	48
5.3.3	Fragebogen nach ISONORM 9241/110.....	55
6	Analyse der Versuchsdaten	62
6.1	Vergleich der Probandengruppen.....	62
6.2	Identifikation der Medienbrüche.....	68
6.2.1	Auflistung gefundener Medienbrüche	68
6.2.2	Klassifizierung der Medienbrüche und Lösungsvorschläge.....	71
6.2.3	Einstufung der Realisierbarkeit der Lösungsvorschläge.....	86
7	Zusammenfassung und Ausblick.....	89
8	Literaturverzeichnis.....	92
8.1	Literatur.....	92
8.2	Internetquellen.....	95
9	Anhang.....	97
9.1	Fragebogen Einzeldaten.....	97
9.2	Fragebogen Daten nach Gruppen.....	103
9.3	Fragebögen Originalscans.....	105

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Think-Aloud: Sozio-kultureller Kontext.....	44
Tabelle 2: Think-Aloud: Kooperation.....	45
Tabelle 3: Think-Aloud: Raum – Physische Ausstattung.....	46
Tabelle 4: Think-Aloud: Raum – Moodle2.UP.....	47
Tabelle 5: Think-Aloud: Raum – E-Learning-Werkzeuge.....	48
Tabelle 6: Interview: Kooperation.....	49
Tabelle 7: Interview: Curricularer Kontext.....	50
Tabelle 8: Interview: Raum.....	51
Tabelle 9: Interview: Raum – Technische Ausstattung.....	52
Tabelle 10: Interview: Raum – Moodle2.UP.....	53
Tabelle 11: Interview: E-Learning-Werkzeuge.....	54
Tabelle 12: Fragebogen: Fragenkatalog (positiv).....	56
Tabelle 13: Fragebogen: Konstituenten – Daten zu Probanden.....	57
Tabelle 14: Fragebogen: Konstituenten – Bekanntheit der E-Learning-Werkzeuge...57	
Tabelle 15: Fragebogen: Konstituenten – Nutzung der E-Learning-Werkzeuge.....	58
Tabelle 16: Durchschnittswerte für Fragen zu den Räumlichkeiten.....	64
Tabelle 17: Durchschnittswerte für Fragen zu Moodle2.UP.....	67
Tabelle 18: Folgen von Medienbrüchen.....	69
Tabelle 19: Medienbrüche aus dem Think-Aloud-Protokoll.....	70
Tabelle 20: Medienbrüche aus dem Interview.....	71
Tabelle 21: Fragebogen: Räumlichkeiten – konkrete Aufgabe	103
Tabelle 22: Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle2.UP – konkrete Aufgabe.....	103
Tabelle 23: Fragebogen: Räumlichkeiten – ohne konkrete Aufgabe.....	104
Tabelle 24: Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle2.UP – ohne konkrete Aufgabe.	104
Tabelle 25: Fragebogen: Räumlichkeiten – Gesamt.....	105
Tabelle 26: Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle2.UP – Gesamt.....	105

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Nutzeroberfläche der Startseite von Moodle2.UP.....	8
Abbildung 2: Nutzeroberfläche / Startseite von Media.UP + Mobile.UP.....	10
Abbildung 3: Übersicht – Merkmale einer Lernumgebung.....	17
Abbildung 4: ZIM-Rechnerpool Aufbau.....	23
Abbildung 5: ZIM-Rechnerpool Foto: Johannes Zeiße.....	24
Abbildung 6: Lageplan der Lernumgebung am Campus Griebnitzsee.....	25
Abbildung 7: Nutzungsbereich der gewählten Methoden.....	34
Abbildung 8: Fragebogen: Räumlichkeiten – Gesamt.....	59
Abbildung 9: Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle2.UP – Gesamt.....	60
Abbildung 10: Vergleich der Probandengruppen zu den Räumlichkeiten.....	63
Abbildung 11: Vergleich der Probandengruppen zu Moodle2.UP.....	65
Abbildung 12: Lösungsvorschlag 2: Druckerposition Vergleich.....	76
Abbildung 13: Lösungsvorschlag 6.4: Moodle2.UP-Login zentral.....	79
Abbildung 14: Lösungsvorschlag 16: Navigationsbar für alle Werkzeuge.....	85

Abkürzungsverzeichnis

AD	Active Directory
API	Application Programming Interface
CSS	Cascading Style Sheets
eLiS	E-Learning in Studienbereichen
HP	Homepage
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LMS	Learning Management System
OCR	Optical Character Recognition
OBS	Open Broadcaster Software
PLE	Personal Learning Environment
SSO	Single Sign On
UI	User Interface
WYTIWYG	What you type is what you get
ZIM	Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement

1 Einleitung

1.1 Motivation

Vor dem digitalen Zeitalter mussten Lernende und Studierende auf analoge Medien wie Bücher, Zeitungen, Papier und Stift beim Lernen zurückgreifen. Mit der zunehmenden Technisierung und Digitalisierung des Alltags taten sich auch in der Lehre neue Möglichkeiten auf. Heutzutage können Lernende auf technische und digitale Hilfsmittel wie Computer, Smartphones und Lernsoftware zurückgreifen. Durch diesen Wandel und die neuen Möglichkeiten entstanden ganz neue Anwendungsmöglichkeiten in der Lehre, die Abwechslung, aber auch Komfort bieten. So vergrößerte sich das E-Learning-Angebot an den Hochschulen stetig und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Jedoch bergen diese neuen Errungenschaften auch neue Probleme. Der Umgang mit den neuen Medien muss erst erlernt werden, was durch schlechte Implementierung teilweise behindert werden kann. Durch die Vielfalt kann der Lernende auch schnell die Übersicht verlieren. Ein weiteres Risiko sind Medienbrüche, die bei der Nutzung der neuen Medien entstehen können. Deshalb ist es wichtig, diese Medien so gut es geht von Medienbrüchen zu befreien und die Bedienbarkeit und Erlernbarkeit zu verbessern. An diesem Punkt setzt diese Arbeit an und untersucht Medienbrüche an einer konkreten Lernumgebung sowie den E-Learning-Werkzeugen der Universität Potsdam. Diese sollen verbessert und die Medienbrüche reduziert werden, damit das Lernen für die Studenten der Universität Potsdam komfortabler, leichter und effektiver wird.

1.2 Forschungsfragen

Entstehen Brüche zwischen der analogen und digitalen Lernumgebung unter Verwendung der E-Learning-Werkzeuge der Universität Potsdam? Wenn Brüche entstehen, wie entstehen sie?

Wie können Brüche zwischen der analogen und digitalen Lernumgebung an der Universität Potsdam reduziert oder verhindert werden?

1.3 Aufbau der Arbeit

Zur Orientierung wird im Folgenden der Aufbau dieser Arbeit beschrieben. Im Kapitel Lernen mit digitalen Medien an der Universität Potsdam wird am Anfang der Begriff des E-Learnings geklärt. Dabei geht es darum, was E-Learning ist und welche Vor- und Nachteile es bietet, insbesondere in Hinblick auf mögliche Medienbrüche. Da der Untersuchungsgegenstand Teil des E-Learnings der Universität Potsdam ist, wird das E-Learning an dieser Einrichtung beschrieben. Dazu werden vor allem die E-Learning-Werkzeuge der Universität Potsdam erläutert, die im späteren Verlauf untersucht werden sollen.

Im Kapitel Theoretische Grundlagen werden, wie der Titel vermuten lässt, grundlegende Begriffe definiert. Hierbei geht es vor allem um die Definitionen von Medienbrüchen und Lernumgebungen. Diese beiden Punkte stellen die Hauptuntersuchungsobjekte dieser Arbeit dar. Es wird eine Lernumgebung der Universität Potsdam betrachtet und insbesondere auf mögliche Medienbrüche untersucht.

Im Kapitel Methodik werden passende Methoden zur Untersuchung der Lernumgebung, der E-Learning-Werkzeuge und darin mögliche entstehende Medienbrüche ermittelt. Aus den ermittelten Methoden werden dann die am besten passenden durch ein Auswahlverfahren bestimmt.

Im Kapitel Datenerhebung wird zuerst beschrieben, wie der Ablauf der Datenerhebung schrittweise geplant war. Anschließend wird erläutert, wie dieser Plan umgesetzt werden konnte und welche Probleme bzw. Verbesserungen des Ablaufes sich im realen Ablauf ergeben haben. Zum Schluss werden die erhobenen Daten aufbereitet und in geeigneter Form dargestellt.

Im Kapitel Analyse der Versuchsdaten werden die zuvor dargestellten Daten analysiert. Dazu werden die ermittelten Medienbrüche erfasst und in Klassen unterteilt. Weiterhin werden die Daten aus der Befragung bzw. Untersuchung in den Probandengruppen verglichen. Aus diesen Daten ergeben sich dann zum Schluss konkrete Verbesserungsvorschläge für die untersuchte Lernumgebung und die untersuchten E-Learning-Werkzeuge, um darin aufkommende Medienbrüche zu reduzieren und das Lernen für die Studenten zu erleichtern.

2 Lernen mit digitalen Medien an der Universität Potsdam

Um die E-Learning-Werkzeuge und den Umgang mit ihnen bewerten und verbessern zu können, müssen Grundlagen definiert werden. So wird in diesem Kapitel beschrieben, was E-Learning ist und wie es sich an der Universität Potsdam auszeichnet. Dazu werden insbesondere die E-Learning-Werkzeuge betrachtet, die an der Universität Potsdam entwickelt und angeboten werden.

2.1 E-Learning an Hochschulen

Elektronische Medien sind aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken, so auch beim persönlichen Lernprozess, sei es als Informationsquelle, Arbeitswerkzeug oder Kommunikationsmittel. In den letzten Jahren hält dieser Wandel auch an deutschen Hochschulen Einzug und wird sogar vom Land unterstützt. Dabei soll insbesondere den Lehrenden mit Informationen, Beratung und Schulung geholfen werden, um die medien- und internetgestützte Lehre zu fördern (Bremer, Göcks, Rühl, Stratmann 2010). Diese Landesinitiativen haben mittlerweile ihren Fokus auf das E-Learning gelegt. Eine allgemeine Definition für E-Learning ist im Rahmen dieser Arbeit festzulegen, da dieses Thema viele Aspekte hat. So kann E-Learning als Lernen und Lehren mit verschiedenen elektronischen Medien und als Digitalisierung von Bildungsprozessen gesehen werden. Dabei können diese Medien als Unterstützung im Präsenzunterricht, im Selbststudium oder als virtueller Klassenraum genutzt werden. Nach Kerres umfasst E-Learning alle Arten des Lernens, *„bei denen elektronische und digitale Medien für die Präsentation und Distribution von Lernmaterialien und/oder Unterstützungen zwischenmenschlicher Kommunikation zum Einsatz kommen“* (Kerres 2001.2)

Der Einsatz dieser Medien bringt neue Lernprozesse und Vorteile mit sich. Zwei der wichtigsten Vorteile sind hierbei die Orts- und Zeitunabhängigkeit und der vermittelte Inhalt (Handke, Schäfer 2012). Bei der Orts- und Zeitunabhängigkeit liegt der Vorteil darin, überall und zu jeder Zeit auf Lernmaterial zugreifen oder an Online-Seminaren teilnehmen zu können. Dieser Vorteil gilt jedoch nicht ausschließlich für E-Learning, sondern vielmehr für alle onlinegestützten Szenarien. Ein echter Vor-

teil gegenüber der Präsenzlehre und anderen Onlineangeboten ist hierbei der Verfügbarkeitszeitraum: Statt den Kurs mit allen Materialien nach Ende des Semesters zu schließen und keinen Zugriff auf Originalmaterialien mehr zu haben, wird bei E-Learning-Angeboten die Verfügbarkeit aufrecht erhalten. Das bedeutet, dass Lernende die Materialien in der vom Seminar vorgesehenen Form weiterhin erreichen können, was z. B. Musterlösungen enthält. Außerdem werden im Idealfall die Materialien weiter aktualisiert und bleiben so auf einem aktuellen Stand. Mittels E-Learning-Angeboten im Onlinebereich wird das Lernen ortsunabhängig, was ein weiterer Vorteil für die Lernenden ist. Weiterhin gibt es für die Lehrenden eine Zeit- und Aufwandsersparnis: Sobald das Lehrmaterial angefertigt ist, kann dieses wiederverwendet werden, auch wenn es aktuell gehalten werden soll (Arnold, Killian, Thillosen, Zimmer 2011).

Jedoch hat der Einsatz dieser Medien in der Lehre nicht nur Vorteile. Besonders auf der Seite der Lehrenden und der Lehranstalten gibt es einige Nachteile. Trotz der umfangreichen Bundesinitiativen zum Thema E-Learning an deutschen Hochschulen wird dieses noch nicht in dem Umfang genutzt wie es ursprünglich gedacht war. Ein Grund dafür ist, dass diese Initiativen meist nach der Projektfinanzierung enden und von den Hochschulen nicht weiter genutzt oder entwickelt werden. Außerdem werden E-Learning und seine Werkzeuge an den meisten Hochschulen nur ergänzend zu der Präsenzlehre genutzt und ersetzen diese somit nicht. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass der Erfolg dieser Medien noch nicht den gewünschten Umfang erreicht hat (Kerres 2001). Doch die digitalen Lehrangebote sollen die analogen Lehrangebote nicht ersetzen. Vielmehr sollen sie die Qualität, Offenheit und Ergebnisorientiertheit der Lehre verbessern und als Kommunikationsmittel zwischen den Lehrenden und den Lernenden fungieren (Handke, Schäfer 2012). Ein weiterer Faktor für den bisher geringen Erfolg ist, dass E-Learning derzeit als kultureller Umbruch im Lernen gesehen werden kann. Es wird auf eine verstärkte Eigenständigkeit der Lernenden hingearbeitet, die bereits teilweise durch die Nutzung von Informationsmedien im Internet entstanden ist. Ein Nachteil, der oft zu wenig beleuchtet wird, ist der erhöhte Aufwand zur Vorbereitung der Lehrangebote. Diese müssen vom Lehrenden stetig aktualisiert, gepflegt und erweitert werden. Dazu müssen die Lehrenden aber erst einmal ausreichend geschult werden, da bei den meisten derzeit die nötigen

Kompetenzen fehlen (Kerres 2007). Nach Seufert/Euler steht E-Learning gerade am Scheideweg. Entweder wird es fester Bestandteil der Lehre oder bleibt ein Fremdkörper und wird nach und nach aus der Lehre verschwinden (Seufert, Euler 2003). Weitere Nachteile können in Form von Medienbrüchen auftreten: Sobald der Lernende mit mehreren Medien interagiert, kann es zu einem Medienbruch kommen, der bei klassischem Lehrmaterial in dieser Form nicht auftrat.

Aus den Vor- und Nachteilen ergeben sich gewisse Probleme für das E-Learning (Haug 2009; Uhl 2003). Lehrende nutzen lieber Präsenzlehre, die sie mit medialer Unterstützung aufbereiten anstatt ihre Veranstaltungen komplett zu digitalisieren. Auch wenn Studenten im Alltag und in der Lehre gern auf technische Hilfsmittel zurückgreifen und das Internet als Informationsquelle nutzen, bevorzugen sie trotzdem das Präsenzstudium gegenüber dem Onlinestudium. Denn selbst wenn es eine stetige Betreuung im virtuellen Raum gibt, suchen die meisten Lernenden die unmittelbare Kommunikation zwischen ihnen und den Lehrenden oder anderen Lernenden. Das bedeutet nicht, dass die Lernenden dabei auf technische Hilfe verzichten wollen; vielmehr möchten sie, dass diese Kommunikation virtuell bzw. online unterstützt wird, um die Erreichbarkeit zu erweitern. Dabei ist es aber wichtig, dass diese technische Hilfe nicht in den Fokus gerückt wird, sondern als sekundäres Mittel verwendet wird. Ein weiteres Problem stellt die Nutzungsweise der Lehrenden dar: Die virtuellen Angebote werden teilweise anders genutzt als sie von den Entwicklern vorgesehen waren, wodurch entweder der Nutzen gering bleibt oder kontraproduktiv wird. Anstatt diese virtuellen Angebote als primäres Mittel für die Lehre zu nutzen, verwenden Lehrende sie als eine Art interaktives und multimediales Studienmaterial, das nur ergänzend neben den analogen Alternativen existiert. Durch die erhöhte Erreichbarkeit und Verbreitbarkeit von Lehrmaterial kommt es immer häufiger dazu, dass die Lernenden Arbeiten von anderen Lernenden lesen, die kürzer sind und mehr als Zusammenfassung dienen oder gar fehlerhaft sind anstatt sich die Zeit zu nehmen, das Originalmaterial zu lesen. Dadurch entsteht eine zunehmende Abflachung der Studieninhalte und es wird mehr zitiert als dass wissenschaftlich gearbeitet oder diskutiert wird (Schulmeister 2009). Dieses Problem könnte im Zusammenhang damit stehen, dass das Lesen von digitalem Material wie E-Books oberflächlicher, flüchtiger und ablenkungsanfälliger ist als das Lesen von analogem Material, wie in

Studien nachgewiesen wurde. Es fehlt hierbei der lokale Bezug zu einem festen Ort, wie einer bestimmten Seite in einem Buch, wodurch es schwerer fällt, gewisse Dinge im Gedächtnis zu behalten. Deshalb muss das Lesen von digitalem Material stetig geübt werden und auch im Alltag genutzt werden (Küchemann 2017).

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, sollten Schulungen für den souveränen Umgang mit Quellen, der neuen Kommunikationsstruktur und Gesellschaft angeboten werden, da durch die vielen neuen und anonymen Quellen schnell eine Informationsflut entsteht. Auf der Seite der Lehrenden muss eine neue Personal- und Finanzierungsstruktur an den Hochschulen etabliert werden, um den Aufwand für die Lehrenden in einem realistischen Rahmen zu halten und die Hemmschwelle zu senken, die neuen Medien zu nutzen. Für die Lehreinrichtungen bedeutet das, dass die virtuelle Lehre und das Lernen keine Hightech-Entwicklungen benötigen, sondern in Bezug auf Lernziel, Inhalt, Methoden und Ergebnis benutzerfreundlich gestaltet sein müssen. Diese Medien müssen für immer neue und unterschiedliche Aufgaben brauchbar und dauerhaft nutzbar gestaltet sein, wodurch eine leichte Erweiterbarkeit und Aktualisierbarkeit notwendig werden. Deshalb müssen die Lehreinrichtungen eine Zeit- und Raumstruktur einführen, um so den Lernenden geeignete Lernräume bzw. Lernumgebungen zu bieten (Haug 2009; Uhl 2003).

2.2 E-Learning mit Fokus auf die Universität Potsdam

An der Universität Potsdam wird unter E-Learning der didaktische Einsatz von digitalen Medien verstanden, um die Qualität von Lehrangeboten zu erhöhen, diese effektiver zu gestalten und neue Szenarien zu entwickeln (Strategiegruppe E-Learning, 2017). Dabei kann E-Learning verschiedene Formen annehmen, wie z. B. als Erweiterung zur Präsenzlehre durch Onlinelehre, d. h. Blended Learning, bis hin zu reinen Onlineangeboten. Durch den Einsatz von E-Learning können ganz neue Szenarien beim Lehren und Lernen entstehen, wie individuelles und/oder kooperatives Lernen/ Lehren in (digitalen) Lehrräumen, mobiles Lernen und mediales Aufbereiten von Inhalten, wie z. B. durch das Erstellen von Videos. Jedoch ist der Einsatz von E-Learning und neuen Technologien und Medien nicht immer automatisch eine Verbesserung, denn es müssen alle Beteiligten, Studierende und Lehrende, diese Erweiterungen als passend empfinden und gemeinsam daran arbeiten, diese zu verwirklichen

(Strategiegruppe E-Learning, 2017).

In den letzten Jahren wurde E-Learning systematisch in der Universität Potsdam verankert, wobei mehrere zentrale und dezentrale Dienste entwickelt wurden. Für diese Dienste wurde gleichzeitig eine Supportstruktur etabliert, um den Nutzern bei Bedarf helfen zu können. Außerdem wurde ein Weiterbildungsangebot geschaffen, um die Kompetenzen für die Verwendung dieser Dienste zu erhalten. Zu der Bestandsaufnahme im Jahr 2014 wurde festgestellt, dass es einen starken Schub in der Entwicklung im Bereich E-Learning durch große Strukturprojekte gab, E-Learning für viele Lehrende und Lernende bereits zum täglichen Arbeitsablauf gehört und mehr Lehrende digitale Medien in ihren Lehrveranstaltungen nutzen. Jedoch haben die potentiellen Nutzer der E-Learning-Angebote verschiedene Voraussetzungen und Anforderungen, auf die eingegangen werden muss. Zu dieser Zeit gab es verschiedene Definitionen und Ansichten über E-Learning an der Universität Potsdam, welche vereinheitlicht werden müssen, um eine gemeinsame Grundlage zu bilden.

2.3 Zu untersuchende E-Learning-Werkzeuge an der Universität Potsdam

Aus den zuvor beschriebenen E-Learning-Initiativen und -Projekten sind mehrere E-Learning-Werkzeuge entstanden, die sowohl den Dozenten als auch den Studenten den Alltag in der Universität erleichtern sollen. In diesem Kapitel werden nicht alle Werkzeuge betrachtet, sondern jene, die am bekanntesten sind und die in dieser Arbeit weiter untersucht werden.

Das wohl bekannteste und meist genutzte E-Learning-Werkzeug der Universität Potsdam ist Moodle2.UP¹. Moodle2.UP ist ein Learning Management System (LMS), in dem der Student hauptsächlich als Lernender fungiert. Sowohl Dozenten als auch Studenten können sich über Single Sign On einloggen, was den Vorteil mit sich bringt, dass durch das SSO keine weitere Anmeldung beim Wechseln zwischen den Werkzeugen notwendig ist. Einmal eingeloggt, kann der Nutzer je nach Berechtigungen sich in Kurse einschreiben oder selbst Kurse erstellen. Dabei stehen dem Ersteller viele Funktionen zur Wahl, z. B. kann er den Zugang zum Kurs mit einem

¹ <https://www.uni-potsdam.de/de/elis/e-learninganderup/e-learning-dienste-der-up/moodle-2up.html>
Letzter Aufruf: 28.01.2019

2 Lernen mit digitalen Medien an der Universität Potsdam

Passwort einschränken, Foren und Wikis anlegen, Lehrmaterial hinterlegen und Onlinetests erstellen. Hier bietet Moodle2 noch viele weitere Möglichkeiten zur Gestaltung von Lehrangeboten (AG eLearning). Um ein visuelles Beispiel zu geben, wird hier der Kurs „Service-Orientierte Architekturen“ gezeigt (siehe Abbildung 1: Nutzeroberfläche der Startseite von Moodle2.UP).

Abbildung 1: Nutzeroberfläche der Startseite von Moodle2.UP

Dadurch, dass fast alle Kurse über Moodle2.UP verwaltet und veröffentlicht werden, ist es das wohl wichtigste Werkzeug und dadurch auch fast jedem Studenten der Universität Potsdam bekannt. Moodle2² selbst ist keine eigene Entwicklung der Universität Potsdam und wird an vielen Universitäten genutzt, jedoch wurde Moodle2 an die Wünsche und Vorstellungen der Universität Potsdam selbst angepasst.

Ein weiteres praktisches Werkzeug ist Box.UP³. Dabei handelt es sich um einen Cloud Storage, der über die Server der Universität Potsdam läuft und auf ownCloud⁴ basiert. Box.UP ermöglicht es dem Nutzer, seine Daten in einer Cloud zu speichern und gleichzeitig auf mehreren Rechnern zu synchronisieren, um diese nutzen zu können. Außerdem können diese Daten mit beliebig vielen anderen Box.Up-Nutzern geteilt werden. Da es auf den universitätseigenen Servern läuft, bietet Box.UP die Vorteile zu wissen, wo die Daten landen und was damit gemacht wird. Weiterhin können auch universitätsbezogene Daten ohne rechtliche Bedenken in der Cloud gespeichert werden.

2 <https://moodle.de/mod/book/view.php?id=2916> Letzter Aufruf: 28.01.2019

3 <https://www.uni-potsdam.de/de/elis/e-learninganderup/e-learning-dienste-der-up/boxup.html>
Letzter Aufruf: 28.01.2019

4 <https://owncloud.org/> Letzter Aufruf: 28.01.2019

Mit Media.UP⁵ (siehe Abbildung 2: Nutzeroberfläche / Startseite von Media.UP + Mobile.UP) hat die Universität Potsdam durch die Zusammenarbeit der ZIM, der Bibliothek und den Bereich Lehre und Medien für ihre Studenten eine ähnliche Plattform wie YouTube geschaffen. Bei Media.UP können unter anderem Vorlesungen, Vorträge, Podcasts und Präsentationen in Videoform hochgeladen werden. Zusätzlich können dazugehörige Dokumente wie Skripte hinterlegt und die Videos kommentiert werden. Die hochgeladenen Dateien werden automatisch in gängige Internetvideoformate umgewandelt und können sofort angesehen werden. Dabei kann der Nutzer entscheiden, ob seine Videos für jeden Internetnutzer offen zugänglich sein oder ob nur Studenten der Universität Potsdam bzw. nur bestimmte Gruppen wie eine Moodlegruppe Zugriff erhalten sollen.

Für ein kollaboratives Arbeiten an Texten wurde Pad.UP⁶ entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Etherpad⁷, d. h. mehrere Nutzer können in Echtzeit am selben Textdokument arbeiten und sehen alle Änderungen, die getätigt wurden. Um zu unterscheiden, welcher Nutzer welche Textpassage geschrieben hat, werden die jeweiligen Textfragmente mit einer vom Nutzer festgelegten Farbe markiert und alle Änderungen in einem Log festgehalten. In diesem Log werden automatisch die Namen des jeweiligen Nutzers angezeigt, der aus der Anmeldung mit dem Universitätsaccount bezogen wird. Um weitere Nutzer zu dem eigenen Textdokument einzuladen, muss lediglich der Link weitergeleitet werden, allerdings benötigt jeder Nutzer einen gültigen Account der Universität Potsdam. Mit diesem Werkzeug können Studenten gut zusammenarbeiten, ohne sich physisch treffen zu müssen. Dadurch wird die Zusammenarbeit erleichtert, Zeit gespart und es gibt einen Log, der genau nachvollziehen lässt, wer welche Textpassage geschrieben hat.

5 <https://www.uni-potsdam.de/mediaup/uebersicht.html> Letzter Aufruf: 28.01.2019

6 <https://www.uni-potsdam.de/de/elis/e-learninganderup/e-learning-dienste-der-up/padup.html>
Letzter Aufruf: 28.01.2019

7 <http://etherpad.org/> Letzter Aufruf: 28.01.2019

Abbildung 2: Nutzeroberfläche / Startseite von Media.UP + Mobile.UP

Auch für das Smartphone gibt es ein Werkzeug der Universität Potsdam, Mobile.UP⁸. Mobile.UP (siehe Abbildung 2: Nutzeroberfläche / Startseite von Media.UP + Mobile.UP) ist eine Applikation für gängige Smartphones für die Studenten der Universität Potsdam, die sich in zwei Sektionen unterteilt: „Mein Studium“ und „Mein Campus“. In der Sektion „Mein Studium“ kann der Student seinen aktuellen Stundenplan mit Raumbelegung, sein Vorlesungsverzeichnis, seine Leistungen, Modulanmeldungen und seine Mails des Universitätsaccounts einsehen. Die personenbezogenen Daten werden dabei wieder aus dem Universitätsaccount übernommen. In der Sektion „Mein Campus“ kann der Student für ihn relevante Daten über den Campus erhalten, an dem seine Veranstaltungen stattfinden. Unter anderem sieht er die Lagepläne des Campus, das aktuelle Angebot der Mensa und die Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtungen. Besonders in den ersten Semestern sollten die Studenten diese Applikation kennenlernen, da sie viele hilfreiche Informationen bietet, die zum Studienbeginn noch nicht selbstverständlich sind. Vor allem wegen der Funktion der Selbstreflexion über Reflect.UP.

Das neueste Werkzeug stellt Campus.UP⁹ dar, welches eine Personal Learning

8 <https://www.uni-potsdam.de/de/elis/e-learninganderup/e-learning-dienste-der-up/mobileup.html>
Letzter Aufruf: 28.01.2019

9 <https://www.uni-potsdam.de/de/elis/e-learninganderup/campusup.html> Letzter Aufruf: 28.01.2019

Environment (PLE) ist. Campus.UP ist eine personalisierbare Lern- und Arbeitsumgebung, in der sowohl die bekannten Dienste wie Moodle2.UP und Box.UP als auch neue Funktionen vorhanden sind. Den Studenten ist es möglich, digitale Arbeits- und Lernräume, also Workspaces, und Einzelseiten zu erstellen. Sobald der Student es wünscht, können diese Workspaces und Einzelseiten für alle anderen Nutzer veröffentlicht werden. Außerdem werden ePortfolios unterstützt. Das bedeutet, dass die Ergebnisse aus den jeweiligen Arbeiten oder des Lernens gesammelt, gespeichert und veröffentlicht werden, um wieder für andere Nutzer als hilfreiches Material dienen zu können. Während die Universität Potsdam weiter gewachsen ist, ist auch der Bedarf an individuellen Lern-, Arbeits- und Kommunikationsplattformen weiter gestiegen. Seit einigen Jahren wird das kursbasierte Lernmanagement-System genutzt, jedoch reicht dieses durch genau diesen hierarchischen Kursaufbau für diese Aufgaben nicht aus. In dieser Zeit sind viele weitere IT-Strukturen in der Universität Potsdam entstanden. Um die fehlenden, gewünschten Funktionen und einen guten Einstiegs- und Sammelpunkt für die alten IT-Strukturen zu schaffen, ist im Projekt eLiS die Idee um Campus.UP entstanden. Campus.UP kann somit als soziales Lernnetzwerk gesehen werden. Jeder Student der Universität Potsdam kann sich dort mit seinem Universitätsaccount einloggen und durch den Single Sign On wird es ermöglicht, auf die anderen Plattformen direkt zugreifen zu können, wie z. B. Mail.UP, Box.UP und Media.UP.

Die bisherigen E-Learning-Werkzeuge sind alle digitaler Natur. Jedoch gibt es auch weitere Angebote wie die zu untersuchende Lernumgebung ZIM-Rechnerpool, die ein physisches Angebot ist. Der Student kann vor Ort an die bereitgestellte Technik, um seine Arbeit zu verrichten. Hier hat er über die Rechner Zugriff auf die vorher beschriebenen E-Learning-Werkzeuge.

Jedoch gibt es auch hybride E-Learning-Angebote. Das 3D-Labor¹⁰ am Campus Golm bietet eine solche hybride Einrichtung. Dort können die Nutzer durch VR-Brillen und die vorhandenen Monitore, die im ganzen Labor verteilt sind, einen virtuellen Rundgang durch z.B Gebirge und seismische Platten vornehmen, während sie sich selbst im physischen Raum des 3D-Labors bewegen. Der Nutzer kann somit durch eigene Bewegungen mit dem Projektionssystem interagieren.

¹⁰ <http://www.geo.uni-potsdam.de/3d-labor.html> Letzter Aufruf: 28.01.2019

3 Theoretische Grundlagen

Um die zu untersuchende Lernumgebung und ihre E-Learning-Werkzeuge einheitlich untersuchen und bewerten zu können sowie gegebenenfalls Medienbrüche in ihnen aufzeigen zu können, müssen grundlegende Begrifflichkeiten definiert werden. Nur dann können die vorhandenen Medienbrüche gefunden, klassifiziert und durch Verbesserungen der zu untersuchenden Lernumgebung und ihren E-Learning-Werkzeugen reduziert werden. Unter anderem wird festgelegt, was eine Lernumgebung ist und was sie definiert und was Medienbrüche sind.

Das Ziel in diesem Abschnitt ist es, die für später benötigten Begriffe zu definieren, denn ohne das Wissen, was eine Lernumgebung oder ein Medienbruch ist, können diese weder identifiziert noch bewertet werden. Die hier definierten Begriffe dienen als Grundlage und zum Verständnis für die spätere Datenerhebung und Datenanalyse.

3.1 Medienbruch nach Lackes und Siepermann

Informationen können über die verschiedensten Medien transportiert werden, so kann z. B. das Gesprochene über Telefone/Smartphones bzw. Soundsysteme, analog Geschriebenes über Dokumente und Briefe und digitale Daten über Emails und andere Programme übermittelt werden. Sobald identische Informationen von einem zum anderen Medium übertragen werden, spricht Prell von einem Medienbruch (Prell 2014). Bei Medienbrüchen entstehen meist unerwünschte Effekte wie Verzögerungen, erhöhte Fehleranfälligkeit, zusätzliche Arbeitsschritte und daraus entstehende Kosten. Dabei entstehen die meisten Medienbrüche bei einer Übertragung zwischen physischen und digitalen Medien.

Ein Beispiel sind Anträge in den meisten Behörden. Hier muss der Antragsteller den Antrag erst aus dem Onlineportal herunterladen und im Anschluss ausdrucken, ausfüllen und per Post versenden. In der Behörde wird das physische Dokument meist wieder eingescannt und die Daten werden automatisch erfasst. Beim Übergang von den physischen zu den digitalen Medien und umgekehrt kommt es zu mehreren Medienbrüchen, durch die die unerwünschten Nebeneffekte hervorgerufen werden. Durch das Ausdrucken und Versenden per Post des digitalen Dokumentes entsteht

eine zeitliche Verzögerung für den Antragsteller und durch das manuelle Einscannen des physischen Antrages und der anschließenden digitalen Auswertung entstehen der Behörde zusätzliche Arbeitsschritte, die sehr fehleranfällig sind und Kosten verursachen. In dem Beispiel handelt es sich nur um Medienbrüche beim Wechsel zwischen physischen und digitalen Medien bezüglich Einscannen und manuellem Erfassen von Daten, da diese am häufigsten vorkommen. Jedoch sollten die Medienbrüche zwischen mehreren digitalen Medien nicht unterschätzt werden (Prell 2014). Derzeit stammen die meisten Definitionen aus dem Wirtschaftsbereich und werden mit dem Begriff „Industrie 4.0“ in Verbindung gesetzt. Hier besteht ein besonderes Interesse, die Medienbrüche gering zu halten, um die Prozesse so fehlerfrei wie möglich und kostengünstig zu gestalten.

Eine dieser Definitionen stammt von Prof. Dr. Lackes und Dr. Siepermann, die zusammen an der Universität Dortmund am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik arbeiten:

„Erfolgt bei der Übertragung von Informationen innerhalb der Übertragungskette ein Wechsel des Mediums, so wird von einem Medienbruch gesprochen. Medienbrüche bergen die Gefahr der Informationsverfälschung und ziehen eine Verlangsamung der Informationsbearbeitung nach sich.“ (Lackes, Siepermann 2018).

Diese Definition wird in dieser Arbeit als Grundlage genommen und im späteren Verlauf den Probanden im Versuchsablauf vermittelt. In dieser Definition werden Medienbrüche nicht nur auf den Wechsel zwischen digitalen und physischen Medien beschränkt, sondern es wird der Raum für einen Wechsel zwischen mehreren digitalen Medien gelassen. Dies ist für das hier vorgestellte Thema von äußerster Wichtigkeit, da Medienbrüche zwischen den einzelnen Werkzeugen der Universität Potsdam entstehen können.

3.2 Lernumgebung

Ohne ein passendes Medium kann es keine Medienbrüche geben. Aus diesem Grund können Medienbrüche nicht alleinstehend betrachtet werden, sondern müssen im Zusammenhang mit dem genutzten Medium und der Umgebung, in der die Brüche entstehen, betrachtet werden. In diesem Fall handelt es sich bei der Umgebung um eine Lernumgebung. Deshalb wird in diesem Abschnitt festgehalten, was eine Lernumge-

bung allgemein ist und welche Merkmale zu einer Lernumgebung gehören. Die zu untersuchende Lernumgebung wird später in Kapitel 4.2 genauer definiert.

Der Begriff der Lernumgebung wird in aktuellen Texten oft verwendet, jedoch ist seine Bedeutung nicht einheitlich. Reinmann und Mandl haben den Begriff wie folgt definiert:

„Eine durch Unterricht hergestellte Lernumgebung besteht aus einem Arrangement von [...]methoden, [...]techniken, Lernmaterialien, Medien. Dieses Arrangement ist durch die besondere Qualität der aktuellen Lernsituation in zeitlicher, räumlicher und sozialer Hinsicht charakterisiert und schließt letztlich auch den jeweiligen kulturellen Kontext mit ein.“ (Reinmann-Rothmeier, Mandl 2006).

Eine weitere Definition und Unterteilung von Aspekten einer Lernumgebung formuliert Dipl.-Inform. Martin Leidl-Mueller wie folgt:

„Eine Lernumgebung umfasst in ihrer allgemeinsten Bedeutung sämtliche relevanten Bedingungen einer bestimmten Lernsituation. Dies umfasst insbesondere auch curriculare, didaktische und methodische, personelle, ökonomische und technische bzw. architektonische Aspekte.“ (Leidl-Mueller, 2012)

Aus diesen Definitionen ergibt sich die eigene Definition für eine Lernumgebung, die als Grundlage für diese Arbeit dienen soll:

„Eine Lernumgebung ist eine physische, digitale oder hybride Zusammensetzung aus Lernmethoden, Lernmaterialien und weiteren physischen und digitalen Hilfsmitteln, die das Lernen ermöglichen und vereinfachen. Dabei ist eine Lernumgebung in folgende Merkmale zu unterteilen: sozio-kultureller Kontext, Konstituenten, curriculärer Kontext, Authentizität, Kooperation, und Räumlichkeiten, wobei letztere in physisch und digital unterteilt werden kann.“

Bei einer Lernumgebung handelt es sich also um die äußeren Bedingungen des Lernens. Insbesondere geht es hierbei um die Lernmaterialien und die Lernaufgaben in ihrer jeweiligen Lernsituation. Darüber hinaus gehört der *sozio-kulturelle Kontext* zu den äußeren Bedingungen. Diese äußeren Bedingungen beeinflussen direkt den Lernprozess, weshalb eine Lernumgebung so gestaltet werden sollte, dass der Fokus und die Konzentration auf dem Lernen liegen. Störungen und Hindernisse sollten somit vermieden werden. Dazu zählen eine sich ständig wechselnde und unwirtschaftliche Umgebung und schlecht zugängliche Hilfsmittel. Diese äußeren Faktoren beein-

flussen direkt die Motivation und Lernbereitschaft des Lernenden, weil eine angenehme Lernumgebung zu einem angenehmen Lernen führt und umgekehrt (HRM Akademie).

Denn auch diese persönlichen Voraussetzungen der Lernenden; wie die individuellen Fähigkeiten, Motivation, Interessen und Ziele – sprich die *Konstituenten* – müssen berücksichtigt werden. Jedoch beeinflussen nicht nur Voraussetzungen der Lernenden die Lernumgebung, sondern auch die der Lehrenden. So gibt der Lehrende teils Aufgaben, Szenarien und Methodiken vor, die die Bearbeitung von Aufgaben beeinflussen. In bestimmten Fällen ist es ebenfalls möglich, dass der Lehrende die Lernumgebung direkt vorgibt. In den meisten Fällen muss gar nicht erst soweit gedacht werden, um die Lernumgebung durch den *curricularen Kontext* zu beeinflussen; Schon die meist zeitliche Vorgabe zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe, wie z. B. die wöchentlichen Hausaufgaben, ist eine dieser Beeinflussungen.

Darüber hinaus sollte eine Lernumgebung eine gewisse *Authentizität* aufweisen und sich an realen Gegebenheiten orientieren, denn nur komplexe Situationen fordern den Lernenden, Verbindungen zwischen verschiedenen Bereichen zu knüpfen. In realen Situationen ist ein Arbeiter/Forscher/Lernender auch selten von anderen isoliert und so soll es auch bei einer Lernumgebung sein. Deshalb sollte eine Lernumgebung stets die Möglichkeit zur *Kooperation* mit Lehrenden, aber vor allem mit anderen Lernenden bieten, da Wissen sowohl im individuellen als auch im sozialen Austausch entsteht. Eine konstruktive Kommunikation in der Lernumgebung ist somit erwünscht und muss gefördert werden, jedoch so, dass andere Lernende nicht gestört werden (Issing, Klimsa 2002).

Die offensichtlichsten Faktoren, die eine Lernumgebung ausmachen, sind die *Räumlichkeiten* und die jeweilige *Ausstattung*. Zu den Räumlichkeiten gehört jedoch nicht nur der blanke Raum, der Platz zum Lernen bietet, sondern auch seine Erreich- und Verfügbarkeit. Denn eine sonst gute Lernumgebung nützt dem Lernenden nicht viel, wenn er diese nicht oder nur schwer erreicht und dann gegebenenfalls auch die Öffnungszeiten kein ideales Arbeiten fördern. Zu den Räumlichkeiten gehört auch die Ausstattung, wie zum Beispiel die Einrichtung des Raumes. Der Raum sollte hell und offen genug sein, um das Lernen zu fördern, denn eine helle und freundliche Atmosphäre steigert die Motivation. Es sollte außerdem ausreichend Arbeitsplätze mit

3 Theoretische Grundlagen

entsprechenden Tischen und Stühlen geben, um genügend Lernenden die Arbeit zu ermöglichen. Weiterhin sollten die für die Aufgaben erforderlichen technischen Geräte zur Verfügung gestellt werden. Häufig werden Computer, mit entsprechender Software und Internetzugang, sowie Drucker und Scanner benötigt. Je nach Anforderungen können weitere Geräte benötigt und bereitgestellt werden, wie multimediale Ein- und Ausgabegeräte oder spezielle Geräte für beeinträchtigte Lernenden.

Daraus ergibt sich folgende, eigene Definition für eine Lernumgebung:

Eine Lernumgebung (ist eine Lernsituation, welche durch...) ist ein (physisches/digitales/mentales) Umfeld mit dem primären Zweck des Lernens, welches durch die Merkmale *sozio-kultureller Kontext, Konstituenten, Curricularer Kontext, Authentizität, Kooperation* und *Räumlichkeiten* definiert wird (siehe Abbildung 3).

Es ist nicht immer möglich, für alle Lernenden alle Merkmale optimal zu erfüllen, jedoch sollten die meisten der hier aufgelisteten Merkmale soweit berücksichtigt worden sein, dass der Lernende ohne größere Hürden seine Aufgaben verrichten und Lernen kann, ohne viele Medienbrüche dabei zu verursachen. Wenn dies der Fall bei einer Lernumgebung ist, kann man von einer für den Lernenden gute und vorteilhafte Lernumgebung sprechen.

Abbildung 3: Übersicht – Merkmale einer Lernumgebung

Diese Merkmale einer Lernumgebung sind nicht nur für rein physische Lernumgebungen gültig, sondern können auch für digitale Lernumgebungen angewandt werden. Dabei ändern sich jedoch die Auslegungen dieser Merkmale. Die *Kooperation* ist durch den digitalen Rahmen auf z.B. Beschreibungen oder Direktzugriff per Remote-Desktop beschränkt und kann nicht vor Ort gewährleistet werden.

Die *Räumlichkeiten* beschränken sich hierbei auch auf den virtuellen Lehrraum. Dadurch wird auch die Ausstattung rein digital gesehen und der genutzte Rechner und Raum gehören nicht direkt dazu.

Der *sozio-kulturelle Kontext*, die *Konstituenten* und der *curriculare Kontext* ändern sich hierbei kaum bis gar nicht. Es spielt genau wie bei der physischen Lernumgebung eine Rolle, welche Herkunft der Lernende hat, welche Vorkenntnisse er besitzt und welche curricularen Bedingungen an das Lernen geknüpft sind.

Verbindet man die Eigenschaften der Merkmale einer physischen und digitalen Lernumgebung, so können die Eigenschaften einer hybriden Lernumgebung abgeleitet werden.

3.3 Umgebungsanalyse nach Unger

Im Folgenden wird es um den Ansatz des kontextorientierten Gestaltungskonzept gehen, da bei diesem Ansatz der Fokus nicht nur auf technischen und lernpsychologischen Aspekten liegt und das Ziel dieses Konzeptes ist, eine hybride Lernumgebung zu erzeugen.

Anders als in der reinen Softwareentwicklung bzw. -gestaltung wird zuerst die reale Umgebung betrachtet, in der die Software genutzt werden soll. Daraus sollen die Gestaltungsanforderungen für die Software abgeleitet werden. Anschließend soll aus diesen Anforderungen abgeleitet werden, wie die virtuelle Umgebung und der Interaktionsraum zwischen dem System und dem Nutzer gestaltet werden müssen, um diese so problemlos wie möglich für den Nutzer zu gestalten. Erst danach beginnt die eigentliche Softwareentwicklung. Durch diese Vorgehensweise soll verhindert werden, dass die Software zu sehr von der realen Umgebung, in der sie eingesetzt wird, abweicht und die Lösung zu technisch ausfällt. Außerdem soll somit die Nachhaltigkeit der Implementierung abgesichert werden (Unger 2006). Das heißt, um eine hybride Lernumgebung nachhaltig zu gestalten, muss zuerst die reale Umgebung analysiert werden, um im Anschluss den virtuellen Raum an den realen Raum anzupassen.

4 Methodik

Für die bevorstehende Analyse müssen zuerst geeignete Methoden zur Datenerhebung und Auswertung ermittelt werden. Deshalb werden in diesem Kapitel entsprechende Methoden vorgestellt, um anschließend eine für die Forschungsfrage passende Methodik zu finden. Hierbei werden die Methoden in *qualitative Erhebungsmethoden* und *quantitative Erhebungsmethoden* unterteilt. Weiterhin wird die zu betrachtende Fokusgruppe definiert, an der die Methoden angewandt werden, um die nötigen Daten für die Analyse zu erheben.

4.1 Auswahl der Probanden

Die Probanden für die Befragungen zu der Lernumgebung und den E-Learning-Werkzeugen sollen nicht willkürlich ausgewählt werden. Vielmehr sollen die Probanden selbst mit den Untersuchungsgegenständen Kontakt gehabt haben, weshalb die Probanden folgende Kriterien erfüllen sollen: Jeder Proband soll ein Student der Universität Potsdam sein und über einen gültigen Account der Universität Potsdam verfügen, der den Zugriff auf die E-Learning-Werkzeuge gewährt. Weiterhin soll der Proband die zu untersuchende Lernumgebung bereits kennen, was damit sichergestellt wird, dass alle Probanden in genau dieser Lernumgebung kontaktiert und die Befragungen dort stattfinden werden. Damit sind die Probanden schon vor der Befragung Nutzer der Untersuchungsgegenstände und sollen nach der Befragung potentielle Nutzer bleiben. Daraus kann ein repräsentativer Durchschnitt der Studentenschaft der Universität Potsdam gebildet werden, die diese Lernumgebung und E-Learning-Werkzeuge nutzen sollen.

4.2 Fokusgruppe

Bevor die Auswahl der Fokusgruppe betrachtet werden kann, muss definiert werden, was eine Fokusgruppe überhaupt ist. So kann die Fokusgruppe nach Krueger (1994) und Morgan (1997) wie folgt definiert werden:

„Fokusgruppen sind eine Forschungsmethode, bei der Diskussionsgruppen, die anhand bestimmter Kriterien zusammengestellt werden, durch einen Informationsinput zur Diskussion über ein bestimmtes Thema angeregt und durch einen Moderator betreut werden.“ (Bürki, 2000)

Für die Erarbeitung der Lösungsvorschläge zu den Medienbrüchen wird im späteren Verlauf der Arbeit eine Fokusgruppe verwendet. In dieser Diskussionsgruppe werden ausgewählte Probanden erneut mit dem Untersuchungsleiter zusammenarbeiten. Dabei sollen die Probanden bereits an den vorhergehenden Befragungen teilgenommen und in diesen aufgezeigt haben, dass sie bereits mehr Erfahrungen mit der Lernumgebung und den E-Learning-Werkzeugen gesammelt haben. Ein weiteres Kriterium soll sein, dass diese Probanden technisch versiert sind und gegebenenfalls einem mathematischen und/oder technischen Studiengang entnommen werden können. Für die Diskussionsgruppe sind später drei bis vier dieser Probanden vorgesehen.

In der Diskussion wird der Untersuchungsleiter als Moderator fungieren; als Informationsinput dient eine Tabelle aller in den Befragungen gefundenen Medienbrüche, bereitgestellt in einem kollaborativen Editor zur gemeinsamen Bearbeitung. Während der Diskussion wird der Moderator die Medienbrüche der Reihe nach vorstellen und zur gemeinsamen Diskussion und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen anregen. Diese Lösungsvorschläge kann jeder der Probanden dank des kollaborativen Editors in Echtzeit selbst in die Tabelle eintragen. Die Ergebnisse der Diskussion werden in 6.2.2 Klassifizierung der Medienbrüche und Lösungsvorschläge vorgestellt.

4.3 ZIM-Pool als Lernumgebung

Die Universität Potsdam bietet viele verschiedene Lernumgebungen an, jedoch ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, alle zu analysieren. Die im Folgenden beschriebenen Lernumgebungen beziehen sich in der Spezifikation hauptsächlich auf den Campus Griebnitzsee, falls nicht anders beschrieben.

Die wohl bekanntesten Lernumgebungen an der Universität Potsdam sind die Vorlesungssäle¹¹. Hier finden, wie der Name bereits vermuten lässt, vorwiegend Vor-

¹¹ <https://www.uni-potsdam.de/de/raumvergabe/impressionen.html> Letzter Aufruf: 28.01.2019

lesungen, aber auch die dazugehörigen Übungen statt. Diese Räume können, sofern es der Belegungsplan zulässt, auch von den Studenten zum Selbstlernen genutzt werden. Ausgestattet sind die meisten dieser Säle mit festen Stühlen mit Tischen, Steckdosen und einem großen Beamer, wodurch keine optimale Umgebung zum Selbstlernen gegeben ist. Ähnlich zu den Vorlesungssälen gibt es die etwas kleineren Seminarräume, welche über eine ähnliche Ausstattung verfügen, für kleinere Gruppen zum Lernen aber besser geeignet sind. Allerdings ist hier ebenfalls das Problem, dass diese Räume aufgrund der hohen Auslastung während der Vorlesungszeit nur selten für Studenten zur Verfügung stehen. Die einzelnen Institute bieten ihren Studenten außerdem für sie spezifische Lernumgebungen, z. B. gibt es im Institut für Informatik einen Rechner-Pool¹² mit leistungsfähigen Rechnern, auf denen sowohl Windows als auch Linux laufen. Zu diesem Rechner-Pool haben nur Studenten mit einer Zugangskarte Zutritt, die jeder Student der Informatikfachschaft erwerben kann. Somit ist sichergestellt, dass nur die Studenten Zutritt haben, für die diese Umgebung angelegt wurde. Andere Institute haben teilweise ein äquivalentes Angebot.

Den Studenten der Universität Potsdam werden aber auch allgemein zugängliche Lernumgebungen mit entsprechender Ausstattung geboten, die ausschließlich für diesen Zweck eingerichtet wurden und somit eine gute Verfügbarkeit aufweisen. Diese Lernumgebungen sind die ZIM IT-Arbeitsplätze¹³. Jeder der drei großen Standorte der Universität Potsdam (Griebnitzsee, Neues Palais, Golm) verfügt über solche IT-Arbeitsplätze. In dieser Arbeit werden jedoch nur die IT-Arbeitsplätze an einem Campus betrachtet, da es um Medienbrüche in den Lernumgebungen geht und nicht um den Vergleich, ob und welche Unterschiede in Hinblick auf Medienbrüche an den einzelnen Campus existieren. Dabei ist die Wahl des Campus auf Griebnitzsee gefallen, weil einerseits der Autor am meisten Erfahrung mit diesem Standort hat und dieser Standort repräsentativ für die anderen Standorte genommen werden kann. Die Ergebnisse der Analyse können dann teilweise auf die anderen Campus übertragen werden, jedoch nicht in allen Merkmalen. Die *räumliche* und *technische Ausstattung* soll an allen Standorten ähnlich sein, indem dort ein ähnlicher Aufbau existiert, dieselbe Auswahl an elektronischen Geräten wie Drucker, Scanner und Rechner geboten und

¹² <https://www.uni-potsdam.de/de/cs/ifi/services/rechnerpools/standort.html> Letzter Aufruf: 28.01.2019

¹³ <https://www.uni-potsdam.de/zim/beratung-hilfe/it-arbeitsplaetze.html> Letzter Aufruf: 28.01.2019

bei der Software auf die gleichen Server zugegriffen wird, wodurch ein identisches Angebot entsteht. Bei der Authentizität werden die Ergebnisse aus diesen Gründen ebenfalls übertragbar sein. Leichte Unterschiede werden jedoch bei den *Konstituenten* und der *Kooperation* entstehen. Allgemein sollten Studenten über ähnliche Grundkenntnisse, insbesondere in der Nutzung von Lernumgebungen, verfügen, aber ihre Lernziele und -interessen können allein durch die unterschiedlichen Fachrichtungen stark voneinander abweichen. Die Vorkenntnisse besonders im Gebrauch der technischen Ausstattung und Software können ganz verschieden sein, so haben z. B. Linguistikstudenten am Neuen Palais ein anderes Vorwissen bei der Software als z. B. ein Informatikstudent in Griebnitzsee, da sich dieser sowohl durch sein Studium, aber bestenfalls auch privat für die Software bzw. E-Learning-Angebote interessiert. Wie an diesem Beispiel schon erkennbar ist, gibt es auch Unterschiede durch den *curricularen Kontext*. Hier und im *sozio-kulturellen Kontext* wird es die meisten Unterschiede geben, wodurch die Ergebnisse in diesen Merkmalen nur schwer oder gar nicht auf die anderen Campus übertragen werden können. Durch andere Aufgaben und Anforderungen in den jeweiligen Studiengängen werden diese Unterschiede geschaffen. Der Campus Griebnitzsee bietet sich für eine erste Analyse an, weil dort die Bekanntmachung der verschiedenen E-Learning-Angebote durch die Informatiklehrveranstaltungen am meisten gefördert wird und die Entwickler dieser Werkzeuge zu finden sind. In aufbauenden Arbeiten könnten z. B. die Unterschiede in Hinblick auf die Merkmale einer Lernumgebung an den drei Standorten ermittelt und analysiert werden.

Abbildung 4: ZIM-Rechnerpool Aufbau

Um die IT-Arbeitsplätze am Campus Griebnitzsee zu erreichen, muss der Student zum Haus 1 in den Raum 1.65. Dorthin gelangt er über zwei mögliche Wege: Entweder nutzt er vom Haupteingang von Haus 6 die Überführung zu Haus 1 und geht in den Bereich der ZIM. Dort muss der Student bis an das Ende des Bereiches ganz rechts gehen, um zu den IT-Arbeitsplätzen zu gelangen. Oder er kann den Eingang von Haus 1 nutzen (siehe Abbildung 6). Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, liegen die IT-Arbeitsplätze nicht zentral, wodurch die *Erreichbarkeit* eingeschränkt ist. Ein schneller Besuch zwischen zwei aufeinanderfolgenden Lehrveranstaltungen ist somit kaum möglich. Die Öffnungszeiten sind derzeit Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 21:00 Uhr und Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr¹⁴, wodurch eine gute *Verfügbarkeit* gegeben ist. Der Raum selbst ist quadratisch und verfügt über große Fenster, was tagsüber ein offenes und sonniges Flair bringt (siehe Abbildung 5).

¹⁴ <https://www.uni-potsdam.de/zim/beratung-hilfe/it-arbeitsplaetze.html> Letzter Aufruf: 28.01.2019

Abbildung 5: ZIM-Rechnerpool Foto: Johannes Zeiße

Den Studenten stehen hier 20 Arbeitsplätze mit 20 Rechnern zur Verfügung, die im äußeren Kreis angeordnet sind. In der Mitte befinden sich sechs Arbeitsplätze ohne Rechner, die frei genutzt werden können, falls der Student keinen Rechner benötigt oder seinen eigenen nutzen möchte. Neben der Eingangstür befinden sich drei Kombidrucker mit Kopier- und Scanfunktion (siehe Abbildung 4).

Abbildung 6: Lageplan der Lernumgebung am Campus Griebnitzsee

Zu der *technischen Ausstattung* gehören nicht nur die Rechner und Drucker, sondern auch die darauf laufende Software. Jeder Rechner läuft mit Windows. Um dem Studenten das Arbeiten und Lernen zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, sind auf den Rechnern folgende Programme installiert¹⁵: MS-Office, LibreOffice, Scribus, LaTeX, Firefox, GIMP, R, SPSS, Media Player, Citavi und Adobe Photoshop. Außerdem sind auf einigen ausgewählten Rechnern weitere Programme von Adobe wie z. B. Adobe Premier und Illustrator installiert. Über den Browser Firefox und/oder Internet Explorer können die universitätseigenen E-Learning-Werkzeuge wie Moodle2.UP und Campus.UP angesteuert werden.

¹⁵ <https://www.uni-potsdam.de/de/zim/beratung-hilfe/it-arbeitsplaetze/ausstattung-der-it-arbeitsplaetze.html> Letzter Aufruf: 28.01.2019

4.4 Erhebungsmethoden

Um Aussagen über die E-Learning-Werkzeuge, die Lernumgebung und darin auftretende Medienbrüche tätigen zu können, bedarf es Daten als Grundlage. Im folgenden Abschnitt werden Datenerhebungsmethoden vorgestellt, die in diesem Rahmen die passenden sein könnten und anschließend werden die am besten passenden für die weitere Arbeit ausgewählt. Dabei geht es hauptsächlich darum, das Nutzungsverhalten und dabei auftretende Medienbrüche zu erfassen.

4.4.1 Qualitative Erhebungsmethoden

4.4.1.1 Cognitive Walkthrough

Der Cognitive Walkthrough ist eine Usability Inspection-Methode, bei der die Software nicht nur auf dem User Interface untersucht wird, sondern auch auf die Prozesse eines Nutzers. Diese Untersuchung wird jedoch nicht am Endnutzer direkt durchgeführt, sondern ein oder mehrere Experten versetzen sich in die Rolle eines hypothetischen Nutzers, der korrekte Handlungsabläufe verfolgt. Dabei geht es in erster Linie darum, die Software auf leichte Erlernbarkeit zu überprüfen. Der Cognitive Walkthrough besteht aus 4 Schritten:

1. Input definieren:
 - Ein hypothetischer Nutzer wird definiert
 - Beispielaufgaben mit kompletten Handlungssequenzen werden erstellt
2. Handlungssequenzen untersuchen
 - Die erstellten Handlungssequenzen werden schrittweise vom Experten untersucht und jede Eingabe hinterfragt
3. (mögliche) Probleme notieren
 - Auftretende Probleme oder Fragen werden notiert
4. Überarbeitung des User Interfaces
 - Aufgrund der Ergebnisse werden Verbesserungen erarbeitet und umgesetzt

Bei jedem dieser Schritte soll der Durchführende sich folgende Fragen stellen:

1. Wird der Nutzer versuchen, die richtigen Effekte zu erzielen?
2. Wird der Nutzer feststellen, dass die richtige Funktion existiert?
3. Wird der Nutzer die richtige Funktion mit dem erzielten Effekt in Verbindung setzen?
4. Wird der Nutzer merken, dass, wenn die richtige Funktion ausgeführt wurde, er Fortschritte im Prozess erzielt hat?

Die Methode bietet die Vorteile, vergleichsweise kostengünstig zu sein, da meist auch nur ein Experte zur Evaluation benötigt wird anstatt viele Nutzer und dass die Erlernbarkeit der untersuchten Software betrachtet wird. Nachteile entstehen jedoch durch den Einsatz eines einzelnen Experten, da kein echtes Nutzerverhalten analysiert wird, sondern alle Eingaben vom Experten stark abhängen. Dadurch wird statt der realen Handlungssequenzen der Nutzer eher der Idealzustand bzw. -ablauf untersucht (Wharton, Rieman, Lewis 1994).

4.4.1.2 Interviews

Das Interview stellt eine besondere Art der Befragung dar, bei der Probanden durch einen Interviewer in einem Gespräch befragt werden. Dabei stellt der Interviewer den Kontakt zu dem Probanden her, leitet mit gezielten Fragen durch das Gespräch und protokolliert die Antworten des Probanden. Ein Vorteil dieser Methode ist eine hohe Flexibilität bei dem Gespräch: So kann der Interviewer bei Bedarf Fragen des Probanden klären, seine eigenen Fragen erläutern oder auch bei dem Probanden selbst nachhaken, falls zu wenig oder unklare Informationen geliefert werden. Meist sind die Informationen, die aus einem Interview gezogen werden, vergleichsweise umfangreicher als bei schriftlichen Befragungen, weil einerseits wie bereits erwähnt der Interviewer das Gespräch ausweiten und konkretisieren kann, aber auch weil die Hürde des Verschriftlichens genommen wird und somit der Aufwand für den Probanden geringer ist. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der Interviewer eine direkte Resonanz hat und somit seine Informationen sofort bekommt und nicht auf die Ergebnisse warten muss, wie z. B. bei schriftlichen Befragungen. Nachteile hierbei sind allerdings einmal der höhere Zeitaufwand, da die Gespräche sequenziell und nicht paral-

lel stattfinden und insgesamt länger dauern und andermal, dass der Interviewer den Probanden beeinflussen kann, selbst wenn dieser das nicht beabsichtigt (Wirtschaftslexikon24 2018). Das Interview kann direkt mit dem Probanden vor Ort stattfinden, aber auch telefonisch als Telefoninterview. Die Methode Interview kann in zwei Formen unterteilt werden: das nicht standardisierte Interview, wozu das freie und das strukturierte Interview gehören, und das standardisierte Interview. Bei einem freien Interview sind zwar das Befragungsziel und das Thema vorgegeben, jedoch ist dem Interviewer freigestellt, in welcher Reihenfolge und mit welcher Formulierung er dem Probanden seine Fragen stellt, wodurch sein Einfluss größer ist als bei den anderen Formen. Bei dem strukturierten Interview kann der Interviewer ebenfalls die Reihenfolge bestimmen und gegebenenfalls weitere Fragen stellen, zur Vorbereitung hat er einen Fragenkatalog. Im Gegensatz dazu steht das standardisierte Interview, bei dem meist, in schriftlicher Fragebogenform, vorher festgelegt wird, welche Fragen wie und in welcher Reihenfolge gestellt werden. Dem Interviewer bleibt dabei wenig Spielraum für Anpassungen im Gespräch, aber dafür sind die Ergebnisse gut vergleichbar (Gabler 2018).

4.4.1.3 Think-Aloud-Protokoll

In den 1980er Jahren wurde in der Forschung der Fokus wieder mehr auf die inneren Abläufe des Menschen gerichtet und somit rückte der Kognitivismus als Lerntheorie ebenfalls wieder in den Vordergrund. Um die gedanklichen Prozesse des Menschen, oder hier Lernenden, zu erfassen, entstand die Think-Aloud-Methode (Ryte - Think-Aloud 2018). Bei dieser Methode soll der Proband während der Durchführung einer Aufgabe seine Gedanken laut aussprechen, welche vom Durchführenden in erster Linie, zusammen mit Mimik und Gestik, protokolliert werden. Der Methode wurde jedoch schnell vorgeworfen, dass die erhobenen Daten zu subjektiv seien, um damit Hypothesen verifizieren zu können, bis sich die Forscher Ericsson und Simons mit dem Thema befassten. Sie unterteilten die Methode in drei Level:

- Level 1 – Talk Aloud: verbale Informationen werden aus dem Kurzzeitgedächtnis abgerufen, eine Handlungsbeschreibung
- Level 2 – Think-Aloud: nicht verbale Informationen werden aus dem Kurzzeitgedächtnis abgerufen, Beschreibung der Gedanken

- Level 3 – Reflection prompts: Handlungsabläufe werden retrospektiv aus dem Langzeitgedächtnis heraus beschrieben

Besonders im Softwarebereich bringt diese Methode den Vorteil, mit dem Endnutzer eng zusammenzuarbeiten und anhand der Ideen, Wünsche und Reaktionen des Nutzers zielgenauer implementieren zu können (Ericsson Simons 1984). Weitere Vorteile bietet die Methode dadurch, mit nur wenigen Probanden bereits aussagekräftige Ergebnisse liefern zu können und dies auch ohne das Mitwirken eines ausgewiesenen Experten für das zu testende Produkt. Think-Aloud kann dazu einfach mit anderen Verfahren kombiniert werden, um noch bessere Ergebnisse zu liefern oder andere zu beachtende Aspekte aufzudecken.

4.4.1.4 Heuristische Evaluation

Bei der heuristischen Evaluation handelt es sich um eine Methode, die Usability von Software und Websites zu überprüfen. Als Grundlage dieser Evaluation dienen vorher festgelegte Kriterien bzw. Heuristiken. Die Evaluation wird dabei durch drei bis fünf Experten durchgeführt – und nicht, wie bei den Usability Tests, an potentiellen Nutzern (Ryte – Heuristische Evaluation 2019).

Jakob Nielsen und Rolf Molich entwickelten im Jahr 1990 diese Methode als eine Alternative zu den Usability Tests. Sie legten hierfür folgende 10 Heuristiken fest: Systemstatus ist sichtbar, Übereinstimmung zwischen System und realer Welt, Nutzerkontrolle, Konsistenz und Standards, Vermeidung von Fehlern, Wiedererkennung, Flexibilität und Effizienz, minimalistisches Design, Hilfe bei der Fehlerbehebung/ -erkennung und -diagnose, Hilfe und Dokumentation (Nielsen 1994).

4.4.2 Quantitative Erhebungsmethoden

4.4.2.1 Logfile Analyse

Bei der Logfile Analyse können Statistiken über die Nutzung von z.B. Webseiten auf Grundlage von Logfiles erstellt werden. Wenn es sich dabei nicht um kleinere Projekte handelt, müssen sehr viele Daten ausgelesen, aufbereitet und analysiert werden. Bei solch großen Datenmengen über einen längeren Zeitraum geschieht dies oft nicht mehr manuell, sondern durch spezielle Programme wie Webalizer¹⁶. Unter anderem

¹⁶ <http://www.webalizer.org/> Letzter Aufruf: 28.01.2019

können Daten über den Nutzer erhoben werden, wie seine IP-Adresse, sein Herkunftsland und der verwendete Browser, aber auch Daten über sein Nutzungsverhalten, wie in die Suchmaschinen eingegebene Suchbegriffe, Seiten, die der Nutzer aufgerufen hat mit der jeweiligen Verweildauer und welche die letzte Seite vor der Beendigung der Session war. Diese Methode bietet die Vorteile, dass die Daten intern erhoben werden, sodass keine externe Quelle oder Erfassung nötig ist und die Daten intern und verschlossen bleiben können. Außerdem wird die Protokollierung nicht durch Firewalls geblockt, weil, sobald der Zugriff auf die Seiten erfolgt, die Firewalls nicht mehr greifen. Vorteilhaft ist weiterhin das automatische Erkennen von Bots, um diese Daten bei der Analyse herauszufiltern, und bei deren Erstellung die Verzichtbarkeit von Java Script und Cookies, was wiederum die Anfälligkeit auf technische Probleme reduziert.

Nachteile entstehen dagegen durch den erhöhten Speicherbedarf, weil die erfassten Daten hinterlegt werden müssen, was bei längeren Zeiträumen und vielen Zugriffen schnell in großen Datenmengen enden kann. Da diese zur Weiterverarbeitung erst einzeln in ein anderes Programm eingepflegt werden müssen, verursacht dies eine aufwendige Aufbereitung. Falls ein Nutzer eine dynamische IP-Vergabe verwendet, wodurch jeder Zugriff dieses Nutzers als ein neuer Nutzer gespeichert wird, erfolgt eine Zuordnung nur ungenau (Ryte – Logfile Analyse 2018).

4.4.2.2 Fragebogen

Eine der meist genutzten quantitativen Erhebungsmethoden ist, durch seine breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten, der Fragebogen. Bei einem Fragebogen können viele verschiedene Fragen von vielen Personen beantwortet werden. Dabei kann der Fragebogen analog in Papierform, digital als Onlinefragebogen oder direkt auf einem Gerät vorliegen, wie z. B. einem Tablet. Durch diese Form der Befragung können viele Personen in kurzer Zeit befragt werden, um die gewünschten Aspekte zu untersuchen, weshalb die Fragebögen leicht verständlich sein sollten. Wichtig ist hierbei, dass den Fragebögen bei der Erstellung, Anwendung und späteren Auswertung gewisse Regeln und Kriterien zugrunde liegen. Somit können die Daten bei der Auswertung systematisch und vergleichbar ausgewertet werden (Reinders 2011).

Insbesondere soll es hier um den Fragebogen ISONORM 9241/10 gehen, der zur Evaluation von Software Usability verwendet wird. Meist im betrieblichem Kontext wird hierbei überprüft, wie gut die Software, denen in der Norm 9241/110 formulierten sieben Gestaltungsanforderungen entspricht:

1. Aufgabenangemessenheit
2. Selbstbeschreibungsfähigkeit
3. Steuerbarkeit
4. Erwartungskonformität
5. Fehlertoleranz
6. Individualisierbarkeit
7. Lernförderlichkeit

Bei der Befragung werden allgemein gehaltene Aussagen über die zu untersuchende Software getroffen, die von den Befragten mit einem negativen oder positiven Wert evaluiert werden kann. Bei der Auswertung können die Antworten die Werte -3 bis +3 in fortlaufenden Einser-Schritten annehmen. Dabei hat sich ein Mindestwert von +1 für gute Software durchgesetzt, d. h. ist ein Wert oder Mittelwert niedriger als +1, muss die Software mindestens in diesem Punkt angepasst werden. Zur genaueren Analyse können Mittelwerte für jede Frage ermittelt werden, um Aussagen über die jeweiligen Eigenschaften zu treffen, oder Mittelwerte für die sieben Gestaltungsanforderungen ermittelt werden, um zwischen den einzelnen Funktionsbereichen vergleichen zu können. Wenn eine Aussage über die Gebräuchlichkeit der gesamten Software gefordert ist, kann ein Mittelwert über alle Fragen gebildet werden. Aus diesen Mittelwerten können konkrete Verbesserungsvorschläge für die Software abgeleitet werden (Prümper 2008).

4.4.2.3 Usability Tests (Sarodnick 2011)

Durch den Usability Test können neue Erkenntnisse zu den eigenen Produkten generiert werden. Dabei gilt das nicht nur für Software, sondern auch für physische Produkte wie Geräte oder eine Lernumgebung. Bei dem Usability Test lässt der Testleiter seine eigene Meinung außen vor und ausgewählte Testpersonen sollen das Produkt anhand einer gestellten Aufgabe auf Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit testen, wie in der Definition von Usability aufgezeigt (Sarodnick 2011).

Definition Usability nach DIN ISO 9241:

„Usability ist das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Anwendungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen.“ (ISO 9241-11 2016)

Durch diese Tests wird festgestellt, was bereits bei dem Produkt funktioniert und was noch nicht wie gewünscht funktioniert. Außerdem kann ermittelt werden, an welchen Stellen potentielle Nutzer Probleme haben und was sofort von ihnen verstanden wird (Sarodnick 2011). Jedoch kann mit diesen Usability Tests nicht alles getestet werden. So beeinflussen kleine grafische Probleme selten die Usability so sehr, dass diese bei diesen Tests erkannt werden können. Ein weiterer Nachteil dieser Methode liegt darin, dass es bereits ein zu testendes Produkt geben muss, d. h. falls nur Mockups vorliegen und das Produkt noch in der Entwicklungsphase ist, kann diese Methode nicht verwendet werden (Sarodnick 2011).

4.5 Auswahl der Erhebungsmethoden

Eine quantitative Erhebung erfolgt oft nach einem festen Muster bzw. liegt einer standardisierten Messung zugrunde. Dabei sind die Daten oft numerisch und können bei Bedarf automatisch ausgewertet werden. Diese Erhebung muss nicht in der zu untersuchenden Umgebung stattfinden und wird meist genutzt, um eine These zu prüfen. Dadurch wird der Methode vorgeworfen, realitätsfern zu sein (Saldern 1992). Eine qualitative Erhebung ist dagegen meist offen, um die subjektive Sichtweise der betroffenen Probanden zu erfassen und somit neue Phänomene zu entdecken anstatt viele Daten zu erheben. Dabei findet die Erhebung meist in der realen Umgebung statt und es werden die Ursachen für das Vorgehen der Probanden ermittelt, um Verzerrungen zu vermeiden (Wolf, Priebe 2003). Die Daten müssen hierbei interpretiert werden und es bedarf meist einen Forscher o.ä. für die Auswertung. In vielen Fällen bietet es sich jedoch an, beide Methoden miteinander zu kombinieren bzw. beide Erhebungsmethoden zu verwenden (Wolf 1995).

Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist es auch hier sinnvoll, beide Methoden anzuwenden. Um festzustellen, ob und wo Medienbrüche bei der Verwendung der E-Learning-Werkzeuge der Universität Potsdam entstehen, ist es hilfreich, quantitativ

zu ermitteln wie das Nutzungsverhalten der Probanden ist. Dazu kann ermittelt werden, welche Werkzeuge überhaupt genutzt werden, wie oft diese genutzt werden und wie zufrieden die Probanden mit den Werkzeugen sind. Weiterhin kann quantitativ ermittelt werden, welche Abläufe bei der Nutzung der Werkzeuge wirklich entstehen und ob dabei Medienbrüche zu erkennen sind. Außerdem können die Probanden selbst von früheren Erfahrungen und eventuellen Aufkommen von Medienbrüchen berichten. In diesen Einzelgesprächen können die Probanden ebenfalls Anhaltspunkte zur Beantwortung der zweiten Hälfte der Forschungsfrage geben, wie die Werkzeuge verbessert werden können, um Medienbrüche zu vermeiden. Dabei können auch allgemeine Verbesserungen angesprochen werden bzw. warum bestimmte Werkzeuge nur wenig bis gar nicht genutzt werden und wie dieser Zustand geändert werden kann.

Als Erstes werden die quantitativen Erhebungsmethoden betrachtet und entschieden, welche am besten passt, um das Nutzungsverhalten zu erfassen.

Die Logfile Analyse ist in diesem Fall ungeeignet, da einmal der Zugriff auf die nötigen Logfiles fehlt und eine Beantragung dieser den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit überschritten hätte. Andermal können in den Logfiles die Klickpfade einer Session erfasst werden und aufgrund dieser Klickpfade, mit den dazugehörigen Pausen und Wartezeiten des Nutzers, einige Medienbrüche erkannt werden. Allerdings können äußere Beeinflussungen, wie z. B. ein Gespräch mit einem anderen Nutzer, nicht ausgeschlossen werden und es wäre mit hohem Aufwand verbunden, die hier untersuchten Probanden ausfindig zu machen, falls überhaupt möglich, um mit ihnen die qualitative Erhebung durchzuführen. Außerdem wäre es an dieser Stelle für wenig Informationen ein zu großer zeitlicher Aufwand, die Daten von vielen Nutzern zu analysieren; wenn die Zugriffsdaten nur von den Probanden analysiert werden, welche auch die anderen Befragungen mitgemacht haben, eignen sich andere Methoden wie eine Beobachtung oder das Think-Aloud-Protokoll besser. Aus diesen Gründen scheidet diese Erhebungsmethode aus. Der Usability Test wird nicht verwendet, da einerseits die grafischen Probleme in den E-Learning-Werkzeugen nicht erkannt werden können und andererseits kann die Methode nur mit einem fertigen Produkt getestet werden. Da die Lösungsvorschläge jedoch erst auf theoretischer Basis entstehen, ist die Methode nicht so gut geeignet wie die Fokusgruppe. Außerdem soll der Pro-

band hier eine feste vorgegebene Aufgabe lösen, was durch die Definition dieser Aufgabe den Rahmen für die Findung der Medienbrüche einschränkt und die Medienbrüche zusammen mit der Aufgabe konstruiert.

Für die quantitative Erhebung der Daten ist in diesem Fall ein Fragebogen am besten geeignet. Durch den Einsatz eines Fragebogens können schnell viele Informationen gezogen werden, wie die Software bei dem Endnutzer wirkt und in welchen Aspekten sie verbessert werden sollte. Dies hilft später bei der Beantwortung der Frage, wie die aktuellen Werkzeuge der Universität Potsdam verbessert werden sollen. Außerdem sollten negativ bewertete Aspekte der Software besonders in Hinblick auf Medienbrüche untersucht werden. Dazu dient hier ein angepasster Fragebogen, der an den ISONORM 9241-110-Fragebogen angelehnt ist, um die Werkzeuge, insbesondere Moodle2.UP und die Lernumgebung, bewerten und verbessern zu können.

Als Nächstes werden die qualitativen Erhebungsmethoden betrachtet, in Hinblick auf das Identifizieren von Medienbrüchen und Lösungsansätze zur Vermeidung zu entwickeln. Ferner können allgemeine Verbesserungsvorschläge der Werkzeuge einfließen.

Abbildung 7: Nutzungsbereich der gewählten Methoden

Das Think-Aloud-Protokoll eignet sich hierbei am besten, insbesondere Level 2. Durch das Erfassen der Gedanken können Medienbrüche nicht nur als solche identifiziert werden, sondern eventuell auch ihre Ursachen. Zusätzlich ist es für diese Arbeit von Vorteil, dass nur wenige Probanden für aussagekräftige Ergebnisse benötigt werden, da es nicht möglich sein wird, eine große Testgruppe qualitativ zu erfassen. Durch die einfache Kombinierbarkeit der beiden Methoden ist es ohne Umstände möglich, den Fragebogen und das Interview als Teil der Datenerhebung zu integrieren. Ergänzend zu dem Think-Aloud-Protokoll wird danach ein kurzes freies Interview geführt. Bei diesem Interview soll der Proband hauptsächlich selbstständig Verbesserungen für die jeweiligen Werkzeuge begründet vorschlagen. Außerdem wird vorher kurz auf die Bekanntheit und die Verwendungszeit der Werkzeuge eingegangen, um zu erfahren, warum bestimmte Werkzeuge nicht oder kaum bekannt sind und andere Werkzeuge wiederum kaum genutzt werden, obwohl sie bekannt sind.

Durch die Verwendung des Cognitive Walkthroughs sollen Schwächen im Ablauf der Werkzeuge ermittelt werden, aber hauptsächlich geht es in diesem Fall darum, Verbesserungen der Werkzeuge zu erarbeiten. Als Übersicht der Einsatzgebiete der jeweiligen Methode dient Abbildung 7: Nutzungsbereich der gewählten Methoden. Dadurch, dass der Autor kein Experte für die jeweiligen Werkzeuge ist, soll hier jeder Proband im Endeffekt als Experte fungieren, indem er seinen eigenen Cognitive Walkthrough definieren soll – unter der Voraussetzung, alle existierenden Werkzeuge, auch Externe, verwenden zu können.

5 Datenerhebung

Um eine Einschätzung der derzeitigen Onlineangebote der Universität Potsdam und Verbesserungsvorschläge für diese geben zu können, müssen Daten über diese Angebote erhoben werden. In diesem Abschnitt wird der genaue geplante Versuchsaufbau beschrieben und wie er mit den ausgewählten Probanden abgelaufen ist.

Im Anschluss an die fertig durchgeführte Probandenbefragung werden die Ergebnisse erfasst. Ziel ist es hierbei, ausreichende Daten über das Nutzungsverhalten der Probanden in Bezug auf das Onlineangebot zu sammeln, um im folgenden Kapitel diese Daten auszuwerten und anhand der ausgewerteten Daten konkrete Verbesserungsvorschläge für das jeweilige Angebot erstellen zu können.

5.1 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau stellt die Grundlage der Datenerhebung dar. Um die Probandenbefragungen konsistent und reibungslos zu gestalten, wird im folgenden Abschnitt ein detaillierter Ablaufplan erstellt. So ist später eine Vergleichbarkeit der Probanden gewährleistet.

Um die Ergebnisse der einzelnen Probandenbefragungen miteinander vergleichen zu können, müssen ein einheitlicher Aufbau und Ablauf geschaffen werden. Außerdem bietet ein festgelegter Plan mehr Sicherheit und es werden keine wichtigen Punkte durch variablen Ablauf vergessen. Aus diesem Grund wird hier der Versuchsaufbau aufgezeigt, indem erst die einzelnen Schritte aufgelistet und später detailliert beschrieben werden. Der Versuchsaufbau wird hierbei in sechs selbstdefinierte Schritte unterteilt. Dabei handelt es sich um die Schritte:

1. Erklärung des Versuches und Erhebung personenbezogener Daten
2. Erfragen der aktuellen Tätigkeit
3. Think-Aloud-Protokoll
4. Cognitive Walkthrough
5. Interview zur Lernumgebung und Verbesserungsvorschläge
6. Aufzeigen bestehender Alternativlösungen

Was hinter den jeweiligen Schritten steckt, wird im Folgenden betrachtet. Der gesamte Ablauf soll pro Proband ca. 30 bis 45 Minuten in Anspruch nehmen.

5.1.1 Erklärung des Versuches und Erhebung personenbezogener Daten

Der Untersuchungsleiter, im Zusammenhang dieser Arbeit auch gleichzeitig der Autor, befindet sich bereits einige Zeit in der definierten Lernumgebung – in diesem Fall im ZIM-Rechnerpool – und beobachtet potentielle Probanden bei der Verrichtung ihrer Arbeit. Wenn ein Proband gewählt wurde, sei es, weil er gerade in die Arbeit vertieft ist und es den Anschein macht, die ausgeführte Aktivität eignet sich gut für die Datenerhebung oder sei es, weil vom Untersuchungsleiter ein Medienbruch beobachtet wurde, muss Kontakt mit ihm aufgenommen werden. Wenn sich der Proband zur Teilnahme bereit erklärt, kommt es zur Erklärung des Versuchsablaufes. Als Erstes wird dem Probanden der Rahmen, in welchem der Versuch abläuft, erklärt; in diesem Fall im Rahmen dieser Masterarbeit zum Thema Medienbrüche in einer Lernumgebung der Universität Potsdam. Um dem Probanden zu zeigen, wozu seine Leistung gebraucht wird und seine Motivation zu steigern, muss der Untersuchungsleiter ihm den Zweck dieser Befragung erläutern, nämlich die Verbesserung der Lernumgebung und des Onlineangebotes der Universität Potsdam. Außerdem muss dem Probanden eine verständliche Definition von Medienbrüchen gegeben werden, da er diese sonst gegebenenfalls im späteren Verlauf des Versuches nicht erkennt und darüber nicht berichten kann. Da persönliche Voraussetzungen des Probanden das Ergebnis beeinflussen und somit interessante Erkenntnisse erworben werden könnten, werden einige persönliche Daten des Probanden erhoben: Alter, Fachsemester und Fachrichtung.

Um im weiteren Verlauf dieser Abschlussarbeit problemlos mit den erhobenen Daten arbeiten zu können, muss von dem Probanden eine Erklärung zur Nutzung der Daten unterschrieben werden.

5.1.2 Erfragen der aktuellen Tätigkeit

Nachdem die organisatorischen Dinge geklärt sind, kommt es zu den wichtigen Aspekten der Befragung: Was tut der Proband, warum und womit. In diesem zweiten Schritt geht es erst einmal darum, in Erfahrung zu bringen, welcher Tätigkeit bzw. Aufgabe der Proband gerade nachgeht. Dabei ist einmal die Tätigkeit selbst wichtig, die unter anderem sein kann:

- Lernen
- Hausaufgaben
- Interagieren mit anderen Studenten
- Hoch- oder Herunterladen von Lernmaterial
- uvm.

Andermal ist der Rahmen, in welchem diese Tätigkeit ausgeführt wird, wichtig.

Dazu zählen z. B.:

- Vorlesungen/Seminare/Übungen des Lehrangebotes der Universität Potsdam
- Hausaufgaben als Prüfungsvoraussetzung
- Vorbereitung auf Klausuren und andere Prüfungsformen
- Selbststudium
- Universitätsfremde Aktivitäten
 - Informationsbeschaffung
 - Unterhaltung

Im Rahmen dieser Tätigkeit wird der Proband zu den vorher definierten Medienbrüchen befragt, um festzustellen, ob vorhandene Medienbrüche bereits aufgefallen sind.

5.1.3 Think-Aloud-Protokoll

Nun ist es Zeit, dass der Proband seine Aufgabe wieder aufnimmt. Jedoch wird sie diesmal vom Untersuchungsleiter begleitet und mit dem in Kapitel 3 beschriebenen Verfahren „Think-Aloud“ protokolliert. *Zur kurzen Erinnerung an „Think-Aloud“:*

Hierbei verrichtet der Proband eine vorher definierte Aufgabe, indem er alle gemachten Schritte und Gedanken dabei ausspricht, unter Begleitung des Untersuchungsleiters. Dieser fungiert dabei jedoch als reiner Beobachter und hilft dem Probanden nur, wenn eine Hürde erreicht wird, die der Proband alleine nicht überwindet. Weiterhin protokolliert der Untersuchungsleiter das Geschehen und das Gesprochene des Probanden.

Um sich mehr auf das Geschehen konzentrieren zu können und später alle Daten zum Analysieren zu haben, wird die Tätigkeit aufgezeichnet. Dabei wird eine Tonaufnahme des Gesprochenen per Mikrofon aufgezeichnet, um später das vollstän-

dige Gespräch analysieren zu können. Um die Tätigkeit an sich zu protokollieren, wird eine Bildschirmaufnahme der Session mitlaufen. Hierfür wird OBS¹⁷ genutzt. Dadurch können später Klickpfade und Nutzerverhalten erforscht werden. Um weitere Beobachtungen wie Mimik und Gestik zu protokollieren, wird der Untersuchungsleiter neben dem reinen Beobachten diese Beobachtungen handschriftlich mitschreiben. Insgesamt wird hierbei der Fokus auf Moodle2.UP gerichtet. Durch diese Form der Datenerhebung wird auf konstruierte Szenarien verzichtet, da durch diese die Medienbrüche ebenfalls konstruiert wären. Durch die vorgegebenen Aufgaben und Mittel wäre die zu untersuchende Umgebung eingeschränkt und nur Medienbrüche in genau diesem Rahmen würden sichtbar gemacht werden, alle anderen möglichen Medienbrüche würden somit nie in die Untersuchung fallen. Aus diesem Grund wird auf Szenarien verzichtet und anstelle dieser das Think-Aloud-Protokoll an den echten Aufgaben der Probanden durchgeführt.

5.1.4 Cognitive Walkthrough

Sobald der Proband mit seiner Tätigkeit fertig oder zu viel Zeit vergangen ist, geht es zum vierten Schritt über. Hier soll der Proband einen eigenen Cognitive Walkthrough erstellen, wie in Kapitel 3 beschrieben. Dafür soll er als Grundlage annehmen, dass zur Lösung des Problems alle gewünschten Mittel zur Verfügung stehen. Mit dieser Prämisse soll der Proband noch einmal erklären, wie er die eben erfüllte Tätigkeit durchgeführt hätte, sprich eine gewünschte Ideallösung aus Sicht des Probanden soll erstellt werden.

5.1.5 Interview zur Lernumgebung und Verbesserungsvorschläge

Aus den vorangehenden zwei Schritten ergibt sich der Schritt zur Befragung, welche konkreten Aspekte sich in der Lernumgebung und den Onlineangeboten ändern sollten. Hierfür wird ein kurzes Interview geführt, was sich aus Sicht des Probanden in welchen Bereichen ändern soll. Die Bereiche stellen hierbei dar:

- Lernumgebung
- Technik
- Räumlichkeiten
- Curricularer Rahmen

¹⁷ <https://obsproject.com/de> Letzter Aufruf: 28.01.2019

- Bedienung und Bekanntheit der Werkzeuge.

Bei dem Interview handelt es sich um ein freies Interview, bei dem der Untersuchungsleiter den Probanden zu Verbesserungen der verschiedenen Bereiche befragt. So gab es keinen strukturierten Leitfaden für das Interview, sondern das Ziel der Befragung war vielmehr, die Verbesserungsvorschläge, bekannt und der Untersuchungsleiter kann durch freie Reihenfolge und Formulierung der Fragen individuell auf jeden Probanden eingehen, wodurch Bereiche die vom Probanden ausgelassen oder wenig behandelt werden noch einmal aufgegriffen werden können bzw. Bereiche über die der Proband mehr zu berichten hat weiter vertieft werden können.

5.1.6 Aufzeigen bestehender Alternativlösungen

Zum Abschluss zeigt der Untersuchungsleiter, nachdem er alle Lösungsansätze des Probanden gesehen und gehört hat, bestehende Alternativen zu diesen Lösungsansätzen auf. So werden dem Probanden die bisher unbekanntes Werkzeuge oder Funktionen der Werkzeuge aufgezeigt und der Proband wird am Ende nicht mit seiner Sichtweise allein gelassen.

5.2 Versuchsdurchlauf in der Praxis

Selten werden im Voraus definierte Abläufe und Pläne in der Realität zu 100 Prozent erfüllt, da es unter anderem Hürden, spontane Anpassungen oder neue Erkenntnisse gibt. Deshalb wird hier beschrieben, inwieweit der in Unterkapitel 5.1 beschriebene Ablaufplan realisiert werden konnte und wenn es Abweichungen gab, warum und wie der Plan entsprechend angepasst wurde.

Im ersten Schritt, *Erklärung des Versuches und Erhebung personenbezogener Daten*, gab es keine größeren Änderungen. Es war kaum möglich, die Arbeit der potenziellen Probanden so genau zu beobachten, dass dem Untersuchungsleiter bereits vor Kontaktaufnahme Medienbrüche auffallen konnten. Außerdem waren aufgrund der vorlesungsfreien Zeit weniger potentielle Probanden in der Lernumgebung. Deshalb wurde versucht, so viele Probanden wie möglich zu gewinnen. Wenn einer der potenziellen Probanden einwilligte, gab es keine weiteren Abweichungen in diesem Schritt. Dem Proband wurde kurz erklärt, worum es sich in der Befragung handelt, wie der Ablauf vorgesehen ist und was ein Medienbruch ist. Anschließend musste er

die Datenschutzerklärung unterschreiben, um die Befragung anzutreten.

Im zweiten Schritt, *Erfragen der aktuellen Tätigkeit*, konnte der Ablaufplan ebenfalls größtenteils eingehalten werden. Der Proband wurde gefragt, welcher Aufgabe er vor der Befragung in der Lernumgebung nachging und die Antwort wurde protokolliert. Lediglich das Erfragen von bereits wahrgenommenen Medienbrüchen war weniger ergiebig, weil fast jeder Proband an dieser Stelle keine Antwort hatte.

Im dritten Schritt, *Think-Aloud-Protokoll*, sollte der Proband eine Aufgabe lösen, die protokolliert wird, um Medienbrüche zu identifizieren. Die Probanden nahmen hierfür fast ausschließlich ihre Aufgabe wieder auf, an der sie vor der Befragung gearbeitet hatten. Dabei entstanden zwei Klassen von Probanden: einerseits jene Probanden, die an einer konkreten Aufgabe gearbeitet hatten, wie z. B. eine Hausaufgabe für eine Übung, und andererseits jene Probanden, die an einer freien Aufgabe gearbeitet hatten, wie z. B. Klausurvorbereitung oder Recherche. Einer Tonaufnahme des Think-Aloud stimmten jedoch leider nur wenige Probanden zu, sodass mehr handschriftlich protokolliert werden musste. Dadurch konnten nicht so viele Daten erfasst werden wie mit einer Tonaufzeichnung und Mimik und Gestik fielen in den Hintergrund; der Fokus lag mehr auf den genutzten Medien und den Umgang mit diesen. Die Videoaufnahme der Session musste ebenfalls entfallen, weil es nicht möglich war, die benötigte Software vorher auf den Poolrechnern zu installieren und das Verwenden eines externen Rechners, wie der Laptop des Untersuchungsleiters, hätte eine andere Lernumgebung erzeugt als die zu untersuchende Lernumgebung. Bei den Aufgaben selbst kam es zu keinen weiteren Abweichungen. Jeder Proband erfüllte seine vorher ausgewählte Aufgabe, welche vom Untersuchungsleiter handschriftlich protokolliert werden konnte.

Im vierten Schritt, *Cognitive Walkthrough*, kam es zu den gravierendsten Abweichungen. Bei fast allen Probanden kam es dazu, dass kein Cognitive Walkthrough erstellt wurde, bei dem der Proband seine eben erfüllte Aufgabe noch einmal mit ihm allen bekannten und beliebigen Mitteln gelöst werden sollte. Stattdessen beschrieben die meisten Probanden, was sie gern anderes oder besser in den jeweilig genutzten Features gehabt hätten. So wurden also bereits Verbesserungsvorschläge unterbreitet, die erst im fünften Schritt erfragt werden sollten. Auf den Ablauf der Aufgabe und Änderungen an dieser bzw. der Einsatz von anderen Werkzeugen wurde meist kom-

plett weggelassen und Versuche, den Probanden zu einem Cognitive Walkthrough zurückzuführen, blieben ebenfalls erfolglos. Aus diesen Gründen wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht weiter auf den Cognitive Walkthrough eingegangen, da die Datenerhebung für diesen fehlgeschlagen ist und die Probanden bereits Verbesserungsvorschläge für die Werkzeuge gaben, was im freien Interview erst gewünscht war.

Im fünften Schritt, *Befragung zur Lernumgebung und Verbesserungsvorschläge*, kam es zu einem freien Interview mit dem Probanden, bei dem der Proband selbst Verbesserungsvorschläge und/oder Probleme der E-Learning-Werkzeuge, Lernumgebung und des curricularen Kontexts auflisten konnte. Dabei wurde bei fast allen Probanden folgende Reihenfolge eingehalten:

- Moodle2.UP
- Lernumgebung ZIM-Pool
 - Räumlichkeit
 - Technik
- E-Learning-Werkzeuge der Universität Potsdam außer Moodle2.UP
- curriculärer Kontext

Zu jedem dieser Punkte haben die Probanden sowohl Probleme aufgezeigt, die sie selbst mit dem jeweiligen Punkt haben bzw. wo sie denken, dass andere Probleme haben könnten, als auch Verbesserungsvorschläge vorgelegt, was an den jeweiligen Punkten geändert werden könnte oder sollte, dass sie selbst und andere besser mit den Medien umgehen können. Aber auch dass die Medien überhaupt mehr genutzt werden können, da oft Bekanntheit und Integration in den Curricularen Kontext mangelhaft erschienen. Bei diesem Schritt war die Datenerhebung am ergiebigsten und die Probanden waren zufrieden, dass ihre Meinung zu diesem Thema aufgenommen wurde.

Im sechsten und letzten Schritt, *Aufzeigen bestehender Alternativlösungen*, sollten dem Probanden alternative Lösungswege und Werkzeuge für die selbst gewählte Aufgabe aufgezeigt werden. Auf alternative Werkzeuge wurde dabei schon größtenteils im freien Interview eingegangen und fast alle Probanden haben auf alternative Lö-

sungswege verzichtet. Wichtig war es den Probanden, dass ihre Meinung und Änderungsvorschläge wahrgenommen wurden, wobei es ihnen nicht um konkrete Anwendungsfälle geht, sondern vielmehr um allgemeine Verbesserung und Bekanntmachung.

5.3 Versuchsergebnisse

Nachdem die Datenerhebung abgeschlossen ist, müssen die Ergebnisse gesammelt und klassifiziert werden. In diesem Abschnitt werden die erfassten Daten der Befragung aufgezeigt, jedoch noch nicht interpretiert. Dabei werden die erfassten Daten den in Kapitel 3.2 Lernumgebung definierten Merkmalen einer Lernumgebung zugeordnet. Insgesamt gab es 12 Probanden, die aufgrund von Datenschutz nicht mit ihrem Namen, sondern mit den Bezeichnungen Proband 1 bis Proband 12 benannt werden. Jeder dieser 12 Probanden ist ein Student der Universität Potsdam und arbeitete im Befragungszeitraum in der Lernumgebung ZIM-Rechnerpool.

Aufgrund ihrer verrichteten Tätigkeit in der Lernumgebung werden die 12 Probanden in zwei verschiedene Klassen eingeteilt. Die Probanden, die einer konkreten Aufgabe nachgingen, wie z. B. einer Hausaufgabe oder Übungsaufgabe im Rahmen einer Lehrveranstaltung, gehören zu der ersten Klasse, *Probanden mit konkreter Aufgabe*. Die Probanden, die einer freieren Aktivität nachgingen, wie z. B. Recherche oder Lernen für eine Lehrveranstaltung, gehören zu der zweiten Klasse, *Probanden ohne konkrete Aufgabe*. Zur ersten Klasse mit konkreter Aufgabe gehören die Probanden 1, 5, 6, 7 und 9 und zur zweiten Klasse ohne konkrete Aufgabe gehören die Probanden 2, 3, 4, 8, 10, 11 und 12.

5.3.1 Think-Aloud zur Erhebung der Lernaufgabe

Die während des Think-Aloud erfassten Daten können den Merkmalen *Sozio-kultureller Kontext*, *Kooperation* und *Räumlichkeiten* mit den Unterklassen *technische Ausstattung*, insbesondere *Werkzeuge/Moodle2.UP* und *Ausstattung* zugeordnet werden. Im folgenden Abschnitt werden die erfassten Daten in diesen jeweiligen Klassen dargestellt. Bei diesen Daten geht es hauptsächlich um das Nutzungsverhalten der Probanden und das Aufzeigen von Medienbrüchen während dieser Nutzung.

In den Tabellen 1 bis 5 werden die Beobachtungen aus dem Think-Aloud-Proto-

koll abgebildet. Dabei sind in der Spalte *Beobachtung* jeweils eine der Beobachtungen und in der Spalte *Proband* die dazugehörigen Probandennummern jener Probanden aufgeführt, bei denen diese Beobachtung gemacht wurde.

5.3.1.1 Sozio-kultureller Kontext

Während des Think-Aloud-Protokolls fiel auf, dass das sozio-kulturelle Umfeld in einigen Aspekten sehr homogen wirkte und in anderen Aspekten wiederum sehr verschieden. Von den Fachrichtungen bzw. Studenten befanden sich fast ausschließlich Studenten deren Module am Campus Griebnitzsee stattfinden, was zu einer sehr kleinen Auswahl an Fachrichtungen führt. Aus diesem Grund waren die meisten Studenten das Umfeld gewöhnt und gehören den Fachrichtungen Jura oder BWL an. Aufgrund von Beobachtungen und Gesprächen mit Studenten anderer Campus der Universität Potsdam sind die doch sehr ähnlichen Lernumgebungen ZIM-Rechnerpool an den jeweiligen Campus doch sehr verschieden, vor allem was den sozio-kulturellen Kontext und die Konstituenten betrifft. Die Beobachtungen werden in Tabelle 1: Think-Aloud: Sozio-kultureller Kontext dargestellt.

Aus dem Think-Aloud-Protokoll gingen folgende Beobachtungen hervor:

Proband	Beobachtung
4, 5	Lautstärke (fehlende Rücksichtnahme) anderer Studenten führte zu Konzentrationsstörungen
8	Häufiges Umsehen, ob andere Studenten auf den Monitor des Probanden schauen, führte zu Unterbrechungen
11	Proband hätte lieber in einer Lounge gearbeitet

Tabelle 1: Think-Aloud: Sozio-kultureller Kontext

5.3.1.2 Kooperation

In der Lernumgebung herrschte überwiegend eine ruhige und stille Arbeitsatmosphäre mit dem Fokus auf alleiniges Arbeiten bzw. Lernen. Nur selten konnten Studenten beobachtet werden, die miteinander kommuniziert haben, wodurch die Kooperationsfähigkeit in der Lernumgebung eher gelitten hat. Die Beobachtungen werden in Tabelle 2: Think-Aloud: Kooperation dargestellt.

5 Datenerhebung

Aus dem Think-Aloud-Protokoll gingen folgende Beobachtungen hervor:

Proband	Beobachtung
3	Proband fühlte sich von anderen Studenten gestört
6, 12	Fragen zu vorhandener Technik, wie Drucker, wurden nicht beantwortet
6, 12	Wenn nicht beantwortete Fragen aufkamen, reagierte bzw. half keiner der weiteren anwesenden Studenten

Tabelle 2: Think-Aloud: Kooperation

5.3.1.3 Räumlichkeiten

Das Merkmal *Räumlichkeit* muss an dieser Stelle in zwei Unterklassen eingeteilt werden, und zwar einmal in die *physische Ausstattung*, zu der alle physischen Dinge der Lernumgebung gehören, wie z. B. der Raum an sich, alle Einrichtungsgegenstände, physische Beschreibungen/Anleitungen, aber auch die Technik, wie z. B. die Rechner, Drucker und Scanner. Die zweite Unterklasse stellen die Werkzeuge bzw. digitalen Medien dar. Diese werden noch einmal unterteilt in Moodle2.UP, da hierauf der Fokus gelegt wurde, und E-Learning-Werkzeuge allgemein, wozu alle anderen E-Learning-Werkzeuge der Universität Potsdam gehören, insbesondere Box.UP, Pa-d.UP, Campus.UP, Mobile.UP und Media.UP.

5.3.1.3.1 Physische Ausstattung

Zu der physischen Ausstattung der Lernumgebung zählen an dieser Stelle alle greifbaren Dinge. So gehören die Einrichtung des Raumes, wie Stühle, Tische und Dekoration dazu, aber auch die technische Ausstattung, wie die Rechner, Drucker und Scanner. Darüber hinaus gehört auch der Raum an sich zur physischen Ausstattung mit all seinen Gegebenheiten wie Größe, Lichtverhältnissen, Fenstern und vielem mehr. Die Beobachtungen hierzu werden in Tabelle 3: Think-Aloud: Raum – Physische Ausstattung dargestellt.

5 Datenerhebung

Aus dem Think-Aloud-Protokoll gingen folgende Beobachtungen hervor:

Proband	Beobachtung
2, 3, 4, 5, 7, 10, 12	Anmeldung mit PUCK-Nummer für jeden Druckvorgang war umständlich
1, 2, 3, 10	Windows als Betriebssystem stellte nicht alle nötigen Funktionen zur Verfügung, wodurch ein eigener Rechner mit Linux zusätzlich benötigt wurde
1,8	Rechner sind stellenweise zu langsam, wodurch Wartezeiten entstehen
5,11	Stühle werden als unbequem wahrgenommenen
11	Kopfhöreranschluss fehlt oder wurde nicht vom Probanden gefunden
7, 12	Scannen ist zu umständlich bzw. physische Anleitung ist nicht vorhanden oder wurde nicht gefunden

Tabelle 3: Think-Aloud: Raum – Physische Ausstattung

Viele Probanden empfinden die physische Ausstattung zum grundlegenden Arbeiten zwar ausreichend, jedoch fehlen vielen Erklärungstexte bzw. Beschreibungen der Ausstattung, um damit störungsfrei agieren zu können. Zudem wird ein gewisser Wohlfühlfaktor vermisst. So könnte der Raum freundlicher und die Sitzmöglichkeiten bequemer gestaltet werden.

5.3.1.3.2 digitale Ausstattung

Nachdem die Probanden ihre Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zu den Räumlichkeiten gegeben haben, wurde über die digitale Ausstattung gesprochen. Dieses Merkmal wird hierbei in zwei Unterklassen aufgeteilt, einmal speziell *Moodle2.UP* und andermal alle anderen zu untersuchenden *E-Learning-Werkzeuge*.

5.3.1.3.3 Moodle2.UP

Da der Fokus auf *Moodle2.UP* liegt, wurde dieses Werkzeug gesondert zu den anderen E-Learning-Werkzeugen noch detaillierter betrachtet. Die Beobachtungen der Probanden werden in Tabelle 4: Think-Aloud: Raum – Moodle2.UP dargestellt.

5 Datenerhebung

Aus dem Think-Aloud-Protokoll gingen folgende Beobachtungen hervor:

Proband	Beobachtung
1, 2, 4, 7, 10	PDFs wurden teilweise im Extra-Tab, teilweise im selben Tab und teilweise mit dem installierten PDF-Reader geöffnet => inkonsistente PDF-Darstellung je nach Speicherort in Moodle2.UP
1, 2, 3, 5	Mitschriften, egal ob handschriftlich oder digital, können nicht an passenden Stellen in Moodle2.UP eingebunden werden => Extranavigation zwischen Fenstern bzw. Medien
2, 8, 9, 10, 11	Längere Pausen im Klickpfad des Probanden durch schlechte Navigation/Übersicht in Moodle2.UP
4	Wechsel zwischen Moodle2.UP und lehrstuhleigenem Moodle
8	Nach dem Logout in Moodle2.UP ist auf der Seite keine direkte Möglichkeit zum erneuten Login => Längerer Klickpfad
1, 7, 8, 10, 11	Fehlender Editor in Moodle2.UP zwingt zur Nutzung von Alternativen/externem Editor
8	Kurssuche unübersichtlich, lange Klickpfade und viele Pausen
10	Loginbutton auf der Startseite klein und nicht zentral => Verzögerungen im Klickpfad
1, 5	Upload teilweise schwer zu finden, nach Upload keine ausreichende Bestätigung, ob der Upload geglückt ist => Zusätzliche Klickpfade und Pausen
9	Weigerte sich, Moodle2.UP zu nutzen

Tabelle 4: Think-Aloud: Raum – Moodle2.UP

Während des Think-Aloud-Protokolls sind einige Probleme bzw. Hürden mehrfach aufgefallen. Häufig kam es zu längeren Pausen im Klickpfad, da Menüpunkte gesucht wurden und nicht sofort ersichtlicher war, wo der Proband hin navigieren wollte. Insbesondere fiel dies bei der Kurssuche auf, weil dort bei zu ungenauen Suchbegriffen viele nicht gesuchte Kurse und teilweise schon lange abgelaufene Kurse angezeigt wurden. Ein weiterer Grund für diese Verzögerung stellte die inkonsistente Darstellung von PDFs dar. So öffneten sich manche PDFs bei Klick sofort im selben Tab und andere wurden wiederum im Hintergrund in einem neuen Tab geöffnet, selten wurde sogar ein Download gestartet, sodass der Proband die Datei in einem zusätzlichen Editor öffnen musste. Ein weiteres großes Problem stellte ein fehlender Editor in Moodle2.UP dar: So war es den Probanden unmöglich, neben der Übungsaufgabe oder den Vorlesungsskripten einen moodleinternen Editor für Notizen zu nutzen. Deshalb wurde ein zusätzlicher, meist externer Editor für Notizen und Mit-

schriften genutzt, wodurch zusätzliche Klickpfade und dadurch wiederum Verzögerungen entstanden. Diese Verzögerungen und längeren Klickpfade werden im nächsten Kapitel 6.2 Identifikation der Medienbrüche genauer beschrieben.

5.3.1.3.4 E-Learning-Werkzeuge

Wie bereits erwähnt, liegt der Fokus auf Moodle2.UP, jedoch sollten auch die anderen E-Learning-Werkzeuge betrachtet werden. Deshalb werden diese gesammelt in diesem Abschnitt betrachtet und die Beobachtungen werden in Tabelle 5: Think-Aloud: Raum – E-Learning-Werkzeuge dargestellt.

Aus dem Think-Aloud-Protokoll gingen folgende Beobachtungen hervor:

Proband	Beobachtung
3	Pad.UP für Notizen kann nicht in Moodle2.UP angezeigt werden => Extranavigation zwischen Fenstern
4	Pad.UP für Notizen kann nicht in Media.UP angezeigt werden bzw. Media.UP hat keine eigene Notizfunktion mit Export => Extranavigation zwischen Fenstern
1, 8	Proband schaute mehrfach auf sein Smartphone, um an Mobile.UP zu gelangen
1, 5, 7, 11	Dropbox wurde statt Box.UP genutzt

Tabelle 5: Think-Aloud: Raum – E-Learning-Werkzeuge

Bei den E-Learning-Werkzeugen konnte beobachtet werden, dass die Probanden diese selten genutzt haben und wenn diese genutzt wurden, wurde zwischen den E-Learning-Werkzeugen hin und her gesprungen, da die Integration ineinander nicht gegeben war. Am auffälligsten war hierbei, dass meist Notizen digital angefertigt wurden und das Pad.UP in andere Werkzeuge integriert einige Klickpfade erspart hätte. Weiterhin fiel auf, dass des öfteren Alternativen genutzt wurden, wie z. B. Dropbox oder Google Docs¹⁸.

5.3.2 Interviews zur Verbesserung der Lernumgebung und der Werkzeuge

In diesem Abschnitt werden die Daten aus dem Interview klassifiziert und dargestellt. Dabei werden die Klassen entsprechend der Merkmale einer Lernumgebung *Kooperation*, *curricularer Kontext* und *Räumlichkeiten* mit den Unterklassen (*technische Ausstattung* und *technische Ausstattung – Werkzeuge*) verwendet. Bei den Daten handelt es sich einmal um Probleme, die die Probanden mit den jeweiligen Punkten ha-

¹⁸ https://www.google.com/intl/de_de/docs/about/ Letzter Aufruf: 28.01.2019

ben und andermal um Verbesserungsvorschläge der Probanden, um diese Probleme zu beheben bzw. den Komfort bei der Nutzung zu erhöhen.

In den Tabelle 6 bis 11 werden die Aussagen der Probanden aus dem Interview abgebildet. Dabei ist in der Spalte *Aussage bzw. Verbesserungswünsche* jeweils eine der Aussagen aufgeführt und in der Spalte *Proband* sind die dazugehörigen Probandennummern jener Probanden aufgeführt, die diese Aussage tätigten.

5.3.2.1 Kooperation

Die *Kooperation* kann in einer öffentlichen Lernumgebung eine große Rolle spielen, weshalb diese hier betrachtet wird. Die Kooperationsfähigkeit kann über Erfolg und Misserfolg beim Lernen entscheiden. Im Rahmen der Befragung konnten leider nur wenige Beobachtungen dazu gemacht werden, jedoch zeigen diese Beobachtungen ein eher negatives Bild der Kooperation, indem sich unter den Studierten kaum geholfen wurde und die ganze Atmosphäre mehr für Alleinlernende ausgelegt ist. Die Aussagen der Probanden werden in Tabelle 6: Interview: Kooperation dargestellt.

Aus dem Interview gingen folgende Aussagen hervor:

Proband	Aussage bzw. Verbesserungswünsche
3, 5	Lernumgebung teilweise zu voll, Gruppenarbeiten würden stören
4	Lernumgebung ist für Einzellerne ausgelegt
11	Fachrichtungen der Nutzer zu heterogen => wenig Zusammenarbeit / Kommunikation mit Fachfremden

Tabelle 6: Interview: Kooperation

5.3.2.2 Curricularer Kontext

Der *curriculare Kontext* macht es für einige Studenten erst möglich, über die Lernumgebung informiert zu werden oder interessant, diese auch wirklich zu nutzen, denn ohne diese Informationsquelle ist es meist nur durch Zufall oder Kommilitonen möglich, von diesen Lernumgebung und E-Learning-Werkzeugen zu erfahren. Selbst wenn der Student über die Lernumgebungen und E-Learning-Werkzeuge Bescheid weiß, heißt es nicht, dass er diese ohne Zwang bzw. sinnvolle Integration im Universitätsalltag nutzt. Deshalb muss untersucht werden, wie weit die Integration in den curricularen Rahmen bereits gegeben ist und wie sich diese verbessern muss, um mehr Studenten zu erreichen. Die Probandenaussagen werden in Tabelle 7: Interview: Curricularer Kontext dargestellt.

Vielen Probanden fehlte der curriculare Bezug zu der Lernumgebung und den angebotenen E-Learning-Werkzeugen. Nur selten wurde durch den curricularen Rahmen auf diese Dinge aufmerksam gemacht und selbst wenn dies der Fall war, wurde es nicht mit in den curricularen Rahmen integriert. Dadurch kennen die meisten Probanden nur wenige der E-Learning-Werkzeuge und eine Nutzung ist meist nicht gewünscht, da dies von Lehrkräften nicht gewünscht oder gar verlangt wird. So suchen sich die meisten Probanden Alternativen, wie z. B. Dropbox statt Box.UP, oder verzichten gänzlich auf den Komfort der E-Learning-Werkzeuge.

Aus dem Interview gingen folgende Aussagen hervor:

Proband	Aussage bzw. Verbesserungswünsche
2, 3, 7, 8, 10, 12	E-Learning-Werkzeuge sollen durch die Dozenten in den Veranstaltungen bekannter gemacht werden
2,9	E-Learning-Werkzeuge müssen früh im Studium bekannt werden, z. B. durch Erstsemestereinführungen
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	Dozenten sollen mehr Kompetenzen für die E-Learning-Werkzeuge erwerben => Weiterbildungen
2	Mehr Videos von Vorlesungen auf Media.UP
5, 8, 11	Weiterbildungskurse zu Moodle2.UP für Lernende und Lehrende
8, 11, 12	Kursverknüpfungen zwischen PULS und Moodle
10	Dozenten nutzen E-Learning-Werkzeuge und Funktionen zu wenig
11	Kurserstellung in Moodle2.UP auch für Studenten freischalten
7	Dozenten / Lehrveranstaltungen sollen einen einheitlichen Zeitraum für Kursfreischaltung und Belegungen haben
2, 5, 9, 10, 12	E-Learning-Werkzeuge besser in Lehrveranstaltungen einbinden Mehr Nutzung für aktive Aufgaben und nicht nur Materialverbreitung

Tabelle 7: Interview: Curricularer Kontext

5.3.2.3 Räumlichkeiten

Das Merkmal *Räumlichkeiten* wird an dieser Stelle in zwei Unterklassen geteilt, einmal in die *physische Ausstattung* und andermal in die *Werkzeuge*. Diese Unterklassen werden noch weiter unterteilt.

5.3.2.3.1 Physische Ausstattung

Die physische Ausstattung wird noch einmal unterteilt in den *Raum* mit allen physischen Merkmalen – abgesehen von der *Technik*, da diese die zweite Unterklasse darstellt.

5 Datenerhebung

Raum

Zu dem *Raum* gehören alle nicht-technischen Merkmale des Raumes. Dazu gehören die Ausstattung des Mobiliars, die Raumaufteilung, Fenster- und Lichtgestaltung, aber auch Erreichbarkeit und Zugänglichkeit des Raumes. Die Probandenaussagen werden in Tabelle 8: Interview: Raum dargestellt.

Aus dem Interview gingen folgende Aussagen hervor:

Proband	Aussage bzw. Verbesserungswünsche
2, 10, 12	Hässliche und farblose Gestaltung des Raumes
1, 2, 10	Lernumgebung ist schlecht zu erreichen, zu weit am Rand
2	Raum wirkt unsauber
3,7	Öffnungszeiten sollen erweitert werden 7 Tage der Woche zugänglich
4, 5, 7, 10, 12	Raum zu unbekannt Kaum Werbung für den Raum
4	Mehr und bessere Wegbeschreibungen zu dem Raum auf dem Campus verteilen
11	Raum umbauen zu Lounge plus Serverraum => Jeder sollte einen eigenen mobilen Rechner haben
1, 5, 9	Getränkeautomat oder Wasserspender zur Verfügung stellen
9	Anordnung der Tische ändern, sodass die Tische im Kreis stehen => Blicke auf Monitor werden verhindert

Tabelle 8: Interview: Raum

Den Probanden war dabei meist die Gestaltung des Raumes zu trist und farblos. Eine bessere Aufteilung der Tische wurde gewünscht und sowohl die Bekanntheit als auch die Erreichbarkeit sollten verbessert werden. Um dies zu erreichen, soll die Lernumgebung zentraler gelegen sein, es sollen mehr Wegbeschreibungen dorthin führen und die Öffnungszeiten sollen erweitert werden. Darüber hinaus wurde oft darauf hingewiesen, dass Erfrischungsmöglichkeiten wünschenswert sind.

Technik

Zur *Technik* gehören alle technischen Ausstattungsgegenstände der Lernumgebung.

5 Datenerhebung

Aus dem Interview gingen folgende Aussagen hervor:

Proband	Aussage bzw. Verbesserungswünsche
3, 7, 8, 9	Mehr und bessere Druckmöglichkeiten gewünscht
2, 9	Schnellere Rechner gewünscht
2, 8, 9	Mehr und bessere Softwareauswahl gewünscht
3	Mehr Rechner
3, 8, 9	Alternative Betriebssysteme zu Windows bereitstellen
7	Drucken ohne PUCK würde Zeit sparen
7, 10	Erklärungen zu den Scannern fehlen
1, 9	Touchscreens, Smartboards und Zeichenboards gewünscht
9	3D-Brillen gewünscht
9	Projektoren gewünscht
7	Mehr und bessere Wartung gewünscht
7	Bessere Erklärungen und Beschreibungen für die gesamte Technik gewünscht

Tabelle 9: Interview: Raum – Technische Ausstattung

5.3.2.3.2 Werkzeuge

Die *Werkzeuge* werden in zwei weitere Unterklassen geteilt. Eine stellt hierbei *Moodle2.UP* allein dar, da der Fokus auf dieses Werkzeug gelegt ist und eine andere Unterklasse stellen alle weiteren *E-Learning-Werkzeuge* dar.

Moodle2.UP

Moodle2.UP stellt eine eigene Unterklasse dar, weil der Fokus der Untersuchung auf Moodle2.UP gelegt wurde und fast jeder Student und damit auch jeder Proband mit Moodle2.UP in Kontakt kommt. Das Studium an der Universität Potsdam ist ohne die Nutzung von Moodle2.UP kaum mehr denkbar, weshalb es nötig ist, den Umgang mit Moodle2.UP zu untersuchen und diesen möglichst zu verbessern. Deshalb sollte dieses Werkzeug nicht losgelöst von der eigentlichen Zielgruppe verbessert und weiterentwickelt werden, sondern vielmehr sollte die Zielgruppe einen Anteil daran haben, dass die Änderungen in ihrem Sinne geschieht. Die Probandenaussagen dazu werden in Tabelle 10: Interview: Raum – Moodle2.UP dargestellt.

5 Datenerhebung

Aus dem Interview gingen folgende Aussagen hervor:

Proband	Aussage bzw. Verbesserungswünsche
2	Klickpfad im Forum verbessern
3	Historyfunktion gewünscht
3	Download aller Vorlesungsfolien mit einem Klick gewünscht
3	Secret Foren – Foren nur für Studenten ohne Zugriff durch Dozenten
4	Alle Moodles vereinheitlichen, Abschaffen von Insellösungen wie das CS.Moodle oder Moodle der Psychologen
4	PDFs sollen immer in Moodle geöffnet werden, ohne Download
1, 2, 8	Foren sind zu unübersichtlich, Extraseite für alle Foreneinträge gewünscht
8	Uploadbutton direkt bei der Aufgabenstellung ohne Extraseite
7, 8, 10, 11	Kurssuche ist zu unübersichtlich und Kurse aus vergangenen Semestern werden in der Suche weiterhin angezeigt
10	UI wirkt hässlich und unstrukturiert auf den Probanden
10	Moodle2.UP verlangt eine zu lange Einarbeitungszeit
11	Funktionen sollen verschlankt werden, Funktionsangebot zu groß
1	Mark-UP-Editor mit LaTeX ¹⁹ -Unterstützung gewünscht
1	Kollaborativer Editor gewünscht
1	Mitschriften des Dozenten bzw. virtuelle Tafel der Lehrveranstaltung
1	Foren sollen standardmäßig abonniert sein
1	Senden einer täglichen Zusammenfassung der Foren und Aktivitäten auf die Universität Potsdam-Mailadresse
9	Moodle2.UP abschaffen => Insellösungen / HP von jedem Lehrstuhl
9	Alle Angestellten des Lehrstuhls sollen Zugriffsrechte auf die Moodlekurse / HPs der Lehrstühle bekommen zur besseren Wartung
7	Termine für Referate u.a. sind nach der Buchung nicht mehr ohne Dozenten änderbar und andere Themen nicht mehr einsehbar
7	Anlegen eines eigenen Archivs belegter Kurse mit Materialien
7	Eine Kursvorschau soll vor der Belegung angezeigt werden

Tabelle 10: Interview: Raum – Moodle2.UP

E-Learning-Werkzeuge

Zu den E-Learning-Werkzeugen gehören alle zu untersuchenden E-Learning-Werkzeuge der Universität Potsdam, ausgenommen Moodle2.UP, da dieses Werkzeug gesondert und detaillierter betrachtet wird. Um den Studenten das Lernen zu erleichtern, sollen diese Werkzeuge angepasst und verbessert werden. Deshalb

¹⁹ <https://www.latex-project.org/> Letzter Aufruf: 28.01.2019

5 Datenerhebung

werden hierfür die Studenten befragt, die auch die spätere Zielgruppe darstellen. Die Aussagen der Probanden werden in Tabelle 11: Interview: E-Learning-Werkzeuge dargestellt.

Aus dem Interview gingen folgende Aussagen hervor:

Proband	Aussage bzw. Verbesserungswünsche
3, 9	Pad.UP und Box.UP fehlen die Funktion, die Daten mit Leuten ohne Account der Universität Potsdam zu teilen
3	Media.UP erscheint dem Probanden sinnlos
3	SSO funktioniert nicht und erneuter Login bei allen Werkzeuge ist nötig
8	Pad.UP fehlen Funktionen, um größere Projekte zu verwalten
7, 8, 11	Box.UP erscheint gut sinnvoll, wird jedoch durch Alternativen wie Dropbox ²⁰ verdrängt
8	Media.UP ist zu schlecht integriert => Sollte in andere Werkzeuge eingebettet werden
8	Campus.UP ist zu unbekannt und Werbung fehlt
10	Media.UP sollte, wenn möglich, Videos zu allen Vorlesungen haben => Dozenten sollen mehr Vorlesungsaufzeichnungen erstellen
10	Um Zugriff auf die Videos der besuchten Lehrveranstaltung zu bekommen, sollte eine Rückmeldung verpflichtend sein => 80 % der in der Veranstaltung Anwesenden geben Feedback
9, 10	Mobile.UP ist für neue Studenten eine gute Möglichkeit, einen Überblick zu bekommen und sich zu informieren
10	Campus.UP sollte in den anderen Werkzeugen verlinkt sein => Hinweis in anderen Werkzeugen auf Campus.UP
1, 3, 7, 8, 10, 11	Die einzelnen E-Learning-Werkzeuge sind teilweise zu unbekannt
1	Das UI von Campus.UP erscheint dem Probanden unübersichtlich
9	Box.UP und Pad.UP werden vom Probanden eher für private Zwecke genutzt

Tabelle 11: Interview: E-Learning-Werkzeuge

Zu den Hauptproblemen bei den E-Learning-Werkzeugen gehört als meist genanntes Problem die Bekanntheit der E-Learning-Werkzeuge. Nur wenige waren den Probanden bekannt und meist waren die paar nicht durch Lehrveranstaltungen und Dozenten bekannt, sondern durch Kommilitonen, die die E-Learning-Werkzeuge bereits kannten oder damit gearbeitet hatten. Ein weiteres großes Problem stellt die Verknüpfung der einzelnen E-Learning-Werkzeuge dar, die so gut wie nicht vorhanden ist. So würden einige der E-Learning-Werkzeuge mehr verwendet werden, wenn sie besser ineinander greifen würden.

²⁰ <https://www.dropbox.com/de/> Letzter Aufruf: 28.01.2019

5.3.3 Fragebogen nach ISONORM 9241/110

In diesem Abschnitt werden die Daten aus dem Fragebogen ISONORM 9241/110 dargestellt. Der Fragebogen teilt sich in drei Abschnitte auf, wobei ein bestimmtes Merkmal für Lernumgebungen jeweils einem zugeordnet wird. Im ersten Abschnitt des Fragebogens haben die Probanden Daten über sich und ihr Nutzungsverhalten in Bezug auf die Lernumgebung angegeben. Zusammen mit der Beschreibung ihrer aktuellen Aufgabe und der Nutzungshäufigkeit bzw. Bekanntheit der Werkzeuge kann dieser Abschnitt dem Merkmal *Konstituenten* zugeordnet werden, weil hier Vorkenntnisse, persönliche Merkmale und Ziele in der Lernumgebung erfasst wurden. Im Anschluss sollten die Probanden zwei anzukreuzende Teilfragebögen ausfüllen. Zusammen gehörten diese Teilfragebögen zu dem Merkmal der *Räumlichkeiten*. Der erste dieser zwei Teilfragebögen bezieht sich komplett auf Moodle2.UP und ist damit der Unterklasse *technische Ausstattung – Werkzeuge* zuzuordnen. Der zweite Teilfragebogen bezieht sich wiederum auf die physischen Gegebenheiten der Lernumgebung und können somit der Unterklasse *(technische) Ausstattung* zugeordnet werden. Um die Tabellen in den folgenden Abschnitten zu verkleinern und übersichtlicher zu gestalten, werden in den Tabellen nicht alle Fragen aus dem Fragenkatalog wiederholt, sondern einmal in einer Extra-Tabelle Tabelle 12: Fragebogen: Fragenkatalog (positiv) angegeben. Dafür werden nur die positiv formulierten Fragen und Aussagen des Fragebogens genutzt. Später werden die Fragen und Aussagen für die Moodle2.UP bezogenen Tabellen mit FM-1 bis FM-12 und für die Lernumgebung bezogenen Tabellen mit FL-1 bis FL-12 abgekürzt. Die individuellen Ergebnisse jedes Probanden sind unter 9.1 Fragebogen Einzeldaten zu finden.

5 Datenerhebung

Fragen - Moodle2.UP		Fragen - Lernumgebung	
FM-1	Bietet alle Funktionen, um die Aufgaben effizient zu bewältigen.	FL-1	Bietet alle techn. Ausstattungen, um die Aufgaben effizient zu bewältigen.
FM-2	Erfordert keine überflüssigen Eingaben.	FL-2	Bietet alle räuml. Ausstattungen, um die Aufgaben effizient zu bewältigen.
FM-3	Ist gut auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.	FL-3	Ist gut auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.
FM-4	Liefert in zureichendem Maße Informationen darüber, welche Eingaben zulässig oder nötig sind.	FL-4	Liefert in zureichendem Maße Informationen darüber, welche Ausstattung vorhanden ist.
FM-5	Bietet auf Verlangen situationsspezifische Erklärungen, die konkret weiterhelfen .	FL-5	Bietet von sich aus situationsspezifische Erklärungen, die konkret weiterhelfen.
FM-6	Bietet von sich aus situationsspezifische Erklärungen, die konkret weiterhelfen.	FL-6	Erzwingt keine unnötigen Unterbrechungen bei der Arbeit.
FM-7	Erzwingt keine unnötige starre Einhaltung von Bearbeitungsschritten.	FL-7	Ermöglicht leichten Wechsel zwischen den Medien.
FM-8	Erzwingt keine unnötigen Unterbrechungen bei der Arbeit.	FL-8	Erleichtert die Orientierung durch eine einheitliche Gestaltung.
FM-9	Ermöglicht leichten Wechsel zwischen einzelnen Menüs oder Masken.	FL-9	Lässt sich von mir leicht erweitern, wenn neue Aufgaben entstehen.
FM-10	Liefert gut verständliche Fehlermeldungen.	FL-10	Lässt sich von mir gut an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.
FM-11	Lässt sich von mir gut an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.	FL-11	Ist gut ohne fremde Hilfe nutzbar / erlernbar.
FM-12	Erfordert wenig Zeit zum Erlernen.	FL-12	Ist leicht erreichbar.

Tabelle 12: Fragebogen: Fragenkatalog (positiv)

5.3.3.1 Konstituenten

Am Anfang des Fragebogens werden personenbezogene Daten zu den Probanden aufgenommen, um zu sehen, aus welchen Fachrichtungen und Fachsemestern die jeweiligen Probanden stammen. Auch die Nutzungsdauer der zu untersuchenden Lernumgebung und Moodle2.UP wird hier erfasst. Diese Daten können bereits zeigen, ob der Proband Erfahrung mit den Untersuchungsgegenständen hat oder nicht und ob Unterschiede im Umgang mit diesen existieren, die auf die Fachrichtung zurückzuführen sind. Diese Daten werden in Tabelle 13: Fragebogen: Konstituenten – Daten zu Probanden dargestellt. Das durchschnittliche Alter der Probanden liegt bei ca. 27 Jahren und das Fachsemester lag ungefähr bei 6, wobei oft schon vom weiterführenden Studium wie Master ausgegangen wurde. Dies zeigt, dass die Probanden in

5 Datenerhebung

ihrem Studienverlaufsplan meist weiter fortgeschritten waren. Dadurch ist wiederum davon auszugehen, dass die Probanden über mehr Erfahrungen im Bereich der Universität Potsdam, ihren Lernumgebungen und E-Learning-Werkzeugen verfügen. Die durchschnittliche, wöchentliche Nutzungsdauer von Moodle2.UP fällt mit 1,5 Std. eher gering aus, was damit zu erklären ist, dass die Probanden in höheren Fachsemestern weniger Module belegen und/oder vor allem die Grundlagenmodule eine enge Kopplung an Moodle2.UP aufweisen. Die vertretenen Fachrichtungen waren hierbei Informatik, Lehramt, Linguistik, Biologie und Jura.

Personenbezogene Daten	Gesamt	Durchschnitt
Stunden wöchentlich in der Lernumgebung	24	2
Stunden wöchentlich mit Moodle2.UP	18	1,5
Tägliche Arbeitsstunden am PC	58,5	4,8
Fachsemester	68	5,6
Alter	329	27,4

Tabelle 13: Fragebogen: Konstituenten – Daten zu Probanden

Zusätzlich werden die Probanden im späteren Verlauf des Fragebogens nach der Bekanntheit der E-Learning-Werkzeuge gefragt, erfasst in Tabelle 14: Fragebogen: Konstituenten – Bekanntheit der E-Learning-Werkzeuge. Anschließend werden die Probanden über ihre Nutzungshäufigkeit der selben E-Learning-Werkzeuge befragt, erfasst in Tabelle 15: Fragebogen: Konstituenten – Nutzung der E-Learning-Werkzeuge. Zusammen zeigen diese Daten, ob die Probanden die E-Learning-Werkzeuge überhaupt kennen, und wenn ja, ob und wie oft sie diese nutzen. Die Nummern in den Spalten stehen für die Probanden, die die jeweilige Kategorie angekreuzt haben.

E-Learning-Werkzeug / Probandenaussage	Kenne ich nicht	Habe von gehört	Kenne ich
Moodle2.UP	0	0	12
Campus.UP	6	4	2
Mobile.UP	2	5	5
Media.UP	4	6	2
Box.UP	1	3	8
Pad.UP	5	3	6

Tabelle 14: Fragebogen: Konstituenten – Bekanntheit der E-Learning-Werkzeuge

E-Learning-Werkzeug / Probandenaussage	Taglich	Wochentlich	Weniger
Moodle2.UP	4	7	1
Campus.UP	0	0	12
Mobile.UP	4	1	7
Media.UP	0	0	12
Box.UP	0	4	8
Pad.UP	1	0	11

Tabelle 15: Fragebogen: Konstituenten – Nutzung der E-Learning-Werkzeuge

5.3.3.2 Raumlichkeiten

In dieser Kategorie werden die Daten erfasst, welche Aussagen die Probanden ber die zu untersuchende Lernumgebung getroffen haben. Dazu werden die Probanden in zwei verschiedene Gruppen aufgeteilt. Einmal die Probanden mit einer *konkreten Aufgabe* und die Probanden *ohne konkrete Aufgabe*. So knnen spater Unterschiede zwischen diesen Gruppen ermittelt und analysiert werden. Zu jeder Gruppe wird eine gesonderte Tabelle der Ergebnisse erstellt, die im Anhang unter 9.2 Fragebogen Daten nach Gruppen zu finden ist. Die Ergebnisse aller Probanden werden in einem Diagramm fr jeweils Moodle2.UP aggregiert und die Lernumgebung dargestellt. Auf die Darstellung der Daten jedes einzelnen Probanden wird im Hauptteil dieser Arbeit aus Grnden der bersichtlichkeit verzichtet. Die Originalscans und aufbereiteten Tabellen zu jedem Probanden werden unter 9.1 Fragebogen Einzeldaten und 9.3 Fragebgen Originalscans aufgefhrt.

5.3.3.2.1 Ausstattung

Die Raumlichkeiten, in diesem Fall die zu untersuchende Lernumgebung, werden in zwei Unterklassen geteilt, einmal die raumliche *Ausstattung* und dazu *Moodle2.UP*. In Tabelle 21: Fragebogen: Raumlichkeiten – konkrete Aufgabe werden als erstes die Daten zur Lernumgebung von den Probanden mit *konkreter Aufgabe* dargestellt, in Tabelle 23: Fragebogen: Raumlichkeiten – ohne konkrete Aufgabe die Daten der Probanden *ohne konkrete Aufgabe*.

Abbildung 8: Fragebogen: Räumlichkeiten – Gesamt

In Abbildung 8: Fragebogen: Räumlichkeiten – Gesamt werden die aggregierten Ergebnisse zu den Fragen bezüglich der Lernumgebung dargestellt. Dabei repräsentieren die Werte der Y-Achse die Fragen zu der Lernumgebung von FL-1 bis FL-12 und die Werte der X-Achse repräsentieren die Wertung der 12 Probanden. Die Balken im Diagramm werden mit den Farben Rot für ---, über Grau für den neutralen Wert -/+, bis hin zu dem Wert +++ in Grün dargestellt. Die Ergebnisse sind als Tabelle im Anhang der Tabelle 25 zu entnehmen.

5.3.3.2.2 Moodle2.UP

Wie schon bei der Ausstattung werden hier die Probanden in die zwei Gruppen, einmal mit *konkreter Aufgabe* und andermal *ohne konkrete Aufgabe*, aufgeteilt. In Tabelle 22: Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle2.UP – konkrete Aufgabe werden die Ergebnisse der Gruppe mit konkreter Aufgabe dargestellt und in Tabelle 24: Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle2.UP – ohne konkrete Aufgabe werden die Ergebnisse der Gruppe ohne konkreter Aufgabe dargestellt.

Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle.UP – Gesamt

Abbildung 9: Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle2.UP – Gesamt

In der Abbildung 9: Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle2.UP – Gesamt ist das Diagramm aufgebaut, wie das Diagramm in Abbildung 8. Der Unterschied liegt hierbei in den Werten der Y-Achse, die diesmal die Fragen zu Moodle2.UP von FM-1 bis FM-12 repräsentieren.

Die Durchschnittswerte in der jeweils letzten Spalte der Tabellen 25 und 26 aus dem Anhang werden nach Fragebogen ISONORM 9241/110 ermittelt, indem die Spalten mit - - - bis + + + einen entsprechenden Wert von -3 bis +3 annehmen und mit der jeweiligen Anzahl der Probanden multipliziert werden, die diese Wertung gewählt haben. Anschließend wird durch die gesamte Anzahl der Probanden aus der Gruppe geteilt, um den Durchschnittswert zu erhalten. Die Auswertung und der Vergleich der zwei Gruppen erfolgt in 6.1 Vergleich der Probandengruppen.

Fazit

Nach der Klassifizierung der erfassten Daten ist zu sehen, dass allen Merkmalen einer Lernumgebung Daten zugeordnet werden können, um Aussagen über den Zustand treffen zu können, bis auf das Merkmal *Authentizität*.

Während des Think-Alouds sind wie erwartet einige Probleme aufgezeigt worden, die es zu beheben gilt. Bei den meisten dieser Probleme handelt es sich um Medienbrüche zwischen den untersuchten Medien. Weiterhin haben die Probanden im Interview in allen Bereichen Probleme aufgezeigt, die sie mit den Untersuchungsgegenständen haben und haben gleichzeitig versucht, Verbesserungsvorschläge für diese Probleme zu unterbreiten. Durch den Fragebogen konnte der aktuelle Stand der Untersuchungsgegenstände ermittelt werden und Daten zu den Probanden erhoben werden. Durch diese personenbezogenen Daten konnten die Probanden wiederum in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Dadurch kann gezeigt werden, dass die Probleme und Ansichten der Studenten von ihren Vorkenntnissen, aber vor allem auch von ihren Zielen und Aufgaben abhängig sind.

6 Analyse der Versuchsdaten

Nachdem die Datenerhebung beendet ist und die daraus resultierenden Daten aufbereitet sind, müssen diese Daten analysiert werden. Im folgenden Kapitel werden aus den vorhergehenden Daten die Medienbrüche herausgefiltert und klassifiziert. Weiterhin werden die zwei Probandengruppen, *mit und ohne konkrete Aufgabe*, nach der ISONORM 9241/110-S miteinander auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten verglichen.

Auf Grundlage dieser Analyse sollen für die Untersuchungsgegenstände, die Lernumgebung ZIM-Rechnerpool und die E-Learning-Werkzeuge konkrete Verbesserungsvorschläge unterbreitet werden, um die tägliche Nutzung dieser für Studenten zu erleichtern und das Lernerlebnis zu verbessern.

6.1 Vergleich der Probandengruppen

Wie bereits in Kapitel 5 beschrieben, wurden die Probanden in zwei Gruppen aufgeteilt. Zur ersten Gruppe gehören die Probanden, die an einer konkreten Aufgabe gearbeitet haben – in diesem Fall fünf Probanden – und zur zweiten Gruppe gehören die Probanden, die keine konkrete Aufgabe bearbeitet haben – in diesem Fall sieben Probanden. Der Vergleich dieser Gruppen wird an den Fragebögen zu den Räumlichkeiten und Moodle2.UP vollzogen. Dazu werden die Ergebnisse der Fragebögen nach ISONORM 9241/110 ausgewertet. Bei dieser Auswertung werden die gewichteten Antworten aller Probanden bzw. aller Probanden einer Gruppe zu einer Frage kumuliert und durch die Anzahl der Probanden geteilt, um den Durchschnittswert zu der jeweiligen Frage zu erhalten. Erst wenn dieser Durchschnittswert bei mindestens 1,0 liegt, wird dieser Punkt als positiv gewertet und bedarf keiner Verbesserung.

Als Erstes werden die zwei Probanden hinsichtlich der Lernumgebung verglichen. Die genauen Fragen des Fragebogens können der Tabelle 12: Fragebogen: Fragenkatalog (positiv) entnommen werden. Die reinen Ergebnisse der Gruppen zu den Fragen zu den Räumlichkeiten können Abbildung 10: Vergleich der Probandengruppen zu den Räumlichkeiten entnommen werden. In dieser Abbildung werden die Fragen an der Y-Achse repräsentiert und die gewichteten Probandenbewertungen an der

6 Analyse der Versuchsdaten

X-Achse. Die Gewichtung ergibt sich wie folgt: - - - steht für -3 Punkte, - - steht für -2 Punkte, - +/- und + stehen jeweils für einen Punkt, + + steht für 2 Punkte und + + + steht für 3 Punkte bei der Wertung. Um dies leichter zu veranschaulichen, wird zusätzlich ein Farbverlauf von rot (negativ) über grau (neutral) bis zu grün (positiv) im Diagramm verwendet. Die Durchschnittswerte zu den Fragen FL-1 bis FL-12 können der Tabelle 16: Durchschnittswerte für Fragen zu den Räumlichkeiten entnommen werden.

Abbildung 10: Vergleich der Probandengruppen zu den Räumlichkeiten

Zu der Frage FL-1 haben die Probanden mit konkreter Aufgabe (im Folgenden abgekürzt als *Probanden m. K.*) mit 0 im Vergleich zu denen ohne konkrete Aufgabe (im Folgenden abgekürzt als *Probanden o. K.*) mit 0,29 eher negativ geantwortet. Das bedeutet, dass den Probanden m. K. die vorhandene technische Ausstattung nicht gereicht hat, um ihre Aufgaben zu erledigen. Bei den Probanden o. K. fällt dies zwar positiv aus, jedoch bleibt der Wert unter 1,0 und bedarf ebenfalls Verbesserung.

Bei der Frage FL-2 haben die Probanden m. K. mit 1,0 positiv geantwortet, da ihnen die räumliche Ausstattung für die Erfüllung ihrer Aufgaben genügt hat. Die Probanden o. K. dagegen haben mit 0,29 neutral geantwortet, was bedeutet, dass für die freie Arbeit die vorhandenen Ausstattungen genügten, aber eine Verbesserung derer wünschenswert ist.

6 Analyse der Versuchsdaten

Die Frage FL-3 haben beide Gruppen neutral bewertet mit 0,29 und -0,29, was bedeutet, dass die Lernumgebung zwar nicht auf die Anforderungen der Probanden zugeschnitten ist, jedoch trotzdem damit gearbeitet werden konnte.

Mit der Beschreibung der Ausstattung waren beide Gruppen bei FL-4 nicht zufrieden, mit -0,2 und -0,29 bewegt sich die Wertung jedoch im neutralen Rahmen.

Die situationsspezifischen Erklärungen in FL-5 hingegen stießen bei beiden Gruppen auf Unzufriedenheit mit den Werten -0,4 und -0,43. Insgesamt bedeutet das, dass die Beschreibungen der Ausstattung, insbesondere die situationsspezifischen, verbessert werden müssen.

Bei der Frage FL-6 antworteten die Probanden m. K. mit einem Wert von 1,4 positiv darauf, dass die Lernumgebung keine unnötigen Unterbrechungen erzwingt. Die Probanden o. K. hingegen waren mit 0,43 nicht so positiv, da beim freien Arbeiten wohl mehr Aktionen in der Lernumgebung zu Unterbrechungen führen können. Ähnlich verhält es sich mit FL-7, bei der es um das problemlose Wechseln zwischen den Medien in der Lernumgebung geht. Erneut sehen die Probanden m. K. diesen Punkt mit 0,8 positiv und die Probanden o. K. mit 0,14 neutraler. Mit der Orientierung durch ein einheitliches Design in FL-8 verhält es sich ebenfalls wie bei FL-6 und 7, wobei die Probanden m. K. dies mit 1,2 positiv und die Probanden o. K. mit 0,29 eher neutral bewerten.

Bei der Frage FL-9 geht es um die Erweiterung der Lernumgebung durch den Probanden in Hinblick auf neue Aufgaben, die von beiden Gruppen als negativ mit -1,2 und -1,71 bewertet wurde. Ebenfalls FL-10, in der es um die individuelle Erweiterung der Lernumgebung geht, bewerten beide Gruppen negativ mit -1,8 und -1.

Die Fragen FL-11 und FL-12, bei denen es um die Nutzung der Lernumgebung ohne Hilfe und die Erlernbarkeit geht, haben beide Gruppen ähnlich geantwortet – mit 0,8 zu 0,71 bei FL-11 und 0,2 zu 0,14 bei FL-12. Das bedeutet, dass beide Gruppen mit dem Umgang und der Erlernbarkeit eher zufrieden sind.

Frage	FL-1	FL-2	FL-3	FL-4	FL-5	FL-6	FL-7	FL-8	FL-9	FL-10	FL-11	FL-12
Ø m. K.	0	1	0,2	-0,2	-0,4	1,4	0,8	1,2	-1,2	-1,8	0,8	0,2
Ø o. K.	0,29	0,29	-0,29	-0,29	-0,43	0,43	0,14	0,29	-1,71	-1	0,71	0,14

Tabelle 16: Durchschnittswerte für Fragen zu den Räumlichkeiten

6 Analyse der Versuchsdaten

Zusammenfassend kann bei dem Vergleich der Probandengruppen bei den Fragen zu den Räumlichkeiten gesagt werden, dass die Probanden o. K. im Vergleich negativer geantwortet haben. Dies kann als Ursache haben, dass durch die freie Aufgabe, die diese Probanden verfolgten, die Lernumgebung intensiver genutzt wurde als bei den Probanden m. K., die eher auf ihre Aufgabe fixiert waren. Dadurch fielen die Probleme und Hürden der Lernumgebung mehr auf und wurden dementsprechend bewertet. Insbesondere bei den Fragen FL-6 bis 8, wobei der Fokus besonders auf das freie Arbeiten gelegt wurde, wurde von den Probanden m. K. besser bewertet, weil sie gar keine freie Arbeit erldigten. Dennoch wurden nur die Fragen FL-2, FL-6 und FL-8 von den Probanden m. K. mit einem Durchschnittswert von 1,0 und besser bewertet und von den Probanden o. K. gar keine dieser Fragen. Daraus ergibt sich, dass die Lernumgebung mindestens in den anderen Aspekten verbessert werden muss, insbesondere die individuelle Anpassung der Lernumgebung durch den Studenten.

Als nächstes werden die zwei Probandengruppen hinsichtlich Moodle2.UP verglichen. Die reinen Ergebnisse der Gruppen zu den Fragen zu den Räumlichkeiten können Abbildung 11: Vergleich der Probandengruppen zu Moodle2.UP entnommen werden. Die Abbildung ist genau wie Abbildung 11 aufgebaut. Die Ergebnisse der Probanden m. K. sind im linken Diagramm dargestellt und die Ergebnisse der Probanden o. K. im rechten Diagramm. Die Durchschnittswerte zu den Fragen zu Moodle2.UP können Tabelle 17: Durchschnittswerte für Fragen zu Moodle2.UP entnommen werden.

Abbildung 11: Vergleich der Probandengruppen zu Moodle2.UP

Bei der Frage FM-1 geht es um die Bereitstellung der Funktionen, die die Studenten zur Bearbeitung ihrer Aufgaben benötigen. Die Probanden m. K. bewerten dies mit einem Wert von -1 negativ und die Probanden o. K. mit 0,57 positiv. Die Differenz ist damit zu erklären, dass die Probanden m. K. gezielt Funktionen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen und dies mehr ins Gewicht fällt, wenn diese nicht vorhanden sind.

Beide Probandengruppen antworten in FM-2 neutral mit 0,4 und -0,29 auf die Frage, ob überflüssige Eingaben benötigt werden. Dem ist zu entnehmen, dass keine störenden Eingaben nötig sind, die Probanden jedoch der Ansicht sind, dass die Eingaben verbessert werden können. Ebenfalls neutral wird die Frage FM-3 bewertet mit 0 und 0,43, ob die Anforderungen auf die Studenten zugeschnitten sind.

Bei der Frage FM-4, bei der es um die Informationen über zulässige Eingaben geht, antworten die Probanden m. K. mit 1 positiv im Gegensatz zu den Probanden o. K. mit -0,57. Da die Probanden m. K. meist gezielte Eingaben bei ihren Aufgaben haben, werden seltener unzulässige Eingaben entstehen und der Student wird dem kaum Aufmerksamkeit schenken. Die Probanden o. K. hingegen arbeiten frei und können deshalb auch ihre Eingaben frei wählen, wodurch sich öfter die Frage stellt, ob diese überhaupt zulässig sind.

Die situationsspezifischen Erklärungen, sei es auf Verlangen in FM-5 oder von Moodle2.UP aus in FM-6, werden von beiden Gruppen jeweils mit -1 zu -0,71 und -1,6 zu -0,57 negativ bewertet. Die Wertung der Probanden m. K. fällt dabei negativer aus als bei der anderen Gruppe.

Bei der Frage FM-7 antworten die Probanden m. K. mit 0,8 positiv und die Probanden o. K. mit -1,29 negativ darauf, ob eine unnötig starre Einhaltung von Arbeitsschritten vermieden wird. Da die Eingaben teilweise an die Aufgaben angepasst sind, fällt dieser Punkt bei den Probanden m. K. positiver aus, weil sie durch die Aufgaben selbst bereits gewisse Arbeitsschritte einhalten müssen. Die Wertung der Probanden o. K. ist darin zu begründen, dass sie sich in der freien Arbeit durch die vorgegebenen Abläufe in Moodle2.UP in ihrer Arbeitsweise eingeschränkt fühlen.

Die Frage FM-8, ob unnötige Unterbrechungen vermieden werden, beantworten beide Gruppen mit 1,4 und 1,57 positiv und fühlen sich damit bei der Arbeit ungestört. Dies ist auch durch den leichten Wechsel der Medien innerhalb Moodles

bedingt, der in FM-9 abgefragt wird. Die Probanden m. K. bewerten diesen Wechsel mit 1,2 positiv, während die Probanden o. K. ihn mit 0,14 neutral bewerten.

Die Meldung von gut verständlichen Fehlermeldungen in FM-10 wird von beiden Gruppen neutral mit Tendenz zum Negativen bewertet. Ein Grund dafür könnte sein, dass die meisten Probanden erst gar keine Fehlermeldungen bekommen und wenn diese doch kommen, eher technisch beschrieben sind.

Die individuelle Anpassungsfähigkeit in FM-11 wird von den Probanden m. K. mit -0,6 negativ und von den Probanden o. K. mit 0,86 positiv bewertet. Dieser Unterschied wird damit begründet, dass die Probanden m. K. vorgegebene und konkrete Aufgaben bearbeiten, die es selten erlauben, eine individuelle Anpassung vorzunehmen. Die anderen Probanden haben hingegen die Freiheit, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihnen Moodle2.UP bietet.

Die Frage FM-12, bei der es um die leichte Erlernbarkeit von Moodle2.UP geht, wird von beiden Gruppen mit 1,8 und 1,7 positiv bewertet, was bedeutet, dass die Probanden keine Probleme bei dem Erlernen des Systems hatten.

Frage	FM-1	FM-2	FM-3	FM-4	FM-5	FM-6	FM-7	FM-8	FM-9	FM-10	FM-11	FM-12
Ø m. K.	-1	0,4	0	1	-1	-1,6	0,8	1,4	1,2	-0,2	-0,6	1,8
Ø o. K.	0,57	-0,29	0,43	-0,57	-0,71	-0,57	-1,29	1,57	0,14	-0,29	0,86	1,7

Tabelle 17: Durchschnittswerte für Fragen zu Moodle2.UP

Es kann zusammengefasst werden, dass bei der Hälfte der Fragen zu Moodle2.UP die Antworten der Probanden m. K. negativer ausfiel. Das kann daran liegen, dass diese Probanden genaue Anforderungen und Erwartungen an das System haben, da sie spezielle Arbeitsschritte und Methoden einhalten müssen, die nicht zu 100 % gegeben sind. Die Probanden o. K. hingegen haben die Freiheit, alle Möglichkeiten, die ihnen Moodle2.UP bietet, zu nutzen und damit frei zu arbeiten. Bei der Unterbrechungsfreiheit (FM-8) und der Erlernbarkeit (FM-12) kamen beide Gruppen auf einen Wert von mindestens 1,0. Die zulässigen Eingaben (FM-4) und der Wechsel zwischen den Medien (FM-9) wurde von den Probanden m. K. ebenfalls mit mindestens 1,0 gewertet und bedürfen keiner Verbesserung. Die anderen Punkte müssen verbessert werden, insbesondere die Vielfalt der bereitgestellten Funktionen (FM-1) und die situationsspezifischen Erklärungen (FM-5 und FM-6), die von den Proban-

den m. K. besonders negativ bewertet wurden und die starre Einhaltung von Arbeitsschritten, die von den Probanden o. K. besonders negativ bewertet wurde.

Abschließend kann festgehalten werden, dass viele Punkte in der Lernumgebung und in Moodle2.UP angepasst werden müssen, um ein problemloses und zufriedensstellendes Arbeiten der Studenten zu gewährleisten. Besonders die Erklärungen zu den Untersuchungsgegenständen, insbesondere die situationsspezifischen Erklärungen, müssen angepasst oder erstellt werden. Studenten, die an keiner konkreten Aufgabenstellung arbeiten, wünschen sich mehr Freiheit in der individuellen Gestaltung der Lernumgebung und ihrer persönlichen Umgebung in Moodle2.UP. Studenten, die hingegen an einer konkreten Aufgabe arbeiten, wünschen mehr Funktionalität und Ausstattung, um diese Aufgaben zu bearbeiten.

Außerdem ist zu überlegen, ob eine ähnliche oder gleiche Befragung noch einmal mit mehr Teilnehmern vollzogen werden sollte, da die Durchschnittswerte aufgrund der geringen Teilnehmerzahl teilweise sehr knapp an der gewünschten Wertung von 1,0 vorbeigingen. Dies passiert bei Ausreißerwerten bei geringen Teilnehmerzahlen schneller, da diese durch die Anzahl nicht überdeckt oder abgefangen werden, wodurch hier Verfälschungen entstehen könnten. Zu sehen ist dies bei Wertungen von z. B. 0,8, die durch einen negativ wertenden Probanden nicht die Grenze von 1,0 überschritten haben.

6.2 Identifikation der Medienbrüche

Um die untersuchte Lernumgebung und die E-Learning-Werkzeuge zu verbessern und vor allem Medienbrüche in ihnen zu reduzieren, müssen zuerst diese Medienbrüche identifiziert und analysiert werden. Deshalb werden im folgenden Abschnitt zuerst die Medienbrüche aufgelistet, die während der Datenerhebung entdeckt wurden, und anschließend klassifiziert.

6.2.1 Auflistung gefundener Medienbrüche

Während der Datenerhebung wurde insbesondere darauf geachtet, bei dem Think-Aloud-Protokoll aufkommende Medienbrüche zu beobachten und zu protokollieren. Weiterhin wurden im Interview die Probanden direkt gefragt, ob ihnen bereits vor der Datenerhebung oder während dessen Medienbrüche aufgefallen sind, die dann eben-

falls protokolliert wurden. In Tabelle 19: Medienbrüche aus dem Think-Aloud-Protokoll werden alle vom Untersuchungsleiter erkannten Medienbrüche aufgelistet, die während des Think-Aloud-Protokolls auftraten. Außerdem werden in Tabelle 20: Medienbrüche aus dem Interview alle Medienbrüche aufgelistet, die die Probanden selbst erkannten und aufgelistet haben und die Medienbrüche, die der Untersuchungsleiter aus den Aussagen der Probanden während des Interviews erkannt hat. Dabei werden die Medienbrüche der Reihenfolge nach von 1 bis 16 nummeriert und den Merkmalen untergeordnet, bei denen sie auftraten.

Nummer	Folgen der Medienbrüche
1	Zeitliche Verzögerung
2	Fehler bzw. Informationsverlust
3	Zusätzliche Arbeitsschritte bzw. längere Klickpfade

Tabelle 18: Folgen von Medienbrüchen

Medienbrüche verursachen meistens Folgen, die der Nutzer nicht beabsichtigt hat und die der laufenden Arbeit schaden können. Dabei sind drei dieser Folgen besonders oft vorzufinden und werden den jeweiligen Medienbrüchen in den Tabellen 19 und 20 zugeordnet. Dabei handelt es sich einerseits um zeitliche Verzögerungen während des Arbeitsablaufes, Folge Nummer 1. Diese Verzögerungen zeigen sich, wenn z. B. in den Klickpfaden der Nutzer längere Pausen entstehen, in der entweder nichts passiert oder in der UI gesucht wird, ohne im Arbeitsschritt voranzukommen. Eine weitere Folge von Medienbrüchen können die Fehler bzw. der Informationsverlust sein, Folge Nummer 2. Hier können bei der Übertragung der Daten von einem Medium in ein anderes oder innerhalb des Mediums Daten falsch übertragen werden oder komplett verloren gehen. Die letzte häufig vorkommende Folge von Medienbrüchen sind die zusätzlichen Arbeitsschritte bzw. unnötig längere Klickpfade. Dies äußert sich darin, dass durch z. B. schlechtes Design oder fehlende Optimierung mehr Arbeitsschritte benötigt werden als nötig wären und Klickpfade länger werden durch z. B. zusätzliche Masken oder häufiges Wiederkehren auf dieselben Seiten statt einem dauerhaften Sidebar-Menü zu folgen.

Die Folgen können der Tabelle 18: Folgen von Medienbrüchen entnommen werden. Dabei sind die Folgen in der Spalte *Nummer* durchnummeriert und in der Spalte

6 Analyse der Versuchsdaten

Folgen der Medienbrüche die jeweiligen Folgen aufgeführt.

Nr.	Medienbruch resultierend aus Think-Aloud-Protokoll	Folgen
Kooperation – Tabelle 2		
0	Studenten beantworten untereinander kaum Fragen	2
physische Ausstattung – Tabelle 3		
1	PUCK-Nummer bei jedem Druckvorgang eingeben	3
2	Drucker liegen am Rand des Raumes	1
3	Nutzung anderer Betriebssysteme nur mit zusätzlichem Gerät wie Laptop	2, 3
4	Langsame Rechner verzögern Nutzereingaben	1
digitale Ausstattung – Tabelle 4 und 5		
5.1	Analoge Mitschriften können nicht in Moodle2.UP integriert werden => externer Editor	3
5.2	Digitale Mitschriften können nicht in Moodle2.UP integriert werden => externer Editor	3
5.3	Lösungen und Notizen können nicht direkt in Moodle2.UP erstellt werden => externer Editor	3
5.4	Pad.UP ist nicht in Moodle2.UP integriert => Wechsel	1, 3
6.1	Schlechte Navigation der Nutzer wegen unübersichtlicher UI	1, 3
6.2	Unübersichtliche und teils veraltete Kurssuche	2
6.3	Nach dem Logout ist kein Loginbutton auf der Seite	3
6.4	Loginbutton auf der Startseite ist klein und nicht zentral	1
6.5	Upload unübersichtlich und schlechtes Feedback	1, 2
7	Wechsel zwischen Moodle2.UP und Lehrstuhl-Moodle	2, 3
8	Media.UP-Kommentare sind nicht mit Pad.UP / Moodle2.UP verknüpft => Wechsel	3
9	Mobile.UP-Nutzung während des Arbeitens am PC	1, 2

Tabelle 19: Medienbrüche aus dem Think-Aloud-Protokoll

Wie in den Tabellen 19 und 20 zu sehen ist, wurden die Medienbrüche ihrem Auftreten untergeordnet. So ist ersichtlich, zu welchem *Merkmal einer Lernumgebung* der jeweilige Medienbruch zugeordnet werden kann. Aufgrund dessen kann meist schon abgeleitet werden, zu welcher Klasse der Medienbruch gehören wird, da z. B. bei dem Merkmal der Kooperation häufig der analoge Kontakt der Studenten auftritt und nur selten rein digital zu erwarten ist. Die Medienbrüche sind in der Spalte *Nr.* von 0 bis 16 durchnummeriert. In Tabelle 19 werden in der mittleren Spalte die Medienbrüche aus dem Think-Aloud-Protokoll und in Tabelle 20 die Medienbrüche aus dem Interview erfasst. In der letzten Spalte werden den Medienbrüchen ihre je-

weiligen Folgen zugeordnet, die der Tabelle 18: Folgen von Medienbrüchen zu entnehmen sind.

Nr.	Medienbruch resultierend aus Interview	Folgen
Kooperation – Tabelle 6		
10	Verschiedene Fachrichtungen können dafür sorgen, dass sich Studenten nicht verstehen	2
Curricularer Kontext – Tabelle 7		
11	Fehlende Kursverknüpfung von PULS zu Moodle2.UP	3
12	Unterschiedliche Belegzeiten von Modulen bei Dozenten	2
Technik – Tabelle 9		
13	Physische Anleitung zum Scannen fehlt	1; 2
E-Learning-Werkzeuge – Tabelle 11 und 12		
14	Informationen von Dozenten nicht in Moodle2.UP vorhanden	2
15	Verlinkung aller Werkzeuge zu Campus.UP fehlt	3
16	Werkzeuge sind zu unbekannt	2

Tabelle 20: Medienbrüche aus dem Interview

6.2.2 Klassifizierung der Medienbrüche und Lösungsvorschläge

Wie zuvor zu sehen ist, konnten einige Medienbrüche während der Datenerhebung identifiziert werden. Diese gilt es nun zu klassifizieren. Die Medienbrüche werden hierbei nach dem Wechsel des Mediums klassifiziert, d. h. von welchem Medium gehen die Informationen in ein anderes bzw. in dasselbe Medium über. Dabei entstehen vier Klassen der Medienbrüche. Weiterhin werden zu jedem gefundenen Medienbruch ein bis mehrere Lösungsvorschläge diskutiert. Diese Lösungsvorschläge wurden in einem Brainstorming einer Expertenrunde erarbeitet. Die Expertenrunde setzt sich aus dem Untersuchungsleiter und den Probanden 1, 2, 8 und 9 zusammen, die alle die Gemeinsamkeit haben, aus höheren Fachsemestern des Informatikstudiums zu stammen und dementsprechend Erfahrungen und Fachwissen zu den E-Learning-Werkzeugen aufzuweisen.

Die erste Klasse stellen hierbei die Medienbrüche dar, welche *von einem physischen Medium in ein digitales Medium* gehen. Das können Arbeitsschritte sein, wie z. B. dass der Proband analoge Mitschriften aus einer Lehrveranstaltung mitbringt und nun diese Information digital hinterlegen will, indem er diese Informationen in das Pad.UP schreibt.

Die zweite Klasse ist genau der entgegengesetzte Fall der ersten Klasse, nämlich wenn Informationen *von einem digitalen Medium in ein analoges Medium* übertragen werden sollen. Dies kann z. B. geschehen, wenn der Proband am Rechner Lösungen für eine Aufgabe in einem beliebigen Texteditor erstellt hat, diese nun aber ebenfalls als analoge Kopie braucht und druckt.

Bei der dritten Klasse handelt es sich um den Wechsel *von einem digitalen Medium in ein digitales Medium*. Dabei kann dieser Medienbruch auch innerhalb des selben digitalen Mediums auftauchen, wenn z. B. die aktuelle Maske eines E-Learning-Werkzeuges gewechselt wird.

Die vierte und letzte Klasse ist analog zur dritten, mit dem Unterschied, dass die Informationen *von einem analogen Medium in ein analoges Medium* übertragen werden. So können Medienbrüche dieser Klasse bei einem Gespräch zweier Studenten entstehen.

6.2.2.1 Medienbruch vom physischen zum digitalen Medium

Die erste Klasse stellen die Medienbrüche dar, bei denen Informationen von einem physischen Medium an ein digitales Medium gesendet werden. Dazu können bereits die Nutzereingaben am Rechner gezählt werden.

Der erste Medienbruch dieser Klasse (*4 Langsame Rechner verzögern Nutzereingaben*) ist genau solch ein Fall. Es wurde häufig beobachtet, dass der Student (Ausgangsmedium) Eingaben am Rechner (Zielmedium) tätigen wollte, dieser jedoch zu langsam reagierte. Dadurch musste der Student warten, bis seine Eingaben verarbeitet wurden, wodurch eine Verzögerung im Arbeitsablauf entsteht. Eine Lösung dieses Problems könnte sein, die Rechenleistung der bereitgestellten Rechner zu erhöhen. Dazu können die Festplatten durch Solid-State-Drives (SSDs) ausgetauscht und die RAM-Speicherkapazität erhöht werden. Für besonders rechenintensive Probleme kann dem Nutzer Cloudrechenleistung zur Verfügung gestellt werden. Als Anbieter eignet sich dafür Amazon mit ihrer Amazon Elastic Compute Cloud²¹. Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass die Hardware nicht erst teuer eingekauft werden muss.

²¹ <https://aws.amazon.com/de/ec2/> Letzter Aufruf: 28.01.2019

Ein weiterer Medienbruch entsteht dadurch, dass die analogen Mitschriften (Ausgangsmedium) nicht in Moodle2.UP (Zielmedium) integriert werden konnten (5.1 *Analoge Mitschriften können nicht in Moodle2.UP integriert werden*). Selbst wenn die analogen Mitschriften dort hochgeladen werden könnten, würde ein Medienbruch an dieser Stelle entstehen. Durch die Übertragung von den analogen Mitschriften sind weitere, teils unnötige Arbeitsschritte die Folge. Um die analogen Mitschriften in Moodle2.UP zu integrieren, kann eine Hochladenfunktion für Bilder eingefügt werden. Dadurch wäre der Student in der Lage, seine Mitschriften zu scannen und im Anschluss in Moodle2.UP hochzuladen. Im Zusammenhang mit den anderen Problemen der Medienbruchgruppe 5, die im Abschnitt *Medienbruch vom digitalen zum digitalen Medium* folgen, bietet sich jedoch ein Markup-Editor als bessere Lösung an. Dazu können die Scanner im ZIM-Rechnerpool gegen Scanner ausgetauscht werden, die eine OCR-Funktion unterstützen. Die dadurch von analog zu digital umgewandelten Mitschriften können dann mit dem integrierten Markup-Editor in Moodle2.UP eingefügt werden.

Ein anderer Medienbruch entsteht durch die teils komplett *verschiedenen Belegzeiten von Übungen, Projekten o. ä. von einigen Dozenten* (12). So sind die Informationen, die der Dozent (Ausgangsmedium) während der Lehrveranstaltung gibt, teilweise anders als in den Moodle2.UP-Kursen (Zielmedium) oder der Student merkt sich diese Daten falsch und überträgt diese dann falsch an den Moodlekurs. Dadurch entstehen falsche Daten im Zielmedium oder es kann zu gänzlichem Informationsverlust führen. Für dieses Problem bietet sich die Lösung an, dass einheitliche Belegzeiten für Module, Modulprüfungen und Nebenleistungen geschaffen werden. Dadurch wird verhindert, dass der Student Belegzeiten verwechselt oder vergisst, sich anzumelden. Da dieser Vorschlag schwer zu realisieren ist, ist ein weiterer Vorschlag, dass der Student eine Woche vor Ende der Belegzeit eine Erinnerungsmail auf seinem Mail.UP-Account empfängt. So behält der Student die Übersicht bei seinen Belegzeiten, selbst wenn jeder Dozent eigene Regelungen hat.

Auch das Fehlen von Informationen kann in speziellen Fällen als Medienbruch angesehen werden. In der untersuchten Lernumgebung gibt es analoge Beschreibungen wie die Drucker und die Anmeldung an den Rechnern funktioniert, jedoch fehlt eine analoge Anleitung für die Scanner oder war nicht auffindbar (13 *Physische An-*

leitung zum Scannen fehlt). Dadurch, dass die Informationen dieser Anleitung (Ausgangsmedium) nicht ersichtlich waren, konnten die Studenten nicht wie gedacht den Scanner bedienen und die gewünschten Daten an das System (Zielmedium) senden. Durch den Versuch ohne Anleitung entstanden erhebliche Verzögerungen im Arbeitsablauf und meist kam es zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Damit ist auch der Informationsverlust eine Folge, weil keine Daten im System ankamen. Um dieses Problem zu lösen, müssen – wie für die Drucker – physische Anleitungen an den jeweiligen Geräten bereitgestellt werden. Um den Ablauf nicht zu verzögern, wenn die Studenten erst am Gerät lesen wie dieses funktioniert, können die Anleitungen ebenfalls auf den Rechnern im Pool hinterlegt werden. Dazu bietet sich eine Datei direkt auf dem Desktop an oder der Desktophintergrund wird durch diese Anleitungen ersetzt. Ein weiterer Ansatz wären Anleitungsvideos auf Media.UP bereitzustellen. Dafür könnte die ZIM selbst Tutorials in Videoform erstellen und auf dem uniinternen System Media.UP hochladen. Eine Übersicht dieser Tutorials können dazu als Startseite in Media.UP festgelegt werden.

Der letzte Medienbruch dieser Klasse ist *14 Informationen von Dozenten nicht in Moodle2.UP vorhanden*. Bei diesem Medienbruch fehlen die Informationen der Dozenten (Ausgangsmedium) in den E-Learning-Werkzeugen (Zielmedien). Dozenten erteilen viele Informationen in ihren Veranstaltungen, seien sie fachlich oder organisatorisch. Dabei werden diese Informationen nicht automatisch an die E-Learning-Werkzeuge, insbesondere Moodle2.UP, übertragen. Wenn der Dozent nach der Veranstaltung seine Informationen an Moodle2.UP überträgt, sind diese selten vollständig oder gar nicht vorhanden. Als Folge fehlen diese Informationen in Moodle2.UP. Um dieses Problem zu lösen, ist ein Ansatz, die Termine und Fristen aus den jeweiligen PULS.UP-Kursen automatisch an Moodle2.UP zu übertragen und in den Moodlekursen zu veröffentlichen. Für weitere fehlende Informationen sollten die Informationen überall hinterlegt werden, d. h. in PULS.UP, Moodle2.UP und auf den jeweiligen Folien des Dozenten. Wenn dieser selbst nicht die Kapazitäten dafür hat, muss Personal dafür bereitgestellt werden, um die Dozenten zu unterstützen.

6.2.2.2 Medienbruch vom digitalen zum physischen Medium

Bei dieser Klasse geht es um die Medienbrüche, bei denen Informationen von einem digitalen Medium an ein physisches Medium gesendet werden.

Während des Think-Aloud-Protokolls wurde mehrfach beobachtet, dass wenn der Student vom System (Ausgangsmedium) einen Druckauftrag sendet, der Student nach erfolgreichem Versenden den Arbeitsplatz verlassen muss (*2 Drucker liegen am Rand des Raumes*). Da die Drucker (Zielmedium) am Rand der Lernumgebung liegen, muss der Student je nach gewähltem Platz im schlimmsten Fall die ganze Lernumgebung durchschreiten. Dabei kann eine erhebliche Verzögerung zustande kommen. Um die entstehenden Verzögerungen zu vermindern, können mehr Drucker an verschiedenen Seiten der Lernumgebung platziert werden. Diese Lösung würde jedoch zusätzliche Kosten verursachen. Eine weitere Lösung wäre es, die Tische und Drucker zu repositionieren. Dabei würden die Arbeitsplätze in der Mitte des Raumes die jetzige Position der Drucker einnehmen und die Drucker werden in die Mitte des Raumes positioniert. Die Laufwege der Studenten würde sich damit vereinheitlichen und die gleiche Verzögerung für jeden bedeuten. In Abbildung 12: Lösungsvorschlag 2: Druckerposition Vergleich werden die längeren Laufwege mit roten Pfeilen und die kürzeren mit grünen Pfeilen dargestellt. Im oberen Abschnitt der Abbildung ist der jetzige Lageplan zu sehen, bei dem viele längere Laufwege entstehen, und der unteren Hälfte ist der Lösungsvorschlag zu entnehmen, bei dem ausschließlich kürzere Wege erzeugt werden.

Abbildung 12: Lösungsvorschlag 2: Druckerposition Vergleich

6.2.2.3 Medienbruch vom digitalen zum digitalen Medium

Bei der dritten Klasse handelt es sich um jene Medienbrüche, bei denen Informationen von einem digitalen Medium in ein digitales Medium übertragen werden. Dabei können das Ausgangs- und Zielmedium gleich sein, denn auch innerhalb eines digitalen Mediums können Informationen übertragen werden. So können schon bei einem Maskenwechsel in dem UI Informationen verloren gehen.

Beim ersten Medienbruch dieser Klasse geht es um den Druckvorgang in der untersuchten Lernumgebung. Wenn der Nutzer aus einem beliebigen Programm (Ausgangsmedium) einen Druckvorgang startet und diesen an die Drucker senden will, öffnet sich ein Extra-Fenster, in dem das System die Eingabe der PUCK-Nummer

verlangt (*1 PUCK-Nummer bei jeden Druckvorgang eingeben*). Das Zielmedium stellt hierbei das neue Fenster bzw. das System dar. Dieser zusätzliche Arbeitsschritt wird bei jedem Druckvorgang neu gefordert und erzeugt als Folge unnötige und zusätzliche Arbeitsschritte. Die wiederholte Eingabe der PUCK-Nummer kann durch ein temporäres Speichern dieser umgangen werden. So könnte der Student nach einmaliger Eingabe alle Druckvorgänge starten, ohne die PUCK-Nummer erneut eingeben zu müssen. Ein anderer Lösungsansatz stellt ein personalisierter Login der Studenten dar. Dabei loggt der Student sich mit den Logindaten seines UP-Accounts ein, wodurch die PUCK-Nummer abgefragt werden kann. Dabei kann der Login über das LDAP/AD mit angebundenem Speicher, z. B. Box.UP, für jeden Studenten realisiert werden.

Bei dem nächsten Medienbruch handelt es sich um eine ganze Gruppe von Medienbrüchen (5.2; 5.3; 5.4). Diese Gruppe hat gemein, dass sie mit einem fehlenden Texteditor in Moodle2.UP an passender Stelle zusammenhängt. Durch diesen fehlenden Texteditor in Moodle2.UP ist es oft notwendig, zwischen Moodle2.UP (Zielmedium) und einem externen Texteditor (Ausgangsmedium) zu wechseln. Durch diesen Wechsel entstehen als Folge immer unnötige Arbeitsschritte und auch teilweise Verzögerungen im Arbeitsablauf. Bei dem Medienbruch 5.2 und 5.3 ist das Problem, dass der *Nutzer Mitschriften extern hat* bzw. in diesem Moment *erstellen möchte*, jedoch Moodle2.UP nicht die Funktion an passender Stelle bietet. Bei dem Medienbruch 5.4 wird als konkreter Editor Pad.UP genutzt, welches zu den E-Learning-Werkzeugen der Universität Potsdam gehört und trotzdem keine Anbindung an Moodle2.UP besitzt. Da die Probleme der Gruppe 5 die Gemeinsamkeit haben, dass Mitschriften in verschiedenen Formen in Moodle2.UP integriert werden sollen, werden die Lösungsvorschläge ähnlich sein und deshalb hier zusammengefasst. Für das Problem 5.2 bietet sich eine Integration eines Editors in Moodle2.UP an. Idealerweise ist dieser Editor nicht nur ein einfacher Texteditor, sondern ein Markup-Editor oder direkt Latex. Moodle selbst bietet bereits ein Plugin, um einen Markup-Editor nutzen zu können. Dieses Plugin heißt Marklar²². Dadurch wird ein WYTIWYG Markup-Editor in Moodle, in diesem Fall in Moodle2.UP, eingebunden. Das Problem 5.3 kann mit derselben Methode wie 5.2 gelöst werden. Digitale Notizen können

²² https://moodle.org/plugins/editor_marklar

dann per Copy and Paste von einer Quelle in diesen Editor übertragen werden oder direkt dort angelegt werden. Um das Problem 5.4 zu vermeiden, müsste Pad.UP direkt in Moodle2.UP integriert werden. Falls dies jedoch zu aufwendig erscheint, kann alternativ das Moodleplugin RTollaboration²³ genutzt werden. Dabei handelt es sich um einen kollaborativen Editor, der in Echtzeit funktioniert, genau wie es in Pad.UP der Fall ist.

Auch im nächsten Fall handelt es sich um eine ganze Gruppe an Medienbrüchen. Hierbei handelt es sich um Medienbrüche, die durch das UI und die Navigation in diesem entstehen. Bei allen Brüchen dieser Klasse ist das Ziel- als auch das Ausgangsmedium Moodle2.UP. *Bei den Medienbrüchen 6.1, 6.4 und 6.5 kommt es zu Verzögerungen im Arbeitsablauf, da das UI für den Nutzer zu unübersichtlich oder zu unintuitiv gestaltet ist.* Das kommt hauptsächlich durch deplazierte Buttons, Hilfetexte oder andere Elemente des UIs. In dem Fall von Medienbruch 6.3 fehlt der Loginbutton zum erneuten Einloggen komplett. Dadurch ist der Nutzer gezwungen, zurück zur Startseite von Moodle2.UP zu gehen und es werden zusätzliche Arbeitsschritte erzeugt, die nicht notwendig sind. Bei dem Medienbruch 6.2 werden in der Moodle2.UP-Suchfunktion teilweise veraltete Informationen angezeigt, was zu falschen Nutzeraktionen führen kann. Wenn ein Kurs gesucht wird und ebenfalls für die vergangenen Semester aufgelistet wird, kann es eine mögliche Folge sein, dass der Nutzer einen falschen Kurs belegt. Bei den Lösungsvorschlägen zu der Gruppe 6 wird es hauptsächlich um die Anpassung des UI von Moodle2.UP gehen. Bei dem Medienbruch 6.1 wirkten einige Studenten überfordert und wurden dadurch orientierungslos in der Benutzeroberfläche von Moodle2.UP. Um diese zu verbessern, kann ein Webdesigner diese unter Verwendung von z. B. CSS in Verbindung mit Grid²⁴ und/oder Flex²⁵ überarbeiten. Außerdem ist es ratsam, ein Framework für das Frontend einzuführen. Hier bieten sich Angular²⁶ und React²⁷ an, weil es sich hier um moderne Javascript Frameworks handelt, die die Arbeit für die Entwicklung erleichtern und Funktionalitäten abstrahieren. Bei dem Medienbruch 6.2 ist der Lösungsvor-

23 https://moodle.org/plugins/assignment_rtollaboration

24 <https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/>

25 <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>

26 <https://angular.io/>

27 <https://reactjs.org/>

6 Analyse der Versuchsdaten

schlag mehr im Bereich der Wartung, denn in diesem Fall kann die Übersichtlichkeit verbessert werden, indem die alten Kurse aus den Listen gelöscht werden. Dies kann durch das Personal des jeweiligen Lehrstuhls manuell passieren oder es wird automatisiert. Für die Automatisierung könnte beim Anlegen des Kurses abgefragt werden, für welches Semester dieser angelegt werden soll und wie lange dieser dauert. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Kurs dann automatisch gelöscht. Medienbruch 6.3 fällt dagegen wieder in die Kategorie der grafischen Probleme. Um diesen Bruch zu vermeiden, kann entweder auf der Logoutseite ein Loginbutton wie auf der Startseite erstellt werden oder der Nutzer wird direkt nach dem Logout wieder auf die Startseite von Moodle2.UP geleitet. Um den Medienbruch 6.4 zu vermeiden, kann der bisherige Loginbutton, der klein und in der rechten, oberen Ecke leicht zu übersehen ist, abgeschafft und durch einen größeren, zentral gelegenen Loginbutton ersetzt werden. Dazu kann, wie in Abbildung 13: Lösungsvorschlag 6.4: Moodle2.UP-Login zentral zu sehen, in der Mitte der Moodle2.UP-Startseite direkt der Login des SSOs integriert werden,

Abbildung 13: Lösungsvorschlag 6.4: Moodle2.UP-Login zentral

Ein besonderer Medienbruch ist der 7 Wechsel zwischen Moodle2.UP und Lehrstuhl-Moodle. Dabei wechselt der Student zwischen dem Moodle2.UP und anderen Moodles, wie z. B. das CS.Moodle. Durch diesen Wechsel entstehen zusätzliche Arbeitsschritte und wenn diese Seiten extra gewartet werden, können Informationen vergessen oder falsch übertragen werden. Dieser Medienbruch sollte bereits vermie-

den werden, da alle Moodles der Universität Potsdam unter Moodle2.UP vereinheitlicht werden sollten. Jedoch ist dies in der Realität noch nicht komplett abgeschlossen. Auf lange Sicht ist die beste Lösung des Problems, alle alten Moodles abzuschalten und unter Moodle2.UP zu vereinen. Jedoch weigern sich einige Lehrstühle bisher, dies umzusetzen. Deshalb wäre eine temporäre Lösung eine Schnittstelle zwischen den lehrstuhleigenen Moodles und Moodle2.UP. Das Problem an dieser Lösung wäre allerdings, dass diese Lehrstühle keinen Grund mehr haben, ihre eigenständige Lösung abzuschaffen, weshalb eine zeitliche Kopplung nötig wäre. Diese Kopplung könnte wie folgt aussehen: Die Schnittstelle wird für beispielsweise drei Jahre zur Verfügung gestellt und anschließend werden die Schnittstelle und die Server der lehrstuhleigenen Moodles abgeschaltet.

In dem E-Learning-Werkzeug Media.UP können unter den jeweiligen Videos Kommentare erstellt werden, wie auf gängigen Videoportalen. Da das Videomaterial meist in Zusammenhang mit einer Lehrveranstaltung steht, möchte der Kursinhaber gegebenenfalls diese Kommentare als Feedback, Übungsaufgabe o.ä. einsehen. Durch die fehlende Verknüpfung zu dem Kurs in Moodle2.UP müssen sowohl Media.UP (Ausgangsmedium) als auch Moodle2.UP (Zielmedium) geöffnet werden. Dadurch entstehen zusätzliche Arbeitsschritte (*8 Media.UP Kommentare sind nicht mit Pad.UP / Moodle2.UP verknüpft => Wechsel*). Um die erhaltenen Kommentare aus Media.UP einsehen zu können, ohne dieses zu öffnen, bietet es sich an, für jedes Video ein Forum in Moodle2.UP in dem jeweiligen Kurs zu automatisch eröffnen. Die Kommentare werden dann ebenfalls automatisch als neuer Foreneintrag dorthin übertragen. So wird verhindert, dass mehrere Systeme benötigt werden und mit einer Mailrückmeldung bei neuen Foreneinträgen werden diese auch nicht mehr verpasst.

Bei dem folgenden Medienbruch handelt es sich um einen bidirektionalen Medienbruch. Es können sowohl PULS als auch Moodle2.UP als Ausgangs- und Zielmedium gesehen werden, wenn das jeweils andere Medium die andere Rolle einnimmt. Durch die fehlende Verknüpfung von PULS und Moodle2.UP müssen beide Seiten genutzt und Kurse doppelt belegt werden (*11 Fehlende Kursverknüpfung von PULS zu Moodle2.UP*). Dadurch entstehen zusätzliche Arbeitsschritte, die bei einer Verknüpfung der Medien und automatische Belegung im jeweils anderen Medium nicht gemacht werden müssten. Um diesen doppelten Aufwand für eine Kursbelegung zu

verhindern, soll eine Verknüpfung zwischen PULS.UP und Moodle2.UP geschaffen werden. Wenn dann ein Kurs auf der Plattform PULS.UP belegt wird, belegt der Student automatisch den entsprechenden Kurs in Moodle2.UP mit und umgekehrt genauso. Dafür muss jedoch die iTan in Moodle2.UP bei Kursbelegungen mit eingeführt werden.

Ähnlich wie bei den Medienbrüchen 8 und 11 geht es um fehlende Verknüpfungen, die als Folge zusätzliche Arbeitsschritte verursachen. In diesem besonderen Fall können alle E-Learning-Werkzeuge der Universität Potsdam als Ausgangsmedium und als Zielmedium gesehen werden. In Campus.UP werden alle aktuellen E-Learning-Werkzeuge miteinander vereint, jedoch werden in den jeweiligen Werkzeugen keine Verlinkungen angezeigt, oder so dass die Nutzer es nicht wahrnehmen (*15 Verlinkung aller Werkzeuge zu Campus.UP fehlt*). Deshalb ist es zurzeit der Fall, dass der Nutzer zwei oder mehr der Werkzeuge gleichzeitig offen hat und zwischen diesen hin und her wechselt, was weitere Arbeitsschritte verursacht. Wenn die Werkzeuge alle unter dem Dach von Campus.UP genutzt werden, würden diese Medienbrüche reduziert werden. Um den Medienbruch 15 zu vermindern, ist ein Lösungsvorschlag, die E-Learning-Werkzeuge miteinander unter Campus.UP neu zu vereinen. Die natürlich gewachsenen E-Learning-Werkzeuge können wie eine Säulenarchitektur gesehen werden. All diese Werkzeuge existieren dabei nebeneinander, ohne miteinander verbunden zu sein. Jedes Werkzeug hat seine eigene Nutzeroberfläche, eigene Funktionen und ein eigenes Back-End mit Datenbank. Stattdessen könnten die E-Learning-Werkzeuge in der Balkenarchitektur neu ineinandergreifend integriert werden. Dadurch würden die individuellen Nutzeroberflächen abgeschafft und mit einer neuen gemeinsamen Nutzeroberfläche ersetzt werden. Der Login wird dabei unter dem SSO vereinheitlicht. Das Backend und vor allem die Datenbanken werden dabei zusammengeführt, sodass alle Werkzeuge auf alle Daten zugreifen können und keine Daten redundant gespeichert werden müssen.

6.2.2.4 Medienbruch vom physischen zum physischen Medium

Bei dieser Klasse handelt es sich um Medienbrüche, bei denen Informationen von einem physischen Medium zu einem weiteren physischen Medium übertragen werden.

Der erste beobachtete Medienbruch dieser Klasse ist, dass Studenten in Gesprächen miteinander, vor allem wenn sie sich vorher nicht kannten, Fragen nicht beantworten (*0 Studenten beantworten untereinander kaum Fragen*). Es wurde mehrfach beobachtet, dass wenn ein Student einen weiteren Studenten in der Lernumgebung gefragt hat, wie z. B. die Drucker funktionieren, oft keine passende oder eine falsche Antwort kam. Wenn dies der Fall war und umliegende Studenten mithörten, haben diese nicht von sich aus eine Antwort gegeben. Dadurch gingen die Informationen, die Frage, des ersten Studenten (Ausgangsmedium) verloren oder durch falsche Antworten wurden Fehler hervorgerufen. Dieses Problem zu beheben, ist im Rahmen der Analyse und Verbesserung der Lernumgebung und der E-Learning-Werkzeuge kaum möglich, da es sich hierbei um ein umfangreiches soziales Problem handelt. Jedoch gibt es den Lösungsansatz, Studenten im Wechsel zum Aufsichtsdienst für den ZIM-Rechnerpool zu verpflichten. Wenn z. B. jede Woche zwei neue Studenten die Aufsicht in der jeweiligen Lernumgebung haben, sind sie gezwungen, die Fragen der dort lernenden Studenten zu beantworten. Falls sie selbst die Antwort nicht kennen, ist die Kommunikationshürde bereits gebrochen und es könnte dazu kommen, dass die Aufsichtsdienststudenten selbst Anwesende fragen. Das Problem kann auch komplett umgangen werden, indem festes Personal der ZIM diese Aufsicht übernimmt und die studentischen Fragen beantwortet.

Ein weiterer Medienbruch dieser Klasse stellt *3 Nutzung anderer Betriebssysteme nur mit zusätzlichem Gerät wie Laptop* dar. Dabei nutzt der Student einen eigenen Laptop zusätzlich zu dem vorhandenen Rechner in der Lernumgebung, weil das gewünschte Betriebssystem nicht vorhanden war. Für bestimmte Aufgaben brauchten die Studenten ein anderes Betriebssystem wie Linux. Auf dem Poolrechner (Ausgangsmedium) wurden dann oft die Aufgaben zum Lesen geöffnet und auf dem eigenen Laptop (Zielmedium) bearbeitet. Dabei wechselt der Student mehrfach zwischen den Bildschirmen hin und her, wodurch zusätzliche Schritte im Arbeitsprozess entstehen. Außerdem können dabei Informationen verloren gehen oder falsch ankommen, weil der Student Informationen übersehen bzw. vergessen kann und zwischen den Medien Verwechslungen passieren können. Um die Nutzung eigener Geräte, für den Zugriff auf weitere Betriebssysteme, zu verhindern, kann Dual Boot verwendet werden. Wenn die Rechner in der Lernumgebung mit Dual Boot ausgestattet sind und

die meist genutzten Betriebssysteme neben Windows abdecken kann, ist die Nutzung des zusätzlichen Rechners nicht mehr notwendig. Wenn nicht jeder Rechner damit ausgestattet werden kann oder soll, ist es ebenfalls möglich, einen Terminalserver wie am Institut für Informatik einzurichten. Dann liegen die zu nutzenden Betriebssysteme nicht direkt auf dem Rechner, sondern werden zentral auf einem Server gespeichert. Es würden zwar stärkere Server benötigt werden, jedoch sinkt die Anzahl der benötigten Lizenzen enorm. Außerdem kann bei einem optimierten Netzwerkprotokoll der Datenverkehr deutlich sinken.

Ähnlich wie bei Medienbruch 3 findet bei dem nächsten Medienbruch, *9 Mobile.UP Nutzung während des Arbeitens am PC*, ein ständiger Blickwechsel zwischen dem physischen Medium Poolrechner (Zielmedium) und dem physischen Medium Smartphone (Ausgangsmedium) statt. Dadurch, dass der Student häufig auf das Smartphone geschaut hat, um seinen Stundenplan und ähnliche Sachen einsehen zu können, kam es zu erheblichen Verzögerungen im Arbeitsprozess. Außerdem können Informationen verloren gehen, wenn Informationen vom Smartphone abgelesen und manuell auf den Rechner übertragen werden. Die Verwendung des Smartphones kann nicht nur in der Lernumgebung, sondern auch in Vorlesungen oder anderen Aktivitäten im Universitätsalltag für Ablenkung sorgen. Deshalb sollte überlegt werden, die Nutzung von Smartphones in der Lernumgebung zu unterbinden, indem Störsender so platziert sind, dass weder WLAN noch das mobile Internet auf dem Smartphone Empfang haben. Die Smartphones können so weiterhin als externer Speicher für Arbeitsunterlagen genutzt werden, jedoch wird eine Ablenkung ihrerseits verhindert.

Der letzte Medienbruch dieser Klasse ist der *10 Verschiedene Fachrichtungen können dafür sorgen, dass sich Studenten nicht verstehen*. Dieser Medienbruch ist ähnlich zu dem von Nummer 0, wobei Informationen im Gespräch von Studenten verloren gehen können. Da Studenten verschiedenster Fachrichtungen in der zu untersuchenden Lernumgebung arbeiten, sind Vorwissen und Verständnis der Studenten unterschiedlich. So sind Beschreibungen wie der Scanner funktioniert von Studenten aus mathematischen Fachrichtungen oft technischer als bei anderen Fachrichtungen und können bei diesen Studenten falsch oder gar nicht verstanden werden. An dem Verständnis und der teils fachbezogenen Sprache der Studenten kann im Zusammenhang mit der Analyse und Verbesserung der Lernumgebung wenig geändert werden,

da dieses Thema zu komplex ist. Ein Ansatz wäre es, interdisziplinäre Veranstaltungen einzuführen, um den Kontakt und das Kooperieren unter den Fachrichtungen zu fördern. Als Alternative können die zur Verfügung stehenden Lehrmittel und Ausstattungen in kurzen Videotutorials auf Media.UP vorgestellt und erklärt werden. Diese Videos sollten von Angestellten der ZIM erstellt werden, die sich mit dem jeweiligen vorgestellten Mittel auskennen.

Der Bekanntheitsgrad der jeweiligen E-Learning-Werkzeuge kann ebenfalls als ein Medienbruch angesehen werden, denn die Informationen, die die Dozenten teilweise haben (Ausgangsmittel), werden nicht oder nur teilweise an die Studenten (Zielmedium) weitergeleitet (*16 Werkzeuge sind zu unbekannt*). So entsteht ein kompletter Informationsverlust. Eines der größten Ziele sollte es sein, den Bekanntheitsgrad der einzelnen E-Learning-Werkzeuge und auch der Lernumgebung zu erhöhen. Besonders in den Fragebögen wurde deutlich, dass viele dieser Werkzeuge bei den Studenten unbekannt sind. Eine Maßnahme wäre es, bei jedem dieser Werkzeuge am oberen Rand oder an der Seite eine zusätzliche Navigationsbar einzuführen, in der die anderen E-Learning-Werkzeuge aufgelistet und verlinkt sind, zu sehen in Abbildung 14: Lösungsvorschlag 16: Navigationsbar für alle Werkzeuge. Aus den Fragebögen ging hervor, dass Moodle2.UP bei allen Studenten bekannt ist. Wenn die Navigationsbar in allen Werkzeugen ist, insbesondere Moodle2.UP, wird darauf hingewiesen, dass weitere Werkzeuge existieren. Außerdem sollten die Werkzeuge im curricularen Kontext besser eingebettet werden. Das heißt, die E-Learning-Werkzeuge sollten in Lehr- und Informationsveranstaltungen von den Dozenten und Fachschaftsräten beworben werden, insbesondere in frühen Semestern. Außerdem sollten sie in die Lehrveranstaltungen sinnvoll integriert werden. Umfangreiches Lehrmaterial kann auf Box.UP bereitgestellt werden, Gruppen können über Pad.UP kollaborativ arbeiten, Kursteilnehmer können in Moodleforen untereinander diskutieren und noch vieles mehr.

6 Analyse der Versuchsdaten

Abbildung 14: Lösungsvorschlag 16: Navigationsbar für alle Werkzeuge

Abschließend kann festgehalten werden, dass die meisten dieser Medienbrüche behoben werden können, indem die jeweiligen E-Learning-Werkzeuge und die Aspekte der Lernumgebung angepasst werden. In diesen Fällen ist es großteils eine Frage der Finanzierung oder der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte. Es muss entweder mehr bzw. andere Ausstattung angeschafft werden und/oder es muss Personal akquiriert werden, um diese neue Ausstattung einzurichten, zu warten oder die E-Learning-Werkzeuge anzupassen und zu warten. All diese Maßnahmen verursachen neue Kosten für die Universität Potsdam. Weiterhin muss der curriculare Kontext angepasst werden. Die Lernumgebung und die E-Learning-Werkzeuge müssen sinnvoll in den Lehralltag integriert und im angemessenen Maß beworben werden, sodass diese genutzt und nicht von bekannten Alternativen überschattet werden. Diese Maßnahmen bedeuten zusätzlichen Aufwand für bereits vorhandenes Personal ohne weitere Vergütung oder mit zusätzlicher Vergütung, die erneut Kosten erzeugen würde. Als Anreiz dient die Qualitätserhöhung für das Lernen der Studenten, was wiederum zu besseren Abschlussergebnissen führen kann und im Sinne des Lehrpersonals liegen sollte. Außerdem könnte an anderer Stelle Arbeit eingespart werden, da das Selbstlernen der Studenten mit diesen Maßnahmen gefördert werden soll.

6.2.3 Einstufung der Realisierbarkeit der Lösungsvorschläge

Nicht alle Lösungsvorschläge sind mit dem gleichen Aufwand realisierbar. Deshalb werden einige der Lösungsvorschläge im Anschluss anhand ihrer Realisierbarkeit eingestuft. Die Klassen sind dabei *einfach realisierbar*, *mittel realisierbar* und *schwer realisierbar*.

6.2.3.1 Einfach realisierbare Lösungsvorschläge

In dieser Klasse geht es um die Lösungsvorschläge, die leicht zu realisieren sind. Zu dieser Klasse können die Lösungen zu den Medienbrüchen 1, 2, 4, 7, 9 und 13 gezählt werden.

Die Lösung zu Bruch 1 wird als leicht eingestuft, da nach der einmaligen Eingabe der PUCK-Nummer diese lediglich temporär in der Session gespeichert werden muss. Bei einem erneuten Druckauftrag kann diese aus dem temporären Speicher gezogen werden. Für die Umsetzung müssten nur geringe Anpassungen im System vorgenommen werden.

Für die Lösung zu Bruch 2 müssen die Drucker in der Lernumgebung vom Rand in die Mitte des Raumes umgestellt werden. Dies kann in wenigen Minuten von ZIM-Mitarbeitern umgesetzt werden. Um die Sicherheit der Studenten nicht zu gefährden, sollten Kabelkanäle gelegt werden, was der einzige Schritt ist, der mehr Aufwand bedarf.

Die technische Umsetzung zu Lösungsvorschlag 4 ist ebenfalls als leicht eingestuft, da die vorhandenen Rechner nur gegen neue, leistungsfähigere Rechner ausgetauscht werden müssen. Das Problem hierbei stellt die Finanzierung dar.

Der Lösungsvorschlag, die lehrstuhleigenen Moodles abzuschalten, hat einen geringen Aufwand. Dazu müssen die jeweiligen Services lediglich abgeschaltet werden. Dabei kann das Problem entstehen, dass die Studenten keinen Zugriff auf die Lehrmaterialien haben werden, da diese noch nicht in Moodle2.UP übertragen wurden. Die Lösung die lehrstuhleigenen Moodles in Moodle2.UP zu integrieren, wäre mit mittlerem Aufwand realisierbar.

Einen Störsender, um die Internetnutzung auf den privaten Smartphones zu unterbinden (9), hat ebenfalls eine leichte Realisierbarkeit. Nach der Konfiguration dieses Senders muss dieser nur in der Nähe der Lernumgebung angebracht werden.

Ebenfalls leicht zu realisieren ist die Erstellung einer analogen Beschreibung der Scanner. Die Funktionsweise der Scanner sollte bei dem Personal der ZIM bekannt sein und muss verschriftlicht werden. Diese Beschreibung muss anschließend an den Scannern in der Lernumgebung befestigt werden.

6.2.3.2 Mittel realisierbare Lösungsvorschläge

In dieser Klasse geht es um die Lösungsvorschläge, die mittel zu realisieren sind. Zu dieser Klasse können die Lösungen zu den Medienbrüchen 3, 5, 6, 8, 11 und 16 gezählt werden. Die Gemeinsamkeit dieser Probleme liegt darin, dass Daten von einem System in ein anderes System übertragen oder zwei Systeme miteinander verbunden werden sollen.

Für die Probleme 8 und 11 müssen jeweils Verlinkungen zwischen zwei Werkzeugen hergestellt werden. Die zwei Systeme haben jeweils verschiedene APIs, die miteinander verbunden werden müssen. Der Datenabgleich kann durch die Verwendung eines Middleware nicht in Echtzeit stattfinden und es muss eine zusätzliche Datenbank erstellt werden. Für das Problem 5 muss ein neuer Editor in Moodle2.UP eingeführt werden. Dazu müssen erneut Entwickler an das Problem gesetzt werden, jedoch sind wenige Entwickler vorhanden und diese haben meist schon viele Projekte, die sie bearbeiten müssen. Also muss zusätzlich zu dem Programmierungsaufwand bedacht werden, die nötigen Ressourcen dafür zu beschaffen.

Für die Lösung des Bruchs 6 muss die Benutzeroberfläche von Moodle2.UP neu bearbeitet oder komplett neu erstellt werden. Ähnlich wie bei Problem 5 ist dadurch neuer Programmierungsaufwand nötig, der wiederum neue Ressourcen beansprucht.

Um die Bekanntheit zu der E-Learning-Werkzeuge und die Lernumgebung zu erhöhen, muss wie im Abschnitt davor viel Werbung betrieben werden. Dadurch entstehen für das bestehende Lehrpersonal weitere Organisationsarbeit und Aufwand in den Veranstaltungen

6.2.3.3 Schwer realisierbare Lösungsvorschläge

In dieser Klasse geht es um die Lösungsvorschläge, die schwer zu realisieren sind. Zu dieser Klasse können die Lösungen zu den Medienbrüchen 0, 10, 12, 14 und 15 gezählt werden.

Die Lösungen der Brüche 0 und 10 sind schwer realisierbar, da diese Probleme mit der sozialen Interaktion zwischen den Studenten zusammenhängt. Diese Interak-

tionen sind im Rahmen dieser Arbeit nur schwer bis gar nicht beeinflussbar, da diese sehr komplex sind. Es müssten Anpassungen im sozio-kulturellen und curricularen Kontext vorgenommen werden. Diese Anpassungen sollten von geschultem Personal in sozialer Interaktion begleitet werden. Ähnlich verhält es sich mit der Lösung zu Bruch 12. Die Belegzeiten der konkreten Lehrveranstaltungen an der Universität Potsdam sind bereits mit dem Belegungszeitraum am Anfang jedes Semesters vereinheitlicht, jedoch sind Prüfungstermine, -anmeldungen und Prüfungsnebenleistungen von den jeweiligen Dozenten festzulegen. Eine Vereinheitlichung ist schwer umzusetzen, weil die Prüfungsformen sich unterscheiden und eine Überprüfung jedes Dozenten in jeder Lehrveranstaltung zu aufwendig wäre. Das Problem mit der Überprüfbarkeit lässt die Lösung zu Bruch 14 ebenfalls in die Klasse schwer realisierbar fallen. Der Prozess kann nicht komplett automatisiert werden. Dazu müsste während der Klärung der Organisation ein Speech-to-Text-Programm die Lehrveranstaltung aufzeichnen. Außerdem müssten dabei die Informationen gefiltert werden, was wiederum eine angepasst künstliche Intelligenz voraussetzt. Der Aufwand stünde danach in keinem Verhältnis zum Nutzen und das Problem muss bei der Informationserfassung manuell gelöst werden. Die Übertragung der Informationen von dem Dozenten zu Moodle2.UP könnte wieder automatisiert werden.

Technisch am aufwendigsten ist die Realisierung der Lösung zu Bruch 15. Zur Zeit wird die Vereinigung der E-Learning-Werkzeuge unter Campus.UP wie folgt realisiert: Die bestehenden Werkzeuge werden unverändert unter dem Werkzeug Campus.UP mit einer darüber gelegten UI zusammengeführt. D. h. die Werkzeuge haben weiterhin eine eigene UI, Backend und Funktionen, ohne die der anderen Werkzeuge zu kennen. Ziel ist es, die Werkzeuge in ihrem Aufbau aufzubrechen und unter Campus.UP mit einer gemeinsamen UI neu aufzubauen. Zusätzlich sollen die getrennten Backends mit einer Datenbank zusammengeführt werden. Dadurch können die Funktionen der einzelnen Werkzeuge auf die Daten der anderen Werkzeuge zugreifen und es müssen keine Daten mehrfach gespeichert werden. Insgesamt bedeutet das, dass die vorher als Säulen existierenden Werkzeuge in einer gemeinsamen Balkenarchitektur vereint werden.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel der Untersuchung war es, bei der Verwendung der Lernumgebung ZIM-Pool und den E-Learning-Werkzeugen daraus entstehende Medienbrüche zu identifizieren. Die gefundenen Medienbrüche sollten anschließend nach passenden Kriterien in Klassen gruppiert werden. Zusammen mit einer Fokusgruppe wurden dann Lösungsvorschläge für die Medienbrüche erarbeitet.

Um die Lernumgebung ZIM-Pool zu untersuchen, muss erst definiert werden, was eine Lernumgebung in diesem Zusammenhang ausmacht. Diese Lernumgebung ist keine rein physische oder digitale Lernumgebung, sondern eine hybride Lernumgebung. Das bedeutet, dass physische und digitale Komponenten nicht nebeneinander her existieren, sondern durch das Ineinandergreifen zu einer hybriden Lernumgebung werden. Der physische Aspekt wird durch den Raum und die Einrichtung des ZIM-Pools abgedeckt. Zu der Einrichtung gehören auch die technischen Geräte, die den Zugang zu dem digitalen Aspekt der Lernumgebung bieten, die E-Learning-Werkzeuge der Universität Potsdam. Diese Werkzeuge, wie z. B. Pad.UP und Box.UP, sollen den Arbeitsprozess der Studenten erleichtern und ihnen die Möglichkeit bieten, sich auf das Lernen zu konzentrieren. Für die Untersuchung der Lernumgebung ist es ebenfalls notwendig, die Merkmale einer Lernumgebung zu definieren. Diese sind: sozio-kultureller Kontext, Konstituenten, curricularer Kontext, Authentizität, Kooperation und die Räumlichkeiten.

Die Untersuchung der Lernumgebung und der E-Learning-Werkzeuge sollte dabei direkt am Nutzer (Studenten) erfolgen. Es wurden deshalb Studenten der Universität Potsdam befragt, die in der zu untersuchenden Lernumgebung gearbeitet haben, um den Realitätsbezug herzustellen und die Anforderungen und Wünsche der Endnutzer zu erfassen. Die verwendeten Methoden waren dabei: *Think-Aloud-Protokoll*, um die aktuelle Lernaufgabe des Probanden und dabei entstehende Medienbrüche zu erfassen, *Interview*, um die Probleme und daraus resultierenden Lösungsvorschläge der Probanden zu den Untersuchungsgegenständen und die selbst erkannten Medienbrüche zu erfassen und *Fragebogen* nach ISONORM 9241/110, um Bekanntheit, Nutzungsdauer, Nutzungshäufigkeit und Zufriedenheit mit der Usability bei den Pro-

banden zu erfassen. Probleme bei der Untersuchung stellte der später entfallende Cognitive Walkthrough dar, weil die Probanden diesen entweder durch schlechte Erklärung oder falsches Verständnis mit dem Erarbeiten der Lösungsvorschläge im Interview verwechselten.

Aus den Untersuchungsergebnissen können die Probanden in zwei Gruppen mit unterschiedlichen Anforderungen und Problemen aufgeteilt werden. Die erste Gruppe waren Studenten, die an konkreten Aufgaben gearbeitet haben, die meist in feste Arbeitsabläufe resultieren. Diese Gruppe hatte mehr technische Anforderungen an die Untersuchungsgegenstände und wünschte sich vor allem mehr Funktionalität. Die zweite Gruppe waren Studenten, die sich freier Arbeit gewidmet haben. Ihre Anforderungen waren in erster Linie, dass die Untersuchungsgegenstände mehr Freiheiten bei der Individualisierung zulassen. Bei beiden Gruppen stellte sich das Problem heraus, dass die Lernumgebung zu wenig Erklärungen bzw. Beschreibungen zu ihren einzelnen Komponenten bietet und die Komponenten zu unbekannt und nicht gut im curricularen Kontext verankert sind. Zufriedenstellend für beide Gruppen war die leichte Erlernbarkeit der Lernumgebung. Als Folge aus diesen Probandenaussagen ist zu ziehen, dass sowohl die physischen als auch die digitalen Komponenten der Lernumgebung angepasst werden müssen.

Auf Grundlage der vorliegenden Arbeit sollten die jeweiligen Lösungsvorschläge zur Verminderung der Medienbrüche auf ihre Umsetzbarkeit und ihren direkten Nutzen untersucht werden. Gegebenenfalls müssen weitere Alternativen erarbeitet werden. Sobald konkrete Lösungsvorschläge diese Überprüfungen überstanden haben und als tauglich eingestuft wurden, sollten diese umgesetzt werden. Dafür werden mehr Personal und Finanzierung der Universität Potsdam benötigt. Außerdem muss für manche Lösungen vorhandenes Personal entsprechend geschult werden.

Eine weitere Untersuchung der Lernumgebung ist ebenfalls zu empfehlen. Entweder müssen andere Untersuchungsmethoden gewählt oder für die bereits verwendeten Methoden müssen erheblich mehr Probanden gefunden werden. Das Problem der aktuellen Untersuchung war es, dass Ausreißerwerte die Ergebnisse zu signifikant beeinflusst haben. Dies zeigt sich besonders bei der Durchschnittsbildung für den Fragebogen nach ISONORM 9241/110, wo durch nur einen negativ wertenden

Probanden bereits die Hürde von 1,0 nicht erreicht werden konnte, selbst wenn alle anderen Probanden positive Wertungen gegeben haben. Auch bei der Auflistung der Medienbrüche und anderer Probleme bei der Arbeit in der Lernumgebung konnten kaum Trends gefunden werden, da sich bei der niedrigen Probandenzahl selten ähnliche Probleme bzw. Medienbrüche ergaben. Weiterhin kann in weiterführenden Arbeiten eine Klickpfad- und Logfileanalyse durchgeführt werden. Durch diese Analysen können direkt Medienbrüche in den digitalen Komponenten abgelesen werden und mittels Automatisierung dieser Datenerfassung können diese Daten in großer Menge, d. h. anhand vieler Probanden und daraus entstehender Medienbrüche, gesammelt werden.

8 Literaturverzeichnis

8.1 Literatur

Arnold, Patricia; Kilian, Lars; Thillosen, Anne; Zimmer, Gerhard M. (2011):
Handbuch E-Learning. Lehren und Lernen mit digitalen Medien. 1. Auflage.
Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag, ISBN: 9783763948895

Bremer, Claudia; Göcks, Marc; Rühl, Paul; Stratmann, Jörg (Hg.) (2010):
Landesinitiativen für E-Learning an deutschen Hochschulen. Münster, New York,
NY, München, Berlin: Waxmann (Medien in der Wissenschaft, Bd. 57), ISBN:
9783830923930

Bürki, Rolf (2000): Klimaänderung und Anpassungsprozesse im Wintertourismus.
Zugl.: Zürich, Univ., Diss., 2000 u.d.T.: Bürki, Rolf: Klimaänderung und
Anpassungsprozesse im Tourismus. Ostschweizerische Geographische Ges, St.
Gallen, ISBN: 390750206X

Ericsson, K. Anders; Simon, Herbert Alexander (1984): Protocol analysis Verbal
report as data (A Bradford book), ISBN: 0262050293

Ericsson, Karl Anders; Simon, Herbert Alexander (1993): Protocol analysis. Verbal
reports as data. Rev. ed. Cambridge, Mass: MIT Press. ISBN: 0262550237,

Online verfügbar unter

[http://search.ebscohost.com/login.aspxdirect=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk
&AN=1761](http://search.ebscohost.com/login.aspxdirect=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1761)

Haug, Simone (2009), Studierende als Medienakteure. E-Learning-Aktivitäten zur
Kompetenzentwicklung

Online verfügbar unter [https://www.e-](https://www.e-teaching.org/projekt/personal/medienkompetenz/Haug_Medienakteure.pdf)

[teaching.org/projekt/personal/medienkompetenz/Haug_Medienakteure.pdf](https://www.e-teaching.org/projekt/personal/medienkompetenz/Haug_Medienakteure.pdf)

Handke, Jürgen; Schäfer, Anna Maria (2012): E-Learning, E-Teaching und E-
Assessment in der Hochschullehre. Eine Anleitung. München: Oldenbourg
(Informatik 10-2012). ISBN: 9783486708004

Online verfügbar unter <http://www.oldenbourg-link.com/isbn/9783486708004>

DIN EN ISO 9241-11

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 11: Gebrauchstauglichkeit:

Begriffe und Konzepte (ISO/DIS 9241-11.2:2016)

Issing, Ludwig J.; Klimsa, Paul (Hg.) (2002): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Lehrbuch für Studium und Praxis. 3., vollst. überarb. Aufl. Weinheim: Beltz PVU, ISBN: 9783621274494

Kerres, Michael, 2001, Von der Pionierleistung in den Alltag. Nachhaltige Implementierung mediengestützter Lehre. In: Wissenschaftsmanagement - Zeitschrift für Innovation, 2001 Ausgabe 7, H.5. Bonn: Lemmens S. 17-20

Online verfügbar unter <https://learninglab.uni-due.de/biblio/477>

Kerres, Michael (2001): Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und Entwicklung. 2. Auflage. Berlin/Boston: De Gruyter; De Gruyter Oldenbourg, ISBN: 3486593811

Kerres, Michael : Strategische Kompetenzentwicklung und E-Learning an Hochschulen. Chancen für die Hochschulentwicklung

In: Baumgartner, Peter (Hg.) (2007): Überwindung von Schranken durch E-Learning. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien-Verl. (Festschrift für Rolf Schulmeister, Bd. 1), ISBN: 3706544962

Krueger, Richard A. (1994): Focus groups. A practical guide for applied research. 2. ed. ISBN: 0803955669

Leidl-Müller, Martin (2012): Bildungsorientierte Gestaltung medialer Lernumgebungen - Eine normative Anforderungsanalyse für mediale Lernumgebungen ausgehend vom Normbereich Bildung. Dissertation. Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Darmstadt,

Morgan, David L. (1997): Focus groups as qualitative research. 2. ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publ (Qualitative research methods series, 16), ISBN: 0761903437

Online verfügbar unter <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0655/96025389-d.html>

Prümper, Jochen (2008), ISONROM 9241/110-S – Beurteilung von Software auf Grundlage der internationalen Ergonomie-Norm DIN EN ISO 9241-110

Online verfügbar unter <http://projekt.kke.tu-berlin.de/wp->

content/uploads/2015/09/Methode_Isonorm-Fragebogen.pdf

Reinders, Heinz; Ditton, Hartmut; Gräsel, Cornelia (2011): Empirische Bildungsforschung. Strukturen und Methoden. Verlag für Sozialwissenschaften - Springer Fachmedien Wiesbaden, ISBN: 9783531930152

Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-93015-2>

Reinmann, Gabi; Mandl, Heinz (2006): Unterrichten und Lernumgebungen gestalten. In: Pädagogische Psychologie : ein Lehrbuch. Weinheim [u.a.]: Beltz PVU, S. 613–658.

Saldern, M., 1992, Qualitative Forschung – quantitative Forschung: Nekrolog auf einen Gegensatz, S. 377-399. In: Empirische Pädagogik, ISSN: 0931-5020

Schulmeister, Rolf (2009): Der Computer enthält in sich ein Versprechen auf die Zukunft. In: E-Learning: eine Zwischenbilanz : kritischer Rückblick als Basis eines Aufbruchs. Münster [u.a.]: Waxmann, S. 317–324,

Seufert, Sabine; Euler, Dieter (2003): Nachhaltigkeit von eLearning-Innovationen. St. Gallen: Universität (SCIL-Arbeitsbericht, 1), ISBN: 3906528243

Uhl, Volker (2003): Virtuelle Hochschulen auf dem Bildungsmarkt. Strategische Positionierung unter Berücksichtigung der Situation in Deutschland, Österreich und England. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, ISBN: 9783322810786

A. Unger. Umgebungsanalyse - Nachhaltige Gestaltung von virtuellen Lernumgebungen. In W. Sesnik, Hrsg., Subjekt - Raum - Technik, Seiten 91–117. LTI-Verlag, Münster, 2006, ISBN: 3825891771

Wharton, C., Rieman, J, Lewis, C., 1994, the Cognitive Walkthrough method: Apractioners guide, New York, ISBN: 0-471-01877-5

Wolf, W., 1995, Qualitative versus Quantitative Forschung. In König, Eckard (Hg.) (1995): Bilanz qualitativer Forschung S.309. Weinheim: Dt. Studien-Verl, ISBN: 3892715483

Wolf, Bernhard; Priebe, Michael (2003): Wissenschaftstheoretische Richtungen. 3. Aufl. Landau: Empirische Pädagogik e.V (Forschung, Statistik & Methoden, Bd. 8),

ISBN: 3933967910

8.2 Internetquellen

[AG eLearning]

AG eLearning, How2 Moodle2.UP, Moodle Einführung, Universität Potsdam

https://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/zfq/Lehre_und_Medien/Moodle/How2s/How2-Einf%C3%BChrung-in-Moodle-2UP.pdf Letzter Aufruf 03.02.2019

[Gabler 2018]

<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/interview-41483/version-264847>, letzter Aufruf 10.11.2018 17:40

[HRM Akademie]

<http://www.hrmakademie.de/stichworte/lernumgebung.html>, Letzter Aufruf 20.09.2018 um 17:14 Uhr

[Küchemann 2017]

Küchemann, Fridtjof, 2017, Gedruckt oder digital? Die Zukunft des Lesens

Online verfügbar unter

<https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/gedruckt-oder-digital-e-read-erforscht-das-lesen-14936028.html> Letzter Aufruf 02.02.2019

[Lackes, Sipermann 2018]

Lackes, Richard, Sipermann, Markus, 2018,

<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/medienbruch-51830/version-274981>, Version von Medienbruch vom 19.02.2018 – 13:18

[Nielsen 1994]

Nielsen, Jakob (1994), 10 Usability Heuristics for User Interface Design,

<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/> ISSN: 1548-5552

[Prell 2014]

Prell, Kornelius, 2014, <https://blog.ditemis.com/wieso-ist-medienbruchfreiheit-entscheidend-um-kosten-zu-sparen>, Letzter Aufruf 13.09.2018 16:55 Uhr

[Ryte – Heuristische Evaluation 2019]

https://de.ryte.com/wiki/Heuristische_Evaluation, Letzter Zugriff 03.02.2019

[Ryte – Logfile Analyse 2018]

https://de.ryte.com/wiki/Logfile_Analyse, Letzter Zugriff 15.11.2018 18:28

[Ryte - Think-Aloud 2018]

https://de.ryte.com/wiki/Thinking_Aloud_Test, Letzter Zugriff 07.11.2018 17:24

[Sarodnick 2011]

Sarodnick, Florian; Brau, Henning (2011): Methoden der Usability Evaluation. Wissenschaftliche Grundlagen und praktische Anwendung. 2., überarb. und aktualisierte Aufl. Bern: Huber (Wirtschaftspsychologie in Anwendung), ISBN: 9783456948836

[Strategiegruppe E-Learning, 2017]

Strategiegruppe E-Learning i. A. des Präsidiums der Universität ,Mai 2017, E-Learning Strategie 2017 – 2021, Universität Potsdam

https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/39791/file/e-learning_strategie_up.pdf

Letzter Aufruf 03.02.2019

[Wirtschaftslexikon24 2018]

<http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/interview/interview.htm>, letzter Aufruf 10.11.2018 17:35

9 Anhang

9.1 Fragebogen Einzeldaten

9.1.1 Proband 1

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1		FM				FL	
FM / FL - 2						FL	FM
FM / FL - 3					FL	FM	
FM / FL - 4						FM FL	
FM / FL - 5				FM FL			
FM / FL - 6				FM		FL	
FM / FL - 7						FM FL	
FM / FL - 8						FM	FL
FM / FL - 9						FM	FL
FM / FL - 10				FM FL			
FM / FL - 11				FM			FL
FM / FL - 12						FL	FM

9.1.2 Proband 2

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1			FM		FL		
FM / FL - 2	FM					FL	
FM / FL - 3		FL		FM			
FM / FL - 4	FL		FM				
FM / FL - 5	FM	FL					
FM / FL - 6	FM					FL	
FM / FL - 7				FM	FL		
FM / FL - 8			FL			FM	
FM / FL - 9	FL					FM	
FM / FL - 10		FL		FM			
FM / FL - 11		FM			FL		
FM / FL - 12		FL					FM

9.1.3 Proband 3

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1			FM		FL		
FM / FL - 2			FL			FM	
FM / FL - 3		FL		FM			
FM / FL - 4		FM	FL				
FM / FL - 5		FM		FL			
FM / FL - 6		FM	FL				
FM / FL - 7	FM	FL					
FM / FL - 8				FM FL			
FM / FL - 9	FL		FM				
FM / FL - 10	FL		FM				
FM / FL - 11			FM		FL		
FM / FL - 12	FL				FM		

9.1.4 Proband 4

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1				FL	FM		
FM / FL - 2					FM FL		
FM / FL - 3		FM	FL				
FM / FL - 4			FM	FL			
FM / FL - 5			FM FL				
FM / FL - 6			FM				FL
FM / FL - 7				FM		FL	
FM / FL - 8						FM FL	
FM / FL - 9			FM FL				
FM / FL - 10		FM			FL		
FM / FL - 11			FM				FL
FM / FL - 12							FM FL

9.1.5 Proband 5

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1			FM			FL	
FM / FL - 2			FL			FM	
FM / FL - 3				FL	FM		
FM / FL - 4		FL		FM			
FM / FL - 5		FL			FM		
FM / FL - 6				FM		FL	
FM / FL - 7					FM FL		
FM / FL - 8		FL					FM
FM / FL - 9	FL				FM		
FM / FL - 10	FL		FM				
FM / FL - 11		FL			FM		
FM / FL - 12			FL				FM

9.1.6 Proband 6

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1			FL		FM		
FM / FL - 2					FM	FL	
FM / FL - 3			FM			FL	
FM / FL - 4				FL		FM	
FM / FL - 5			FM		FL		
FM / FL - 6	FM						FL
FM / FL - 7					FM FL		
FM / FL - 8			FM				FL
FM / FL - 9		FL			FM		
FM / FL - 10		FL		FM			
FM / FL - 11		FM				FL	
FM / FL - 12			FL			FM	

9.1.7 Proband 7

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1			FL	FM			
FM / FL - 2		FM		FL			
FM / FL - 3			FL	FM			
FM / FL - 4				FL		FM	
FM / FL - 5	FM				FL		
FM / FL - 6	FM		FL				
FM / FL - 7			FL			FM	
FM / FL - 8				FL		FM	
FM / FL - 9			FL	FM			
FM / FL - 10			FM FL				
FM / FL - 11				FM		FL	
FM / FL - 12			FM		FL		

9.1.8 Proband 8

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1				FL	FM		
FM / FL - 2			FM	FL			
FM / FL - 3						FM FL	
FM / FL - 4					FL	FM	
FM / FL - 5				FM FL			
FM / FL - 6				FM FL			
FM / FL - 7		FM			FL		
FM / FL - 8				FM	FL		
FM / FL - 9	FL				FM		
FM / FL - 10	FL			FM			
FM / FL - 11				FM FL			
FM / FL - 12						FL	FM

9 Anhang

9.1.9 Proband 9

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1	FM	FL					
FM / FL - 2		FM				FL	
FM / FL - 3		FM	FL				
FM / FL - 4			FM FL				
FM / FL - 5		FM FL					
FM / FL - 6		FM		FL			
FM / FL - 7		FM			FL		
FM / FL - 8					FM	FL	
FM / FL - 9	FL					FM	
FM / FL - 10	FL				FM		
FM / FL - 11		FM			FL		
FM / FL - 12				FL		FM	

9.1.10 Proband 10

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1					FM	FL	
FM / FL - 2		FM				FL	
FM / FL - 3					FM	FL	
FM / FL - 4		FM			FL		
FM / FL - 5					FM FL		
FM / FL - 6					FL	FM	
FM / FL - 7		FM				FL	
FM / FL - 8						FM FL	
FM / FL - 9		FM		FL			
FM / FL - 10				FM	FL		
FM / FL - 11	FM		FL				
FM / FL - 12		FL	FM				

9.1.11 Proband 11

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1					FL	FM	
FM / FL - 2					FL	FM	
FM / FL - 3				FL	FM		
FM / FL - 4			FL			FM	
FM / FL - 5			FL	FM			
FM / FL - 6				FM FL			
FM / FL - 7		FM		FL			
FM / FL - 8					FL		FM
FM / FL - 9			FM FL				
FM / FL - 10			FL	FM			
FM / FL - 11				FM FL			
FM / FL - 12			FM				FL

9.1.12 Proband 12

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++
FM / FL - 1	FL				FM		
FM / FL - 2	FL		FM				
FM / FL - 3			FL		FM		
FM / FL - 4		FM			FL		
FM / FL - 5				FM FL			
FM / FL - 6		FL		FM			
FM / FL - 7	FL		FM				
FM / FL - 8	FL						FM
FM / FL - 9			FL				FM
FM / FL - 10		FL			FM		
FM / FL - 11					FM FL		
FM / FL - 12				FL			FM

9.2 Fragebogen Daten nach Gruppen

9.2.1 Gruppe mit konkreter Aufgabe

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++	∅
FL - 1	0	1	2	0	0	2	0	0
FL - 2	0	0	1	1	0	3	0	1
FL - 3	0	0	2	1	1	1	0	0,2
FL - 4	0	1	1	2	0	1	0	-0,2
FL - 5	0	2	0	1	2	0	0	-0,4
FL - 6	0	0	1	0	1	2	1	1,4
FL - 7	0	0	1	0	3	1	0	0,8
FL - 8	0	1	0	1	0	1	2	1,2
FL - 9	2	1	1	0	0	0	1	-1,2
FL - 10	2	1	1	1	0	0	0	-1,8
FL - 11	0	1	0	0	1	2	1	0,8
FL - 12	0	0	2	1	1	1	0	0,2

Tabelle 21: Fragebogen: Räumlichkeiten – konkrete Aufgabe

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++	∅
FM - 1	1	1	1	1	1	0	0	-1
FM - 2	0	2	0	0	1	1	1	0,4
FM - 3	0	1	1	1	1	1	0	0
FM - 4	0	0	1	1	0	3	0	1
FM - 5	1	1	1	1	1	0	0	-1
FM - 6	2	1	0	2	0	0	0	-1,6
FM - 7	0	1	0	0	2	2	0	0,8
FM - 8	0	0	1	0	1	2	1	1,4
FM - 9	0	0	0	1	2	2	0	1,2
FM - 10	0	0	2	2	1	0	0	-0,2
FM - 11	0	2	0	2	1	0	0	-0,6
FM - 12	0	0	1	0	0	2	2	1,8

Tabelle 22: Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle2.UP – konkrete Aufgabe

9.2.1 Gruppe ohne konkrete Aufgabe

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++	ø
FL - 1	1	0	0	2	3	1	0	0,29
FL - 2	1	0	1	1	2	2	0	0,29
FL - 3	0	2	2	1	0	2	0	-0,29
FL - 4	1	0	2	1	3	0	0	-0,29
FL - 5	0	1	2	3	1	0	0	-0,43
FL - 6	0	1	1	2	1	1	1	0,43
FL - 7	1	1	0	1	2	2	0	0,14
FL - 8	1	0	1	1	2	2	0	0,29
FL - 9	3	0	3	1	0	0	0	-1,71
FL - 10	2	2	1	0	0	2	0	-1
FL - 11	0	0	1	2	3	0	1	0,71
FL - 12	1	2	0	1	0	1	2	0,14

Tabelle 23: Fragebogen: Räumlichkeiten – ohne konkrete Aufgabe

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++	ø
FM - 1	0	0	2	0	4	1	0	0,57
FM - 2	1	1	2	0	1	2	0	-0,29
FM - 3	0	1	0	2	3	1	0	0,43
FM - 4	0	3	2	0	0	2	0	-0,57
FM - 5	1	1	1	3	1	0	0	-0,71
FM - 6	1	1	1	3	0	1	0	-0,57
FM - 7	1	2	2	2	0	0	0	-1,29
FM - 8	0	0	0	2	1	2	2	1,57
FM - 9	0	1	3	0	1	1	1	0,14
FM - 10	0	1	1	4	1	0	0	-0,29
FM - 11	1	1	2	2	1	0	0	-0,86
FM - 12	0	0	1	0	1	0	4	1,7

Tabelle 24: Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle2.UP – ohne konkrete Aufgabe

9.2.1 Fragebogen Gesamtergebnis

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++	ø
FL - 1	1	1	3	1	5	1	0	-0,08
FL - 2	1	3	2	0	2	3	1	0
FL - 3	0	2	1	3	4	2	0	0
FL - 4	0	4	3	1	0	4	0	-0,25
FL - 5	2	2	2	4	2	0	0	-0,83
FL - 6	3	2	1	5	0	1	0	-1
FL - 7	1	4	2	2	1	2	0	-0,66
FL - 8	0	0	1	2	1	5	3	1,33
FL - 9	0	1	3	2	2	3	1	0,5
FL - 10	0	2	2	6	2	0	0	-0,33
FL - 11	1	3	2	4	2	0	0	-0,75
FL - 12	0	0	3	0	2	1	6	1,58

Tabelle 25: Fragebogen: Räumlichkeiten – Gesamt

Frage / Wertung	---	--	-	- / +	+	++	+++	ø
FM - 1	1	1	2	2	3	3	0	0,17
FM - 2	1	1	2	2	2	4	0	0,25
FM - 3	0	2	4	2	1	3	0	-0,08
FM - 4	1	1	3	3	3	1	0	-0,25
FM - 5	0	3	2	4	3	0	0	-0,42
FM - 6	0	1	2	3	1	3	2	0,75
FM - 7	1	2	1	1	4	3	0	0,17
FM - 8	0	1	1	3	2	3	2	0,66
FM - 9	5	1	4	1	0	0	1	-1,5
FM - 10	4	3	2	1	2	0	0	-1,5
FM - 11	0	1	1	2	4	2	2	0,92
FM - 12	1	2	2	2	1	2	2	0,17

Tabelle 26: Fragebogen: Räumlichkeiten – Moodle2.UP – Gesamt

9.3 Fragebögen Originalscans

Sind zu finden unter: <https://zenodo.org/deposit/2556409>

9.3 Fragebogen Muster

**Fragebogen zur Lernumgebung ZIM-Rechnerpool Griebnitzsee und Moodle.UP angelehnt an
ISONORM 9241/110-S**

Bitte beachten Sie:

- Das Ziel dieser Beurteilung ist es, Schwachstellen bei Moodle.UP und der Lernumgebung ZIM-Rechnerpool aufzudecken und konkrete Verbesserungsvorschläge im Rahmen einer Masterarbeit zu entwickeln.
- Dabei geht es nicht um eine Beurteilung Ihrer Person, sondern um Ihre persönliche Bewertung der Software/Lernumgebung, mit der Sie arbeiten.
- Um dies zu bewerkstelligen, ist Ihr Urteil als Nutzer der Software und der Lernumgebung von entscheidender Bedeutung! Grundlage Ihrer Bewertung sind Ihre individuellen Erfahrungen mit der Software und der Lernumgebung.

Kurzbeschreibung:

- Zuerst werden einige Daten zu ihrer Person anonym erfasst.
- Im ersten Fragebogenteil geht es um die Software Moodle.UP und ihre persönliche Einschätzung.
- Im zweiten Fragebogenteil geht es um die Lernumgebung ZIM- Rechnerpool in Griebnitzsee und ihre persönliche Einschätzung.

Wie viele Stunden arbeiten sie wöchentlich in dieser Lernumgebung?	Stunden
Wie viele Stunden arbeiten sie wöchentlich mit Moodle.UP?	Stunden
Wie viele Stunden arbeiten sie täglich am Bildschirm?	Stunden
In welchem Fachsemester sind sie?	Semester
Ihr Geschlecht?	<input type="radio"/> weiblich <input type="radio"/> männlich
Ihr Alter?	Jahre
Fachrichtung ihres Studiums?	

Moodle.UP	----	--	-	-/+	+	++	+++	Moodle.UP
<i>Bietet nicht alle Funktionen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Bietet alle Funktionen um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>
<i>Erfordert überflüssige Eingaben.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Erfordert keine überflüssigen Eingaben.</i>
<i>Ist schlecht auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Ist gut auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.</i>
<i>liefert in unzureichendem Maße Informationen darüber, welche Eingaben zulässig oder nötig sind.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>liefert in zureichendem Maße Informationen darüber, welche Eingaben zulässig oder nötig sind.</i>
<i>Bietet auf Verlangen keine situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Bietet auf Verlangen situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>
<i>Bietet von sich aus keine situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Bietet von sich aus situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>
<i>Erzwingt eine unnötig starre Einhaltung von Bearbeitungsschritten.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Erzwingt keine unnötig starre Einhaltung von Bearbeitungsschritten.</i>
<i>Erzwingt unnötige Unterbrechungen bei der Arbeit.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Erzwingt keine unnötigen Unterbrechungen bei der Arbeit.</i>
<i>Ermöglicht keinen leichten Wechsel zwischen einzelnen Menüs oder Masken.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Ermöglicht einen leichten Wechsel zwischen einzelnen Menüs oder Masken.</i>
<i>Liefert schlecht verständliche Fehlermeldungen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Liefert gut verständliche Fehlermeldungen.</i>
<i>Lässt sich von mir schlecht an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Lässt sich von mir gut an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.</i>
<i>Erfordert viel Zeit zum Erlernen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Erfordert wenig Zeit zum Erlernen.</i>

Die Lernumgebung	----	--	-	-/+	+	++	+++	Die Lernumgebung
<i>Bietet nicht alle technischen Ausstattungen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>	<input type="radio"/>	<i>Bietet alle technischen Ausstattungen um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>						
<i>Bietet nicht alle räumlichen Ausstattungen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>	<input type="radio"/>	<i>Bietet nicht alle räumlichen Ausstattungen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>						
<i>Ist schlecht auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.</i>	<input type="radio"/>	<i>Ist gut auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.</i>						
<i>liefert in unzureichendem Maße Informationen darüber, welche Ausstattung vorhanden ist.</i>	<input type="radio"/>	<i>liefert in zureichendem Maße Informationen darüber, welche Ausstattung vorhanden ist.</i>						
<i>Bietet von sich aus keine situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>	<input type="radio"/>	<i>Bietet von sich aus situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>						
<i>Erzwingt unnötige Unterbrechungen bei der Arbeit.</i>	<input type="radio"/>	<i>Erzwingt keine unnötigen Unterbrechungen bei der Arbeit.</i>						
<i>Ermöglicht keinen leichten Wechsel zwischen den Medien.</i>	<input type="radio"/>	<i>Ermöglicht einen leichten Wechsel zwischen den Medien.</i>						
<i>Erschwert die Orientierung durch eine uneinheitliche Gestaltung.</i>	<input type="radio"/>	<i>Erleichtert die Orientierung durch eine einheitliche Gestaltung.</i>						
<i>Lässt sich von mir schwer erweitern, wenn für mich neue Aufgaben entstehen.</i>	<input type="radio"/>	<i>Lässt sich von mir leicht erweitern, wenn für mich neue Aufgaben entstehen.</i>						
<i>Lässt sich von mir schlecht an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.</i>	<input type="radio"/>	<i>Lässt sich von mir gut an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.</i>						
<i>Ist schlecht ohne fremde Hilfe nutzbar / erlernbar.</i>	<input type="radio"/>	<i>Ist gut ohne fremde Hilfe nutzbar / erlernbar.</i>						
<i>Ist schwer erreichbar.</i>	<input type="radio"/>	<i>Ist leicht erreichbar.</i>						

Tools	Wie oft nutzen sie folgende Tools?			Wie gut kennen sie folgende Tools?		
	Täglich	Wöchentlich	Weniger bis gar nicht	Kenne ich nicht	Hab von gehört	Kenne ich
Moodle.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Campus.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mobile.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Media.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Box.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pad.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datenschutzerklärung

Hiermit bestätige ich, Johannes Erich Zeiße, dass alle Daten die in dieser Befragung gesammelt werden, ausschließlich für meine Abschlussarbeit mit dem Thema „Eine Umgebungsanalyse der bestehenden virtuellen Lehr-/Lernumgebungen an der Universität Potsdam“ und daraus folgende Forschungen genutzt und gespeichert werden. Nach Abgabe dieser Abschlussarbeit werden alle Daten von Privatgeräten gelöscht.

Unterschrift

Hiermit bestätige ich, dass ich meine Daten zum Zweck der Abschlussarbeit mit dem Thema „Eine Umgebungsanalyse der bestehenden virtuellen Lehr-/Lernumgebungen an der Universität Potsdam“ und daraus folgende Forschungen zur Verfügung stelle. Dies beinhaltet die Angaben im Fragebogen, die Bildschirmaufzeichnung, den Tonmitschnitt des Interviews und die Notizen während der Befragung.

Unterschrift Proband

Schritt 1 Vorbereitung:

Definition Medienbruch:

„Erfolgt bei der Übertragung von Informationen innerhalb der Übertragungskette ein Wechsel des , so wird von einem Medienbruch gesprochen. Medienbrüche bergen die Gefahr der Informationsverfälschung und ziehen eine Verlangsamung der Informationsbearbeitung nach sich.,¹

Schritt 2 Aktuelle Tätigkeit:

Aktuelle Tätigkeit: (wie z.B. Hausaufgaben)		
Rahmen der Tätigkeit: (Mehrfachantwort möglich)	<input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> andere Tätigkeit:	<input type="checkbox"/> Hausaufgaben <input type="checkbox"/> Prüfungsvorbereitung <input type="checkbox"/> Private Tätigkeit

Schritt 3 Think Aloud:

Anmerkungen:

¹ <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/medienbruch-51830>

Schritt 4 Cognitive Walkthrough:

Anmerkungen:

Schritt 5 Befragung Verbesserung:

Anmerkung:

Erklärung

Ich erkläre an Eides statt,
dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere
als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzen Quellen wörtlich
oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe,
dass ich dieses Bachelorarbeitsthema bisher weder im In- noch im Ausland in
irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe.

Datum, Ort

Unterschrift